

**Masterlehrgang der FH Wien der WKW
MSc Bilanzbuchhaltung**

**Preis-, Revenue Management und dynamische Preismodelle in der Seil-
bahnwirtschaft (Österreich und Schweiz)**

**Angestrebter akademischer Grad:
Master of Science MSc**

**Verfasst von: Ernst Eder
Matrikelnummer: 08856228
Abschlussjahr: 2022
Betreut von: Mag. Bernd Eder
Lehrgangsort: Salzburg
Lehrgangstart: September 2021**

Ich versichere hiermit,

- diese Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient zu haben,
- diese Arbeit bisher weder im In- noch Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt zu haben,
- die Übereinstimmung dieser Arbeit mit jener Version, die der Betreuung vorgelegt und zur Plagiatsprüfung hochgeladen wurde,
- mit der Veröffentlichung dieser Arbeit durch die Bibliothek der FHWien der WKW einverstanden zu sein, die auch im Fall einer Sperre nach Ablauf der genehmigten Frist erfolgt.

Salzburg 9.11.2022 _____

Ort, Datum

Unterschrift Verfasser*in

Ich stimme der Veröffentlichung samt Upload der elektronischen Version meiner Masterarbeit durch die Bibliothek der FHWien der WKW in deren Online-Katalog zu. Im Fall einer Sperre der Masterarbeit erfolgt die Veröffentlichung samt Upload erst nach Ablauf der genehmigten Sperrfrist. Diese Zustimmungserklärung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Salzburg, 09.11.2022 _____

Ort, Datum

Unterschrift Verfasser*in

Abstrakt

Die österreichische Seilbahnwirtschaft arbeitete bisher überwiegend mit starren Preismodellen unter Anwendung unterschiedlicher Preisdifferenzierungsstrategien.

Aktuell haben mehrere österreichische Skigebiete nach intensiver Analyse der eigenen Rahmenbedingungen und auch der Erfahrungen in Schweizer Skigebieten die Entscheidung getroffen, dynamische Preismodelle zu implementieren.

Ziel dieser Arbeit ist es zunächst im theoretischen Teil einen Überblick über die Möglichkeiten des Preismanagements im Allgemeinen und in weiterer Folge der Anwendung von Revenue Management und Dynamic Pricing zu geben. Diese Ausführungen sind zunächst branchenunabhängig, gehen dann aber auf den Dienstleistungssektor und im Speziellen auf den Touristikbereich ein.

Im empirischen Teil der Arbeit wurden elf Expert:innen-Interviews mit in der Seilbahnbranche im Dynamic Pricing aktiven Beratungsunternehmen und mit Vertreter:innen österreichischer Bergbahnen geführt, um letztlich konkret die Potentiale einer dynamischen Preisgestaltung für die Seilbahnbetriebe zu eruieren.

Die wesentlichen Potentiale bestehen in Erlössteigerungen in einer Größenordnung von 3%–10 %, einer wesentlichen Steigerung der über den Online-Vertriebskanal verkauften Skitickets (ein Anteil von 20% – 25 % nach der Einführung eines dynamischen Preismodells ist realistisch) und als Folge davon die Möglichkeit, Kund:innendaten zu erhalten, die von CRM-Systemen genutzt werden, um wertvolle Informationen für das Marketing zu gewinnen.

Abstract

The Austrian ropeway economy has been applying inflexible pricing models combined with different forms of price discrimination strategies up to now.

Currently several Austrian skiing regions have decided to implement dynamic pricing models after having analyzed their own frame conditions and the experiences of Swiss skiing regions.

The goal of this paper is to give in the theoretical part an overview about the opportunities of price management in general and subsequently to provide detailed information regarding the implementation and use of revenue/yield management and dynamic pricing.

Initially the information is not restricted to any specific branch but subsequently the focus is placed on the services sector and finally on the tourism sector.

The empirical part of the document gives information about the interviews which were held with eleven experts from representatives of Austrian ropeway companies and consulting corporations as well to be able to provide specific information related to that branch.

The fundamental potentials of the use of a dynamic pricing model are the following:

Increase of revenue amounting between 3% and 10%, a substantial enhancement of the online-distribution channel (a portion of 20% –25 % after implementation of DP is realistic) and consequently the possibility to sustain customer data which can then be used by CRM systems to generate valuable information for the company's marketing department.

Inhalt

1 Einleitung.....	11
1.1 Problemstellung, Ausgangssituation.....	11
1.1.1 Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Seilbahnwirtschaft.....	11
1.1.2 Aktuelle Situation des Preismanagements in der Branche.....	13
1.2 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.....	13
1.3 Forschungsfragen und Zielgruppen	14
1.3.1 Hauptforschungsfrage	14
1.3.2 Theoretische Subforschungsfragen	14
1.3.3 Empirische Subforschungsfragen	14
1.3.4 Zielgruppe	15
1.4 Methodische Vorgangsweise	15
1.4.1 Literaturbasierter Teil	15
1.4.2 Empirie.....	15
1.5 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise bei der Literaturrecherche	16
1.5.1 Struktur und Aufbau der vorliegenden Arbeit	16
1.5.2 Vorgangsweise bei der Literaturrecherche	16
2 Begriffsabgrenzungen und -definitionen	18
2.1 Preismanagement	18
2.2 Fencing.....	18
2.3 Revenue Management.....	18
2.4 Dynamic Pricing	19
2.5 Preisdifferenzierung	20
2.6 Sonstige Begriffsdefinitionen im Rahmen der Preispolitik	20
2.6.1 Abschöpfungspreispolitik	20
2.6.2 Behavioral Pricing.....	20
2.6.3 Conjoint-Analyse	20

2.6.4	Preisanalyse.....	21
2.6.5	Preisankereffekt.....	21
2.6.6	Preisfairness.....	21
2.6.7	Van-Westendorp-Methode	21
3	Darlegung der bestehenden Literatur/Ergebnis der Recherche	23
3.1	Preis Management	23
3.2	Preispolitik als Komponente des Marketing-Mix.....	24
3.3	Analyse des preispolitischen Spielraums	27
3.3.1	Überblick	27
3.3.2	Preis-Absatz-Funktion.....	27
3.3.3	Preiselastizität.....	28
3.3.4	Rechtliche Rahmenbedingungen	28
3.4	Festlegung preispolitischer Ziele.....	29
3.5	Festlegung preispolitischer Strategien.....	30
3.6	Preisdifferenzierung.....	30
3.7	Revenue Management	34
3.8	Dynamic Pricing.....	40
3.8.1	Dynamic Pricing – Einordnung in den bisherigen Kontext.....	40
3.8.2	Einführung.....	40
3.8.3	Ziele des Dynamic Pricing	42
3.8.4	Einfluss von Dynamic Pricing auf den Unternehmenserfolg.....	43
3.8.5	Zusammenfassung der Kernaussagen der relevanten ausgewerteten Literatur	43
3.8.6	Zusammenfassung Stand der Forschung zu Dynamic Pricing	49
3.8.7	Dynamic Pricing in der Seilbahnbranche	57
4	Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen	60
5	Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse.....	64

5.1 Begründung und Nachvollziehbarkeit des Forschungsdesigns und Methodenwahl, Stichprobenauswahl, Operationalisierung	64
5.2 Interviewleitfaden, Vorbereitung der Fokusgruppen, etc.	64
5.3 Ergebnisdarstellung.....	71
5.3.1 Bisherige Preispolitik und allgemeiner Zugang zu dynamischen Preismodellen ...	71
5.3.2 Systematik dynamischer Preisgestaltung	72
5.3.3 Ziele der Einführung eines dynamischen Preismodells	73
5.4 Aspekte im Zusammenhang mit der Einführung von Dynamic Pricing in Kartenverbänden.....	75
5.5 Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen sowie entstehende Kosten bei der Einführung von Dynamic Pricing	77
5.6 Erfolgsfaktor Kommunikation	79
5.7 Differenzierte Betrachtung der Kund:innensegmente.....	79
5.8 Marktforschung und Dynamic Pricing.....	80
6 Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen	81
6.1 Welche Form des Preismanagements wenden österreichische Seilbahnbetriebe aktuell an und welche Pläne verfolgen sie bezüglich einer zukünftigen Weiterentwicklung ihrer Preisstrategie?	81
6.2 In welcher Ausprägung ist zunächst der Einstieg und danach die Weiterentwicklung eines Revenue-Management-Systems geplant?	82
6.3 Welche Ziele verfolgen österreichische Seilbahnunternehmen, die die Einführung von Revenue Management und Dynamic Pricing prüfen bzw. planen?	82
6.4 Welche Risiken sehen die Unternehmen bzw. was spricht aus deren Sicht gegen die Implementierung eines Dynamic Pricings?	83
6.5 Welche alternativen Möglichkeiten sehen die Seilbahnunternehmen zur Erlösoptimierung neben der Dynamisierung der Preise?.....	84
7 Conclusio und Ausblick.....	85
7.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage	85
7.2 Diskussion und Ausblick, Limitationen.....	87

8 Literaturverzeichnis	1
9 Anhang	11
9.1 Interviewleitfaden.....	11
9.1.1 Einleitung – vor Beginn der Gesprächsaufzeichnung	11
9.1.2 Informationen über den/die Gesprächspartner:in und das vertretene Skigebiet.....	11
9.1.3 Bisherige Preispolitik und Grad der Auseinandersetzung mit der Thematik Dynamic Pricing.....	11
9.1.4 Vor- und Nachteile der möglichen Preismodelle und persönliche Einstellung dazu	12
9.1.5 Ziele die mit der möglichen Einführung eines dynamischen Preismodells verfolgt werden	12
9.1.6 Hinterfragen kritischer Themen zu Dynamic Pricing.....	12
9.1.7 Ergänzung des bisherigen Wissensstandes.....	12
9.1.8 Gesprächsabschluss	12
9.2 Kategorienschema	13
9.3 Übersicht Gesprächspartner:innen.....	14
9.4 Auswertungsbeispiel (Interview).....	14
9.4.1 Erläuterung der Auswertungsschritte	14
9.4.2 Erläuterung des Aufbaus der verwendeten Excel Datei	15
9.4.3 Auswertungsbeispiel: IP01, Matthäus Urwyler.....	1

Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Beschreibung
bzw.	beziehungsweise
CRM	Customer-Relationship-Management
DP	Dynamic Pricing
etc.	et cetera
GF	Geschäftsführer:in
ggf.	gegebenenfalls
IPxx	Interviewpartner:in (xx=Nummer)
Kxx	Kategorie im Kodierschema (xx=Nummer)
RM	Revenue Management
S.	Seite
vgl.	vergleiche
Z.	Zeile (Bezug auf die Transkription)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Beispiel Gewinnveränderung, Quelle: (Simon und Fassnacht, 2016, S 1f).	24
Abbildung 2, Marketinginstrumente, Quelle: (Fröhlich et al. 2018, S. 111).....	25
Abbildung 3, Preisplanungsprozess, Quelle: <i>in Anlehnung an (Bruhn 2016, S. 169)</i>	26
Abbildung 4, Spannungsfelder, preispolitische Spielräume, „Magisches Dreieck“	27
Abbildung 5, Preispolitische Zielinhalte, in Anlehnung an (Bruhn 2022, S. 159).....	30
Abbildung 6, Formen der Preisdifferenzierung in Anlehnung an (Meffert et al. 2015, S. 351)	32
Abbildung 7, Anwendungsvoraussetzungen für Revenue Management, Quelle: in Anlehnung an	35
Abbildung 8, Anwendungsbereiche/Branchen für Revenue Management, Quelle: (Klein und Steinhardt 2008, S. 38)	36
Abbildung 9, Aufbau eines Yield-Management Systems, Quelle: (Simon 2016, S. 509)	39
Abbildung 10, Einordnung Dynamic Pricing, Quelle (Klein und Steinhardt 2008, S. 177)....	40
Abbildung 11, Marketingdatenauswertungen - Entwicklung, Quelle: (Wedel und Kannan 2016, S. 101).....	41
Abbildung 12, Abhängigkeiten von Dynamic Pricing im Internet, Quelle: (Grewal et al. 2004, S. 94).....	44
Abbildung 13, Bezugsrahmen relevante Literaturbereiche, Quelle: in Anlehnung an (Lauer 2018, S. 53).....	50
Abbildung 14, Entwicklung BI & A, Quelle (Chen et al. 2012, S. 1169).....	53
Abbildung 15, Preiswahrnehmung und Kaufwahrscheinlichkeit, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Monroe 1973, S. 74; Husemann-Kopetzky 2020, S. 8).....	55
Abbildung 16, Prozesskette Informationswahrnehmung, -bewertung und -speicherung, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Husemann-Kopetzky 2020, S. 18)	56
Abbildung 17, Beispiel Auswertung Empirie 1	69
Abbildung 18, Beispiel Auswertung Empirie 2	70
Abbildung 19, Beispiel Auswertung Empirie 3	70
Abbildung 20, 3 Stufen des Dynamic Pricing	71
Abbildung 17, Beispiel Auswertung Empirie 1	16
Abbildung 18, Beispiel Auswertung Empirie 2	16
Abbildung 19, Beispiel Auswertung Empirie 3	17

Tabelle 1, Wertschöpfung nach Branchen, Quelle: (WKO 2022)	11
Tabelle 2, Ausgaben je Ersteintritt, Quelle (WKO 2022).....	12
Tabelle 3, Struktur der Arbeit	16
Tabelle 4, Beispiel Gewinnveränderung, Quelle: (Simon 2016, 1f).....	23
Tabelle 5, Studie Hochschule Luzern, Gesamtfazit Quelle: auf Basis der Ausführungen (Lütolf, S. 20–46)	59
Tabelle 6, Relevanz RM, touristische Dienstleistung	62
Tabelle 7, Quelle: grischconsulta, Oktober 2018.....	77

1 Einleitung

1.1 Problemstellung, Ausgangssituation

1.1.1 Die wirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Seilbahnwirtschaft

Seilbahnen stellen in Österreich die Kerninfrastruktur für den alpinen Tourismus im Winter wie auch im Sommer dar und stellen damit die Basis für weitere Wirtschaftszweige bereit: Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Unternehmen in den Bereichen Tourismus, Reisebüros, Sport, Kultur und Erholung.

Das Verhältnis von Wertschöpfung zu Umsatz (die Wertschätzungsquote) ist dabei nicht in allen Branchen gleich. Die Statistiker:innen der Wirtschaftskammer verwenden daher für die nachfolgenden Berechnungen mit branchenspezifischen Wertschöpfungsquoten und unterscheiden dabei Branchen mit direkter und indirekter Wertschöpfung aus dem Tourismus.

Direkte Wertschöpfung	Indirekte Wertschöpfung
Seilbahnen	Vorleistungen Seilbahnen wie Material- und Herstellungsaufwand, Marketing etc.
Gastronomie und Beherbergung	Vorleistungen Gastronomie und Beherbergung (Handel mit Lebensmitteln, Dienstleistung des Grundstücks- und Wohnungswesens etc.
Sportartikel Handel, Verleih und Service	Vorleistungen in allen genannten Branchen
Skischulen	
Wellness (Therme, Sauna etc.)	
Unterhaltung (Museen, Events etc.)	
Sonstiger Handel (Supermarkt etc.)	
An- und Abreise (Bahn, Bus, Tankstellen etc.)	
Verkehrsmittel vor Ort (Taxi, Bus, Maut etc.)	
Sonstige Branchen	

Tabelle 1, Wertschöpfung nach Branchen, Quelle: (WKO 2022)

Der größte Teil (80-90%) wird dabei im Winter erwirtschaftet.

Seilbahnbenutzende Wintersportler:innen generieren einen Bruttoumsatz von rund € 11,2 Mrd. (Seilbahnen, Beherbergung, Gastronomie, Sporthandel, u.ä.) aus dem eine Wertschöpfung von ca. € 5 Mrd. als Beitrag zum BIP entsteht.

Davon fällt ca. € 1 Mrd. direkt bei den Seilbahnen an. Die Republik Österreich profitiert mit einem Umsatzsteueraufkommen von ca. € 1 Mrd. ebenfalls von den Umsätzen der Branchen.

Darüber hinaus sind ca. 125.500 Arbeitsplätze in diesem Bereich angesiedelt: 17.100 davon direkt bei den Seilbahnbetrieben und 108.800 bei direkt oder indirekt begünstigten Betrieben.

Eine wesentliche in Seilbahnbetrieben verwendete Kennzahl sind dabei die „Ersteintritte bzw. die Skier Days“. Dabei wird von den Zutrittsgeräten im jeweiligen Gebiet, das erste Registrieren des Gastes an einem Leser an einem Tag erfasst.

Wie setzen sich die Gesamtausgaben von einzelnen Wintertourist:innen in Österreich pro „Ersteintritt“ zusammen:

Ausgabe	Betrag in € brutto
Unterkunft inkl. Zusatzausgaben	75,50
Seilbahnen	35,10
Restaurants und Skihütten	33,60
Einkäufe inkl. Supermarkt	10,90
Mobilität	31,20
Sonstige Ausgaben	4,20
Ausrüstung vor Ort gekauft	16,40
Leihgebühren für Ausrüstung	6,60
Skikurse und Skilehrer	5,30
Service für Ausrüstung	2,50
Wellness	2,40
Unterhaltung	2,20
Insgesamt somit	225,70

Tabelle 2, Ausgaben je Ersteintritt, Quelle (WKO 2022)

Die genannten Informationen sind der Studie „Wertschöpfung durch österreichische Seilbahnen“ der Wirtschaftskammer Österreich entnommen und beziehen sich auf den Winter 2020/21.

(WKO 2022)

1.1.2 Aktuelle Situation des Preismanagements in der Branche

In der österreichischen Seilbahnwirtschaft wird beim Preismanagement aktuell überwiegend auf statische mehrdimensionale Preise gesetzt, das heißt, die Preise werden zunächst für die Saison (Sommer/Winter) definiert und wie kommuniziert belassen, es wird jedoch nach verschiedenen Kriterien differenziert: Zeit (Vor-, Zwischen- und Hauptsaison), Produkt (Gültigkeitsdauer vom Tagesskipass über die Saison- bis zur Jahreskarte), Kund:innen (Urlaubsgast/Einheimische:r, Erwachsene:r, Jugendliche:r, Kind, Gruppe, Skilehrer:in etc.).

Das Wesen dieses Ansatzes ist, dass es zu keiner Anpassung der gültigen Preise aufgrund der aktuellen Nachfrage und damit auch zu keinem Lenkungseffekt im Hinblick auf die verfügbaren Kapazitäten kommt. Darüber hinaus fehlen auch Anreize zur Steigerung des Anteils der Onlinebuchungen (WEB-Shop) oder zu einer früheren Bestellung. Weiters stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaß durch eine dynamische Preisgestaltung eine Maximierung von Umsatz und Gewinn möglich ist.

Wohingegen in der österreichischen Seilbahnwirtschaft die dahingehende Entwicklung noch am Anfang steht und auch durchwegs kontroversiell diskutiert wird, ist unter dem Begriff „Yield- oder Revenue-Management“ dies bei kapitalintensiven Dienstleistungen wie Passagierbeförderung, Luftfracht, Autovermietung oder auch Hotels bereits weit verbreitet. (Simon 2016, S. 505)

Ein Blick über die Grenze in die Schweiz zeigt ein anderes Bild: Dort verwendet seit dem Winter 2019/20 bereits etwas mehr als ein Viertel der 64 in einer Studie der Hochschule Luzern im Auftrag der Seilbahnen Schweiz untersuchten Skigebiete ein dynamisches Preismodell für Tages- und Mehrtageskarten. (Lütolf, S. 12)

1.2 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit

Zielsetzung dieses Projekts ist eine Analyse der Chancen und Risiken, die sich durch die Einführung eines Dynamic Pricing in österreichischen Skigebieten ergeben und zwar unter Berücksichtigung der Blickwinkel **Finanz, Marketing, Vertrieb** und auch **Psychologie** im Hinblick auf die Kund:innenwahrnehmung. Dabei werden die folgenden Forschungsfragen beantwortet:

1.3 Forschungsfragen und Zielgruppen

1.3.1 Hauptforschungsfrage

Die Hauptforschungsfrage lautet:

- Welche Potentiale und Chancen bietet ein aktives Revenue Management und die Einführung eines dynamischen Preismodells österreichischen Seilbahnunternehmen?

1.3.2 Theoretische Subforschungsfragen

Die theoretische Subforschungsfragen lauten:

- Welche Möglichkeiten des Revenue-Managements und der dynamischen Preisgestaltung gibt es und wie werden diese in der Literatur bewertet?
- Welche Konzepte davon sind speziell für Dienstleistungsunternehmen, und dabei konkret für Unternehmen, die im Bereich Tourismus tätig sind, geeignet und bereits eingeführt?

1.3.3 Empirische Subforschungsfragen

Aus den Expert:inneninterviews werden Antworten zu den folgenden empirischen Subforschungsfragen abgeleitet:

- Welche Form des Preismanagements wenden österreichische Seilbahnbetriebe aktuell an und welche Pläne verfolgen sie bezüglich einer zukünftigen Weiterentwicklung im Rahmen der Preisstrategie?
- Welche Ziele verfolgen österreichische Seilbahnunternehmen, die die Einführung von Revenue Management und Dynamic Pricing prüfen/planen?
- In welcher Ausprägung ist zunächst der Einstieg in ein Revenue-Management und, in Folge, dessen Weiterentwicklung geplant?
- Welche Risiken sehen die Unternehmen bzw. was spricht aus deren Sicht gegen die Implementierung eines Dynamic Pricing?
- Welche alternativen Möglichkeiten sehen die Seilbahnunternehmen zur Erläsoptimierung neben der Dynamisierung der Preise?

1.3.4 Zielgruppe

Die Zielgruppe der Arbeit sind in erster Linie Geschäftsführer:innen und Finanzverantwortliche, Gesellschafter:innen und Aktionär:innen bei Seilbahnbetrieben, Beratungsunternehmen, Fachverbände, Banken sowie Studierende.

1.4 Methodische Vorgangsweise

1.4.1 Literaturbasierter Teil

Die methodische Vorgangsweise beginnt mit einer Literaturrecherche zu den Themenbereichen Preis- und Revenue-Management, Dynamic Pricing, strategische Preisgestaltung, digitales Pricing, Preispsychologie und Kund:innenzufriedenheit im Zusammenhang mit der Preiswahrnehmung.

Im nächsten Schritt wird auf Dienstleistungsunternehmen und insbesondere auf Unternehmen, die im Tourismusbereich tätig sind, eingengt. Da es speziell für Seilbahnunternehmen, abgesehen von einer umfangreichen Studie der Hochschule Luzern zu Dynamic Pricing in Schweizer Skigebieten (Lütolf), keine Literatur und Forschungsergebnisse gibt, fokussiert sich die Recherche auf vergleichbare Branchen mit ähnlichen Anforderungen wie Fluglinien und die Hotellerie.

1.4.2 Empirie

Im empirischen Teil erfolgt eine Befragung von Vertreter:innen der Seilbahnwirtschaft, Beratungsunternehmen und Fachverbänden, um die speziellen Aspekte der Seilbahnwirtschaft zu erörtern und zu integrieren und die Forschungslücke dahingehend zu schließen.

1.5 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise bei der Literaturrecherche

1.5.1 Struktur und Aufbau der vorliegenden Arbeit

1	Rahmenbedingungen, Tourismus, Seilbahnen	Literaturrecherche
2	Grundlagen und Definitionen (Preismanagement, Revenue Management, Dynamic Pricing)	Literaturrecherche
3	Möglichkeiten und Konzepte des Preis-, Revenue Managements und der dynamischen Preisgestaltung	Literaturrecherche
4	Dynamic Pricing (Chancen, Risiken und Alternativen für die Seilbahnwirtschaft)	Empirie
5	Conclusio, Diskussion und Ausblick	

Tabelle 3, Struktur der Arbeit

1.5.2 Vorgangsweise bei der Literaturrecherche

Ausgangspunkt der Literaturrecherche war eine Suche über das Internet, insbesondere Google Scholar und im Anschluss im Online-Katalog der FH-Wien, in Datenbanken wie EBSCO Journals, EbookCentral, EMERALD Journals, SAGE-Journals, Springer E-Books mit relevanten Suchbegriffen wie „Revenue Management“, „Price Management“, „Preisdifferenzierung“, „Dynamic Pricing“, „Price Discrimination“ u.a. In der Google-Suche fanden sich zunächst viele Links zu Monografien, sehr wertvolle Quellen waren die folgenden erworbenen Werke und auch deren Literaturverzeichnisse:

- „Preismanagement“ (Simon 2016)
- „Revenue Management“ (Klein und Steinhardt 2008)
- „Designing Smart Prices“ (VOGELSANG 2021)
- „Digitales Pricing“ (FROHMANN 2018)
- „Strategische Preisgestaltung in Offline- und Online-Vertriebskanälen“ (Lauer 2018)
- „Pricing“ (Diller et al. 2021)

Bei der Suche über die Datenbanken stellte sich schnell heraus, dass relevante Literatur überwiegend englischsprachig vorliegt, das wurde bei der Wahl der Suchbegriffe bei der Recherche entsprechend berücksichtigt.

Sehr hilfreich war die Anwendung der Software Citavi mit dem entsprechenden Word Add-in, welche es erlaubte nicht nur alle Quellen zu verwalten und entsprechend in das vorliegende Word-Dokument aufzunehmen, sondern zusätzlich auch bei elektronisch verfügbaren Quellen, diese im PDF-Format zur zitierten Quelle zu speichern und das Quelldokument somit jederzeit auffindbar zu machen.

2 Begriffsabgrenzungen und -definitionen

2.1 Preismanagement

„Das Preismanagement umfasst die Analyse, Planung, Festlegung, Umsetzung und Kontrolle von Preisen und Konditionen. Das sind die Handlungspunkte, die häufig unter Preispolitik bzw. Kontrahierungspolitik verstanden werden und gehen durch den Gedanken des Managementprozesses darüber hinaus (Preisprozess)“ (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 66)

2.2 Fencing

Der Begriff meint die Abgrenzung von Marktsegmenten im Rahmen der Umsetzung einer Preisdifferenzierungsstrategie, um zu verhindern, dass Kund:innen aus einem anvisierten Segment eine Leistung zu einem niedrigeren Preis erwerben, welcher für ein entsprechend anderes Käufer:innensegment gedacht ist. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 23).

Ein einfaches Beispiel aus der Seilbahnbranche wäre hier die Ausweiskontrolle, um sicher zu stellen, dass nicht ein:e Erwachsene:r ein Ticket zum Jugendpreis verwendet.

2.3 Revenue Management

„Konzept zur Ertragsoptimierung in der Dienstleistungsbranche, bei dem unter Einsatz integrierter Informationssysteme eine dynamische Preis-Mengen-Steuerung erfolgt, die zu einer gewinnoptimalen Nutzung vorhandener Kapazitäten führen soll“ (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 98)

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Yield Management (Synonym für Revenue Management) als System zur Nachfragesteuerung mittels Kapazitätsverfügbarkeiten und Preisen mit dem übergeordneten Ziel den Gesamtumsatz des Unternehmens zu maximieren, indem die Nachfrage mit der höchsten Zahlungsbereitschaft mit Priorität befriedigt wird.

(Conrady 2022)

„Yield Management stellt einen Ansatz zur simultanen und dynamischen Preis- und Kapazitätssteuerung dar, im Rahmen dessen, unter Mithilfe von informationstechnologischen Anwendungssystemen und Berücksichtigung einer breiten Datenbasis, eine für

die Dienstleistungserstellung vorgehaltene, zumeist beschränkte Kapazität auf ertragsoptimale Weise der Nachfrage aus unterschiedlichen Marktsegmenten zugeordnet wird“. (Tscheulin und Lindenmeier 2002, S. 1)

2.4 Dynamic Pricing

Mit dem Begriff „Dynamic Pricing“ werden häufige Preisanpassungen verbunden, die auf komplexen Algorithmen beruhen und dabei verschiedenste Parameter berücksichtigen, mit dem Ziel, den bestmöglichen Preis zu erzielen. (Kannan und Kopalle 2001)

Das fundamentale Prinzip von Dynamic Pricing ist es, dass Unternehmen ihre Preise basierend auf dem Lagerbestand (Einzelhändler:innen) oder entsprechend einer Saisonalität (Airlines, Hotels, Seilbahnbetriebe) flexibel anpassen. (VOGELSANG 2021, S. 27; Zhao et al. 2012)

Die in Echtzeit und dynamische Verwendung der Käufer:innendaten als eine Taktik, um unterschiedlichen Kund:innengruppen unterschiedliche Preise verrechnen zu können, hat in letzter Zeit unter der Rubrik Dynamic Pricing oder Flexible Pricing beträchtliche Beachtung in der Presse bekommen. (Grewal et al. 2004, S. 98)

Dynamic Pricing ist eine zeitweilige Preisdiskriminierung mit Fokus auf Nachfrageunsicherheit. (VOGELSANG 2021, S. 28; Dasu und Tong 2010, S. 662)

„Dynamic Pricing lässt sich somit allgemein definieren als das planvolle Vorgehen eines Anbieters, seine einseitigen Preisvorgaben zu beliebigen Zeitpunkten innerhalb des Verkaufsprozesses („dynamisch“) zu ändern, um so auf veränderte nachfrage- oder konkurrenzbezogene Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Maximierung des Gesamterlöses zu reagieren.“ (Klein und Steinhardt 2008, 177 f)

Häufig wird Dynamic Pricing auch gemeinsam mit dem Begriff „Revenue Management“ angeführt. Klein und Steinhardt (2008, 178f) definieren das „klassische Revenue Management“ als Oberbegriff und grenzen dieses wie folgt vom Dynamic Pricing ab:

„Im Rahmen des Dynamic Pricing wird auf eine segmentorientierte Preisdifferenzierung verzichtet, der absetzbaren Leistung ist kein fester Preis zugeordnet, dieser wird

vielmehr flexibel angepasst. Eine Kundenanfrage bezieht sich somit auf Sach- oder Dienstleistungen, für die das Unternehmen einen aktuellen Preis festlegt – der Kunde entscheidet, ob er die Leistung zu diesen Konditionen erwerben möchte oder nicht“.

2.5 Preisdifferenzierung

„Verkauf von sachlich gleichen Produkten (Sach- und Dienstleistungen) durch eine:n Anbieter:in an verschiedene Kunden:innen/Kunden:innengruppen (Marktsegmentierung) zu einem unterschiedlichen Preis; Instrument der differenzierten Marktbearbeitung. Ermöglicht das (teilweise oder totale) Abschöpfen von Gewinnpotenzialen (Preismanagement). Preisdifferenzierung kann direkt über Preispolitik oder indirekt über Konditionenpolitik erfolgen“ (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 62)

2.6 Sonstige Begriffsdefinitionen im Rahmen der Preispolitik

2.6.1 Abschöpfungspreispolitik

Oder auch „Skimming Pricing“ ist eine Form der zeitlichen Preisdifferenzierung mit anfänglich hohen Preisen und später sukzessiver Preisreduktion. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 3)

2.6.2 Behavioral Pricing

Beschreibt im Rahmen der Verhaltenswissenschaft (scheinbar) irrationale preisbezogene Entscheidungen des/der Kund:in. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 11; Fröhlich et al. 2022, S. 203).

2.6.3 Conjoint-Analyse

Die Conjoint-Analyse ist eine indirekte Methode der Kund:innenbefragung („Conjoint Measurement“) bei denen die befragte Person zu unterschiedlichen Produktprofilen hinsichtlich ihrer Präferenz für das eine oder andere Produkt befragt wird. Im Rahmen des Preismanagements hat die Conjoint-Analyse große Bedeutung, da der Einfluss des Preises auf die Kaufentscheidung gemessen wird, was wiederum die Basis für die Ermittlung der Preisabsatzfunktion bildet.

(Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 13)

Die Conjoint-Analyse beinhaltet somit Schätzverfahren, die die Kund:innenpräferenzen für verschiedene Produktalternativen analysieren und auswerten. (Diller et al. 2021, S. 176).

2.6.4 Preisanalyse

Systematische Untersuchung der Preise und der Preisentwicklung unter Berücksichtigung aller Faktoren, die die Preisfindung beeinflussen wie insbesondere die Selbstkosten, die Preis- und Produktpolitik des Mitbewerbs und vor allem der Kund:innennutzen. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 60).

2.6.5 Preisankereffekt

Die Preiswahrnehmung bzw. -beurteilung erfolgt durch den Vergleich mit bekannten Produktpreisen, welche auch als „Referenzpreise“ bezeichnet werden. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 60; Fröhlich et al. 2022, S. 205)

2.6.6 Preisfairness

Bestandteil der Preiswahrnehmung durch den die Kund:in der zeigt, wie der empfundene Produktnutzen im Verhältnis zum Preis bewertet wird. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 64). Somit beschreibt der Begriff die subjektive Beurteilung der Preisgestaltung des/der Anbieter/s:in und ob diese als berechtigt und angemessen empfunden wird. (Fröhlich et al. 2022, S. 206)

2.6.7 Van-Westendorp-Methode

Dabei handelt es sich um ein Verfahren der direkten Messung der Preisbereitschaft und der Preissensibilität des/der Kunden:in welches von Peter H. van Westendorp im Jahr 1976 entwickelt wurde.

Die wesentlichen Fragestellungen dabei sind:

- Ab welcher Preisschwelle schätzt ein/e Kund/e:in ein Produkt als zu teuer ein, kauft also nicht
- Wo liegt die Bewertungsgrenze bei der das Produkt zwar als teuer eingestuft wird, der/die Kund/e:in aber den Kauf in Erwägung zieht
- Welcher Preis wird als akzeptabel empfunden

- Bei welcher Preisgrenze wird der Preis als Qualitätsmaßstab genommen und dieser als zu gering eingestuft und daraus auf eine geringe Qualität des Produkts geschlossen. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 105; Simon 2016, S. 129)

3 Darlegung der bestehenden Literatur/Ergebnis der Recherche

3.1 Preis Management

Simon und Fassnacht (2016, S. 34) zählen wesentliche Unternehmensziele wie folgt auf:

- Rentabilitätsziele wie Gewinn, Umsatzrendite, ROI, Shareholder-Value
- Mengen- und Wachstumsziele wie Absatzmenge, Marktanteil, Umsatz(steigerung)
- Finanzielle Ziele wie Liquidität, Kreditwürdigkeit, Selbstfinanzierungsgrad
- Machtziele wie Marktführerschaft bzw. -beherrschung, Unabhängigkeit, gesellschaftlicher und politischer Einfluss
- Soziale Ziele wie die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen

Fast alle diese Ziele haben Auswirkungen auf das Preismanagement. Jedes Unternehmen hat als wichtiges und langfristiges Ziel die Erzielung von Gewinnen und damit die Steigerung des Unternehmenswertes. Der Preis ist dabei ein wesentlicher Treiber – siehe die Gewinnformel:

$$\text{Gewinn} = (\text{Preis} \times \text{Menge}) - \text{Kosten}$$

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt dabei den Einfluss des Faktors „Preis“ auf den Unternehmensgewinn:

Wir nehmen an, dass der aktuelle Preis eines Produktes € 100,00 beträgt, die Absatzmenge bei 1 Mio. Stück liegt, die variablen Stückkosten € 60,00 und die Fixkosten € 30 Mio. betragen. Somit wird mit diesem Produkt ein Umsatz von € 100 Mio. und ein Gewinn von € 10 Mio. erzielt, die Umsatzrendite liegt also bei 10 %.

Im nächsten Schritt wollen wir untersuchen, wie sich eine 5%ige isolierte Verbesserung des jeweiligen Gewinntriebers (ceteris paribus) auf den Gewinn auswirkt:

	Gewinntreiber		Gewinn		Gewinnsteigerung %
	alt	neu	alt	neu	
Preis	100 €	105 €	10 Mio. €	15 Mio. €	50%
variable Stückkosten	60 €	57 €	10 Mio. €	13 Mio. €	30%
Absatzmenge	1 Mio. Stk.	1,05 Mio. Stk.	10 Mio. €	12 Mio. €	20%
Fixkosten	30 Mio. €	28,5 Mio. €	10 Mio. €	11,5 Mio. €	15%

Tabelle 4, Beispiel Gewinnveränderung, Quelle: (Simon 2016, 1f)

Wir stellen fest, dass die 5%ige Preiserhöhung den stärksten Hebel darstellt: Eine 5%ige Preiserhöhung auf dann € 105,00 bedeutet eine Umsatzsteigerung auf € 105 Mio. und bei Konstanz der übrigen Faktoren eine Steigerung des Gewinnes von € 10 Mio. um 50% auf Euro € 15 Mio.! Hier eine Gegenüberstellung der Auswirkungen bei Verbesserung der einzelnen Parameter um jeweils 5%:

Abbildung 1, Beispiel Gewinnveränderung, Quelle: (Simon und Fassnacht, 2016, S 1f).

3.2 Preispolitik als Komponente des Marketing-Mix

Die Preisgestaltung bildet einen der vier wesentlichen Bestandteile des klassischen Marketing-Mix den Kotler et al als die „Gesamtheit steuerbarer taktischer (operativer) Werkzeuge, welche man kombiniert und einsetzt, um auf dem Zielmarkt erwünschte Reaktionen hervorzurufen“ definieren. (Kotler et al. 2016, S. 124)

Den sogenannten klassischen „4P’s“ des Marketing-Mix (Product, Place, Price, Promotion) wird häufig ein fünftes Element – die Markenpolitik – hinzugefügt, womit sich folgende Bestandteile bzw. Instrumente ergeben:

Abbildung 2, Marketinginstrumente, Quelle: (Fröhlich et al. 2018, S. 111)

Dass der Preis einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wurde bereits rechnerisch dargestellt. Darüber hinaus stellt der Preis aber auch als wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung ein wesentliches Instrument zur Beeinflussung der Absatzmenge und damit auch der Marktstellung von Unternehmen dar. Die Preispolitik als Steuerungsgröße innerhalb des Marketingmix hat somit Einfluss auf die erzielten Umsätze und Gewinne und beeinflusst damit auch übergeordnete Unternehmensziele. Preispolitische Entscheidungen können somit niemals ohne Einbeziehung der gesamten Unternehmungspolitik und der angestrebten strategischen Ziele isoliert getroffen werden.

(Fröhlich et al. 2022, S. 199)

„Die Preispolitik beschäftigt sich mit der Festlegung der Art von Gegenleistungen, die die Kunden für die Inanspruchnahme der Leistungen des Unternehmens entrichten.“

(Fröhlich et al. 2022, S. 200; Bruhn 2022, S. 157).

Wie auch bei allen anderen Marketinginstrumenten erfordert die Preisfestlegung einen systematischen Planungsprozess, unabhängig ob es sich um die Neueinführung eines Produktes oder die Veränderung der Preisgestaltung von bereits im Markt eingeführten Produkten handelt der wie folgt gegliedert sein kann:

Abbildung 3, Preisplanungsprozess, Quelle: *in Anlehnung an (Bruhn 2016, S. 169)*

Wichtig dabei ist, Preismanagement als laufenden Prozess zu sehen, dessen Regelsystem und Verfahren Informationen, Modelle, Entscheidungsregeln, klare Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sowie in der operativen Umsetzung auch entsprechende informationstechnische Unterstützung enthält. (Simon 2016, 14f).

In jedem Fall ist die Preisoptimierung ein für die Wertschöpfung eminent bedeutsames Marketingziel, welches nur über eine professionelle Preisadministration mit schlanken, effektiven und effizienten Pricing-Prozessen und einem strategisch orientierten Preis-Management, das den aktuellen preispolitischen Umfeldern des jeweiligen Unternehmens gerecht wird und im Rahmen eines intelligenten und kreativen operativen Pricing umgesetzt wird, erreicht werden kann. (Diller et al. 2021, S. 218).

3.3 Analyse des preispolitischen Spielraums

3.3.1 Überblick

Im Planungsprozess prüft das Unternehmen den eigenen Spielraum für preispolitische Entscheidungen in Abhängigkeit von den eigenen Möglichkeiten und auch den Potentialen der anderen Marktteilnehmer:innen (Kund/en:innen und Mitbewerber:innen). Dabei ist sowohl die Preisuntergrenze auf Basis der eigenen Kosten zu definieren als auch eine Analyse der erwarteten Gewinne bei alternativen Preisforderungen durchzuführen.

Das nachfolgende Schaubild illustriert die Spannungsfelder bei der Definition preispolitischer Spielräume:

Abbildung 4, Spannungsfelder, preispolitische Spielräume, „Magisches Dreieck“

Quelle: (Bruhn 2016, S. 170)

Basis für die Ermittlung der Preisuntergrenze sind in der Regel die eigenen Selbstkosten plus geplantem Gewinn. Gegenstand der Analyse des nachfragebezogenen Spielraums ist die Akzeptanz von Preisforderungen seitens der Kund:innen (Preis-Absatz-Funktion, Preiselastizitäten).

Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die angenommenen Reaktionen des Mitbewerbs auf die gewählte Preisgestaltung. (Bruhn 2016, S. 170; Fröhlich et al. 2018, S. 186)

3.3.2 Preis-Absatz-Funktion

Für die sogenannte marginalanalytische Preisbestimmung ist die Kenntnis funktionaler Zusammenhänge zwischen der Preishöhe und preispolitischen Zielgrößen wie Absatzmengen, Umsatz, Gewinn und Rentabilität erforderlich, um im Anschluss die Beziehung zwischen den einzelnen Größen in entsprechenden Funktionen darstellen zu können und durch Anwendung der Differenzialrechnung die Ermittlung des Maximums einer Zielfunktion zu berechnen. Damit ist es möglich, ein Preisoptimum unter definierten Rahmenbedingungen zu bestimmen.

(Bruhn 2022, S. 173)

Die Preis-Absatz-Funktion zeigt den Zusammenhang zwischen den bei bestimmten Preisen erwarteten Absatzmengen. In der Regel geht man davon aus, dass dabei Preiserhöhungen zu sinkenden Absatzmengen führen. Nachfolgend wird die Funktion linear und invertiert dargestellt, weitere Varianten finden sich bei (Homburg 2020, 778f).

$$p = a - bx$$

p = Preis

a = Prohibitivpreis (= Preis, zu dem der/die Verkäufer:in keine Produkte mehr absetzen kann

b = Steigung der Preis-Absatz-Funktion

(Bruhn 2022, S. 174)

3.3.3 Preiselastizität

Die Preiselastizität der Nachfrage zeigt die Reaktion der Nachfrage bezogen auf die Absatzmenge bei Preisveränderung an. Dabei wird die relative Mengenänderung zur relativen Preisänderung in Beziehung gesetzt.

$$\varepsilon = \frac{dx \cdot p}{dp \cdot x}$$

ε = Preiselastizitätskoeffizient

dx = (infinitesimale) Änderung der Absatzmenge

dp = (infinitesimale) Änderung des Preises

infinitesimal = zum Grenzwert hin unendlich klein werdend

(Bruhn 2022, S. 174).

3.3.4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Im Zusammenhang mit dem Preismanagement sind zahlreiche rechtliche Vorgaben, die das primäre Ziel verfolgen, den Wettbewerbsprozess von Beschränkungen freizuhalten, zusätzlich zu den unternehmerischen Aspekten zu beachten. Die Regelungen beruhen auf europäischem und nationalem Recht.

Innerhalb der EU regelt Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), dass Verhaltensweisen und Vereinbarungen, die den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten der EU beeinträchtigen und den freien Wettbewerb behindern verboten und daher unwirksam sind, es sei denn, es existiert eine ausdrückliche Freistellung von diesem Verbot (Simon 2016, S. 20).

In Österreich enthält das „Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb 1984“ (UWG) wesentliche Bestimmungen, die den fairen Leistungswettbewerb sicherstellen sollen.

Daneben sind in Österreich insbesondere Regelungen des Kartellgesetzes, welches Wettbewerbsbeschränkungen wie Kartelle, Marktbeherrschungen und Zusammenschlüsse enthält, relevant. (Bundeswettbewerbsbehörde 2022; Bundesrecht 2005)

Im Jahr 2002 wurde zur Überwachung der Einhaltung sowohl der europäischen als auch der österreichischen Rechtsvorschriften (Kartellgesetz) die Bundeswettbewerbsbehörde auf Basis des Wettbewerbsgesetzes gegründet.

(Bundeswettbewerbsbehörde 2022)

3.4 Festlegung preispolitischer Ziele

Bei der Definition und Formulierung der preispolitischen Ziele sind sämtliche Unternehmensziele zu berücksichtigen. Bei Zielkonflikten müssen entsprechende Prioritäten gesetzt werden. Beispielsweise steht das finanzpolitische Ziel der Gewinn- bzw. Deckungsbeitragssteigerung dem Vertriebsziel mengenmäßiger Absatzsteigerung entgegen, wenn letzteres durch Preisnachlässe und/oder erhöhte Marketingkosten erreicht wird. (Bruhn 2016, S. 170).

Die nachfolgende Übersicht listet Beispiele für preispolitische Ziele auf:

Abbildung 5, Preispolitische Zielinhalte, in Anlehnung an (Bruhn 2022, S. 159).

3.5 Festlegung preispolitischer Strategien

Das Unternehmen definiert dabei die Preispositionierung, sein Verhalten gegenüber den Mitbewerbern:innen insbesondere dem/der Marktführer:in, die Preisabfolge (etwa im Zuge einer Produktneueinführung) sowie gegebenenfalls die Anwendung einer Form der Preisdifferenzierung. (Bruhn 2016, S. 173)

Das übergeordnete Unternehmensziel der Gewinnerzielung und -steigerung wird durch das Miteinbeziehen von Marktforschungsergebnissen und der eigenen Kostenrechnung verfolgt. (Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 73)

3.6 Preisdifferenzierung

Im Dienstleistungsbereich, insbesondere im Tourismus und damit auch bei Unternehmen der Seilbahnbranche, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, ist die Preisdifferenzierung ein wesentlicher Bestandteil der Preispolitik mit dem Ziel den Umsatz und damit auch den Gewinn zu steigern sowie auch eine gleichmäßigere Auslastung der Kapazitäten und damit die Vermeidung von Leerkosten (Meffert et al. 2015, S. 351).

Eine Preisdifferenzierung liegt vor, wenn identische oder zumindest sehr ähnliche Produkte zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Die Grundlage für eine Preisdifferenzierung bildet die Marktsegmentierung. Ein Markt besteht üblicherweise aus unterschiedlichen Käufer-schichten gemessen an der Preisbereitschaft, dem Einkommen, sonstigen Präferenzen und Einkaufsgewohnheiten. Da ein völlig individualisiertes Preismanagement in der Regel nicht umsetzbar ist, besteht der sinnvollste Zugang zur Marktsegmentierung meistens darin, die potenziellen Kund:innen nach bestimmten Kriterien aufzuteilen, dass diese in sich möglichst homogen, jedoch zu den einzelnen gebildeten Zielgruppen möglichst heterogen sind.

(Simon 2016, S. 237)

Für die Anwendung müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Bildung von zumindest zwei Marktsegmenten ist wie beschrieben möglich,
- Die gebildeten Segmente sind grundsätzlich voneinander trennbar
- Das Unternehmen besitzt einen marktpolitischen Spielraum, der ihm überhaupt erlaubt Konsument:innenrenten abschöpfen zu können. Die Preiselastizität muss somit kleiner unendlich sein.
- Die Nachfrager:innen weisen unterschiedliche Zahlungsbereitschaften und Preiselastizitäten auf
- Die mit der differenzierten Preisgestaltung verbundenen Kosten übersteigen nicht die angestrebten Gewinnzuwächse
- Ein geeignetes Instrument der Preisgestaltung (etwa Rabatte) ist vorhanden

(Simon 2016, S. 239; Fröhlich et al. 2018, 197f; Olbrich und Battenfeld 2014, S. 116)

Meffert, 2015, S. 351 gliedert die Kategorien der Preisdifferenzierung in zeitliche, räumliche, abnehmerorientierte und mengenorientierte Differenzierung, Simon und Fassnacht, 2016, S 500ff führen zusätzlich noch die leistungsbezogene Differenzierung an womit sich folgende aus beiden Quellen zusammengefasste Übersicht ergibt:

Abbildung 6, Formen der Preisdifferenzierung in Anlehnung an (Meffert et al. 2015, S. 351)

Ziele der Einführung einer Form der Preisdifferenzierung sind generell Gewinnsteigerungen, die durch eine aufgefächerte und auf spezifischen Einflussgrößen beruhender individueller Marktbearbeitung angestrebt werden. Dabei werden in den einzelnen Kund:innensegmenten für identische (oder zumindest sehr ähnliche Leistungen) unterschiedliche Preise verlangt.

Dies ermöglicht die unterschiedliche Bearbeitung verschiedener Teilmärkte (vertikale Preisdifferenzierung) oder den Zeitpunkt der Marktbearbeitung (horizontale Preisdifferenzierung).

(Fröhlich et al. 2018, S. 198; Olbrich und Battenfeld 2014, S. 44).

Die **räumliche Preisdifferenzierung** gliedert die unterschiedlichen Teilmärkte geografisch (etwa Länder, Städte). Neben unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften liegen diesem Aspekt auch kostenbezogene Motive (wie zum Beispiel unterschiedliche Transportkosten aber auch Präferenzen und Geschmack der Nachfrager einer bestimmten Region) zu Grunde.

In der **zeitlichen Preisdifferenzierung** ist der Kauf- bzw. Bestellzeitpunkt das relevante Kriterium. Damit wird etwa eine Glättung von Kapazitätsengpässen (beispielsweise eine Hotelbuchung in Verbindung mit einem günstigeren Skipass in der Nebensaison) angestrebt oder es sollen Kund:innen durch den dann niedrigeren Preis zu einer früheren Buchung und Bezahlung („Frühbucherrabatt“) und damit auch zu einer gewissen Übernahme von Risiken (Storno wegen Krankheit, Schlechtwetter) geführt werden. Auch das Gegenteil kann, in diesem Fall ist das Vermeiden von ungenutzten Kapazitäten das Ziel, angestrebt werden: Last-Minute- oder Stand-by-Angebote sollen etwa bei Fluglinien oder Reiseveranstaltern „verlorene Sitze“ minimieren. In diesem Zusammenhang ist auch das Konzept des „Yield Management“ zu nennen, dessen

Ziel innerhalb des Ertragsmanagements die möglichst vollständige Auslastung vorhandener Kapazitäten durch eine entsprechende Preis-Mengen-Steuerung ist. Dieses System verspricht Ertragssteigerungen, wenn feste Kapazitäten mit entsprechend hohen Fixkosten vorliegen und die Leistung bei Nichtabnahme verfällt. Weiters ist charakteristisch, dass hohe nicht vorhersehbare Schwankungen der Nachfrage bestehen oder die Kaufentscheidung erst unmittelbar vor Inanspruchnahme der Dienstleistung erfolgt (klassisch im Airline Geschäft).

Wichtig ist dabei, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass das übergeordnete preispolitische Ziel immer die Gewinnmaximierung und nicht primär die gleichmäßige Kapazitätsauslastung ist.

Weiters kann es sich als unsinnig erweisen, Preise in Phasen geringer Nachfrage und einer sehr niedrigen Preiselastizität weiter zu senken.

Anwendungsfälle für zeitliche Preisdifferenzierung finden sich in Branchen wie Personenverkehr, Hotels, Urlaubsreisen, Seilbahnbetreiber, Parkhäuser, Restaurants, Telekommunikation, Energieversorgung oder Kinos.

Die **personelle Preisdifferenzierung** berücksichtigt Kund:innenmerkmale, wie das Alter, Geschlecht oder Einkommen. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Akzeptanz personenbezogener Preise im Dienstleistungsbereich wesentlich höher als im Güterbereich ist, was die Implementierung im erstgenannten wesentlich erleichtert.

Bei der **mengenmäßigen Preisdifferenzierung** (auch als nicht lineare Preisbildung bezeichnet) reduziert sich der Durchschnittspreis bei einer höheren abgenommenen Menge. Hierbei sind im Tourismus etwa Gruppentarife oder auch Rabatte für Reiseveranstalter:innen bei Überschreitung festgelegter Umsatzschwellen zu nennen.

Bei **leistungsbezogener Preisdifferenzierung** wird auf die Interpretation des Leistungsnutzens durch die Kund:innen abgezielt und durch geringfügige Veränderung der Leistungsmerkmale ein unterschiedlicher Preis gerechtfertigt. Ein typisches Beispiel sind dabei die Klassen in Bahn und Flugzeug.

(Fröhlich et al. 2018, 198f; Simon 2016, S. 500–503; Bruhn 2016, 173f; Meffert 2014, 470ff; Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 62)

Pigou (VOGELSANG 2021, S. 7) unterscheidet zudem die Preisdifferenzierung nach 3 Graden: Bei der Preisdifferenzierung ersten Grades – hier sprechen wir auch von der sogenannten Preisindividualisierung - wird angenommen, dass von allen Kund:innen ein individueller Preis

gefordert wird. Dies ist beispielsweise im Rahmen von Auktionen oder im Zuge einer Verhandlung der Fall. (Diller 2014, S. 236; VOGELSANG 2021, S. 7)

Von einer Preisdifferenzierung zweiten Grades spricht man, wenn die Preise in Abhängigkeit von der gekauften Menge oder der individuell erbrachten Leistung festgelegt werden, wie dies etwa bei der Preisgestaltung von Produktlinien, dem Versioning oder dem Couponing der Fall ist. (Anderson und Song 2004, S. 411–422; Murthi und Sarkar 2003, S. 1344–1362; VOGELSANG 2021, S. 7).

Bei der Preisdifferenzierung dritten Grades werden die Abnehmer:innen nach objektiven Kriterien von Anbieter:innen segmentiert und diesen Gruppen Preisen zugewiesen – eine Selbstselektion seitens der Kund:innen, wie dies bei der Preisdifferenzierung zweiten Grades gegeben ist – liegt in diesem Fall nicht vor. (VOGELSANG 2021, S. 7; Simon 2016, 500f)

3.7 Revenue Management

Mit der Deregulierung des amerikanischen Luftverkehrs im Jahr 1978, die es den Airlines erst ermöglichte, frei über Angebot und Ticketpreise zu entscheiden, begann die Entwicklung des Revenue Managements welches oft auch als Yield Management bezeichnet wird.

Die Marktsituation für die etablierten Airlines veränderte sich durch den Markteintritt günstiger anbietender Mitbewerber:innen, was u.a. die Fluggesellschaft American Airlines motivierte, auf das Instrument der Preisdifferenzierung zurückzugreifen, indem man neben dem Normaltarif einen günstigeren Spezialtarif einführte, um nicht genutzte Kapazitäten auf schlecht ausgelasteten Flügen zu nutzen. Da sich die Preiskalkulation an den Grenzkosten der Leistungserstellung orientiert, war man in diesem Segment in der Lage, mit den neuen Anbieter:innen zu konkurrieren oder Preise sogar zu unterbieten (Klein und Steinhardt 2008, S. 2).

Für Geschäftsreisende war diese sogenannte „Ultimate Super Saver Fare“ durch für dieses Kund:innensegment inakzeptable Restriktionen – insbesondere war der Tarif an eine Vorausbuchungsfrist von 21 Tagen gebunden – nicht attraktiv, womit in diesem Kund:innensegment weiterhin höhere Preise angesetzt werden konnten. (Cross 1998, cop1997, S. 119; Talluri und van Ryzin 2004a, S. 15).

Das in der Airline-Branche sehr erfolgreiche Modell wurde in der Folge von vielen anderen Branchen der Dienstleistungsindustrie aufgegriffen und eingeführt. In der Tourismusindustrie waren dies vor allem die Hotellerie, Autovermietungen und Reiseveranstalter:innen.

In der Literatur finden sich weitgehend übereinstimmende Erkenntnisse zu den Anwendungsvoraussetzungen für Revenue Management:

- weitgehend fixe Kapazitäten
- Nichtlagerfähigkeit von Produkten und Verfall von Kapazitäten bei nicht erfolgter Nutzung
- hohe Fixkosten beim leistungserbringenden Unternehmen und geringe Grenzkosten für die Leistungserbringung
- starke Nachfrageschwankungen
- Möglichkeit der Vorausbuchung
- Möglichkeit der segmentorientierten Preisdifferenzierung

(Klein und Steinhardt 2008, S. 8)

Abbildung 7, Anwendungsvoraussetzungen für Revenue Management, Quelle: in Anlehnung an (Klein und Steinhardt 2008, S. 9)

(Klein und Steinhardt 2008, S. 9) und (Kimms/Klein 2005, S. 1–30) weisen jedoch darauf hin, dass diese Auflistung Probleme und Instrumente des RM sowie Besonderheiten einzelner relevanter Branchen nicht systematisch und gleichrangig thematisiert und somit wesentliche Aspekte, die für die Anwendung relevant sind, vernachlässigt und gelangen daher zu den folgenden vier Grundvoraussetzungen:

Integration des externen Faktors

Diesen Faktor außerhalb der Unternehmenssphäre stellen die Kund:innen dar, die in den Leistungserstellungsprozess mit integriert werden müssen.

Mangelnde operative Flexibilität

Die zur Leistungserstellung erforderlichen Kapazitäten sind limitiert und lassen sich nicht einfach und kurzfristig an eine stark schwankende Nachfrage anpassen.

Heterogenes Nachfrageverhalten

Die Nachfrager:innen haben unterschiedliche Präferenzen bezüglich des Zeitraums zwischen Erwerb und Inanspruchnahme der Leistung und auch dem Umfang der gewünschten Leistung. Darüber hinaus verfügen sie über unterschiedliche Kaufkraft bzw. Zahlungsbereitschaften.

Standardisierte Produkte

Das Leistungsprogramm muss hinsichtlich der Gesamtleistung standardisierbar sein oder sich zumindest aus standardisierten Teilleistungen zusammensetzen. Die Produkte müssen darüber hinaus über einen längeren Zeitraum hinweg angeboten werden.

(Klein und Steinhardt 2008, 8f; Kimms/Klein 2005, S. 5–8; Talluri und van Ryzin 2004a, S. 13–16; Lindenmeier 2005, S. 8–10)

Aus diesen Anforderungen leiten sich folgende Anwendungsbereiche des RM, die einen Überblick wichtiger Branchen gibt, in denen die Methoden des RM bereits umfassende Verbreitung gefunden haben, ab:

Linienflugverkehr	Pauschalreisen		
Bahnverbindungen	Kreuzfahrten		Air Cargo
Autovermietungen	Charterflüge		Sea Cargo
Fährlinien	Hotels	Auftragsfertigung	sonstige Fracht
Personenbeförderung	Touristik und Akkomodation	Produktionsindustrie	Transportlogistik
Revenue Management			
Einzelhandel	Kultur und Freizeit	Medien	Energieversorgung
	Veranstaltungen	Fernsehen	Elektrizität
	Kasinos	Rundfunk	Erdgas
	Theater		

Eine ausführliche Übersicht zu diesen und weiteren Anwendungsbeispielen geben (Talluri und van Ryzin 2004b, S. 515–576; Chiang, Wen-Chyuan/Chen, Jason/Xu, Xiojing 2007, S. 97–128).

Die Seilbahnbranche lässt sich nach den definierten Kriterien gut der Personenbeförderung und auch dem Touristikbereich zuordnen.

Abbildung 8, Anwendungsbereiche/Branchen für Revenue Management, Quelle: (Klein und Steinhardt 2008, S. 38)

Aufbau, Umsetzung und Ziele des RM

Die Kernaufgaben des RM lassen sich in verschiedene Planungsebenen einteilen, die einzelnen Unternehmensbereichen zuzuordnen sind. Weiters werden für jeden Bereich entsprechende Ziele definiert:

- Strategische Ebene
- Taktische Ebene
- Operative Ebene

(Klein und Steinhardt 2008, S. 18–22)

Die folgende Übersicht zeigt die angeführten Ebenen und auch die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zu den jeweiligen Unternehmensbereichen:

Abbildung 8, (Klein und Steinhardt 2008, S. 19)

Die Darstellung zeigt auch, dass die Aufgaben der **strategische Ebene**, zu der u.a. die Festlegung des Leistungsprogramms und die Kapazitätsstrategie eines Unternehmens gehören, nicht dem RM, sondern den entsprechenden Abteilungen Produktmanagement und Marketing zuzuordnen sind. (Klein und Steinhardt 2008, S. 18)

In den Bereich der **taktischen Ebene** fällt die Kapazitäts- und Leistungsgestaltung, in der die entwickelten Strategien konkretisiert werden. Im Rahmen des Leistung-Designs geht es um die exakte Differenzierung des Leistungsprogramms und um die Bildung von am jeweiligen Markt absetzbaren Leistungskombinationen. (Meyer, Anton und Christian Blümelhuber 1998, S. 911–940; Klein und Steinhardt 2008, S. 20).

Ebenso wird im Rahmen der Kapazitätsgestaltung die Umsetzung der definierten Kapazitätsstrategie unter Berücksichtigung des Leistungsprogramms festgelegt. Ein wesentliches Spezifikum des Dienstleistungsbereichs ist dabei, dass die Leistungsbereitschaft unabhängig von auftretenden Nachfrageschwankungen aufrechterhalten werden muss. Durch die bereits angesprochene Integration des externen Faktors steht die Erbringung der Marktleistung in funktionaler Abhängigkeit vom mengenmäßigen Einsatz dieses Faktors – dieser bestimmt somit, inwieweit

Leer- zu Nutzkosten werden. (Corsten und Gössinger 2007, S. 81; Klein und Steinhardt 2008, S. 20).

Basierend auf der Leistungsgestaltung ist nun die Implementierung einer segmentorientierten Preisdifferenzierung möglich. Die Segmentierungskriterien werden im sogenannten „Fencing“ (Definition siehe Kapitel 2) definiert und so gewählt, dass es effektive Barrieren für die Kund:innen hinsichtlich eines Wechsels zwischen den Segmenten gibt, um eine ansonsten mögliche Arbitrage seitens der Abnehmer:innen zu verhindern. (Klein und Steinhardt 2008, S. 21; Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 23).

Auf der **operativen Ebene** bestehen die wesentlichen Planungsaufgaben in der Kapazitätssteuerung und in manchen Branchen – etwa bei Airlines oder in der Hotellerie – in einer systematischen Überbuchungstaktik. (Klein und Steinhardt 2008, S. 21)

Für die operative Umsetzung und Implementierung eines Yield Management Systems ist eine entsprechende Datenbasis, ein Prognose- und ein Optimierungstool erforderlich. Die Datenbasis erfordert dabei folgende Informationen:

- Historische Daten zur Nachfragestruktur, zum zeitlichen Buchungsverlauf sowie zu Stornierungen und „No-Shows“
- Informationen zu Preiselastizitäten – und zwar disaggregiert nach Zeiten und Segmenten
- Daten über Ereignisse, die die Nachfrage zum jeweiligen Zeitpunkt beeinflusst hat
- Konkurrenzdaten, insbesondere vergleichbare Preise und Kapazitäten

Auf dieser Datenbasis baut dann ein entsprechendes System, welches statistische Methoden anwendet, um im nächsten Schritt entsprechende Prognosen zu liefern. (Simon 2016, 508f)

Die nachfolgende Übersicht zeigt den groben Aufbau eines Yield Management Systems:

Abbildung 9, Aufbau eines Yield-Management Systems, Quelle: (Simon 2016, S. 509)

Mit Hilfe des Optimierungsmoduls geht es jetzt darum, die optimalen Preis-Mengen-Kombinationen in den einzelnen Segmenten zu ermitteln, um das mögliche Gewinnoptimum zu erreichen, das bedeutet, das Ziel ist dabei zu erreichen, dass der Grenzgewinn einer zusätzlich verkauften Mengeneinheit in jeder Preiskategorie identisch ist. Um dies zu erreichen, wird in der Optimierung auf Ergebnisse aus dem Prognosemodul hinsichtlich der zu erwartenden Nachfrage und auch Stornierungen oder „No-Shows“ zurückgegriffen. Dabei wird in manchen Branchen auch bewusst das Instrument der Überbuchung eingesetzt, um entstehende Leerkosten so gering wie möglich zu halten. (Simon 2016, S. 510)

3.8 Dynamic Pricing

3.8.1 Dynamic Pricing – Einordnung in den bisherigen Kontext

Dynamic Pricing stellt eine Umsetzungsform der Preisdifferenzierung zweiten oder dritten Grades dar, je nachdem ob die Gruppierung der Kund:innensegmente endogen oder exogen ist. Es gilt bei diesem Konzept für alle Kund:innen eines bestimmten Kund:innensegments zu einem festgelegten Zeitpunkt ein identischer Preis. Diese Preisniveaus werden jedoch flexibel basierend auf definierten Inputfaktoren laufend angepasst. (VOGELSANG 2021, S. 9).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Einordnung des Dynamic Pricings in den bisherigen Kontext:

Abbildung 10, Einordnung Dynamic Pricing, Quelle (Klein und Steinhardt 2008, S. 177)

Dynamic Pricing wird als weitere Ausprägung des Revenue Managements definiert wobei zwischen „Quantity-based RM“ – in der Literatur auch als „klassisches RM“ bezeichnet und „Price-based RM“ unterschieden wird. (Talluri und van Ryzin 2004a, 20f; Klein und Steinhardt 2008, S. 177).

Zusammenfassend lässt sich damit zur Abgrenzung festhalten, dass im klassischen RM das Unternehmen die mengenmäßige Zuordnung der Kapazitäten zu den Kund:innensegmenten durch die Definition von Produkten

kontrolliert, wohingegen im Dynamic Pricing lediglich die Preise (bzw. deren Bandbreiten) der angebotenen Leistungen festgelegt werden und in weiterer Folge die Kontrolle über die Verwendung der Kapazitäten indirekt durch Erhöhen bzw. Senken des Preises erfolgt (Klein und Steinhardt 2008, S. 178).

3.8.2 Einführung

Ein wesentlicher Aspekt für die Entwicklung neuer Preisstrategien ist die technologische Entwicklung und insbesondere dabei die Digitalisierung, die die Umsetzung vieler flexibler und dynamischer und personalisierter Preiskonzepte erst ermöglicht. (Kannan und Kopalle 2001, S.

63–83; Kannan und Li 2017, S. 22–45; Huang et al. 2005, S. 343–361; VOGELSANG 2021, S. 17).

Darüber hinaus ergibt sich daraus aber auch für die Unternehmen die verstärkte Möglichkeit Kund:inneninformationen zu erhalten und zu analysieren, was neben der Preisthematik einen hohen Wert für die Ausrichtung des Marketings insgesamt darstellt und die Implementierung eines Customer-Relationship-Management Systems (CRM) erfordert, um die gewonnenen Daten systematisch für Marketingentscheidungen und Maßnahmen verwenden zu können. (Wedel und Kannan 2016, S. 97; VOGELSANG 2021, S. 17). Die nachfolgende Grafik zeigt die zuletzt rasante Entwicklung im Bereich Marketingdaten und deren Analyse:

Abbildung 11, Marketingdatenauswertungen - Entwicklung, Quelle: (Wedel und Kannan 2016, S. 101)

Weiters haben die Anbieter:innen die Möglichkeit Preise und Verfügbarkeiten von Produkten und Dienstleistungen mit den Mitbewerber:innen zu vergleichen.

(Huang et al. 2005, S. 343–361; VOGELSANG 2021, S. 17)

Schließlich ergibt sich für die Unternehmen auch die Möglichkeit Preise rasch und kosteneffizient anzupassen. (Dolan, Robert und Younge Moon 2000, S. 56–73; Kannan und Li 2017, S. 22–45; VOGELSANG 2021, S. 17)

Eine Sparte, die Dynamic Pricing umfangreich anwendet ist der Online-Handel, allen voran der Amazon-Konzern, aber z.B. auch der Streaming-Dienstleister Netflix, dessen dynamisches Preismodell rund 5.000 Inputfaktoren verarbeitet und durch die Einführung dieses Preismodells seinen Gewinn um bis zu 12 % steigern konnte. (Kannan und Li 2017, S. 22–45; Krämer, Andreas und Regine Kalka 2016, S. 28–37; VOGELSANG 2021, S. 17; Shiller 2014, S. 20).

Generell kann man Dynamic Pricing als eine Preisstrategie beschreiben, bei der die Preise im Zeitverlauf, zwischen Kund:innen, Produkt- bzw. Servicepaketen oder in Abhängigkeit von anderen Faktoren variieren können (Kannan und Kopalle 2001, 63f; Haws und Bearden 2006, S. 304–311; VOGELSSANG 2021, S. 18).

Für die erfolgreiche Anwendung des Dynamic Pricing müssen branchenunabhängig bestimmte generelle Voraussetzungen erfüllt sein, die man wie folgt zusammenfassen kann:

- Eine Preisanpassungsmöglichkeit muss ohne wesentlichen zeitlichen oder finanziellen Aufwand möglich sein, dies ist in jedem Fall gegeben, wenn die Produkte ausschließlich über einen Online-Vertriebskanal gekauft werden.
- Es darf keine Notwendigkeit bestehen, Preise über einen längeren Zeitraum zu fixieren, wie dies etwa bei Katalogen der Fall ist.
- Durch die gegebene Komplexität der Steuerungsansätze sollen die Produkte keine gemeinsamen Komponenten mit einer beschränkten Verfügbarkeit aufweisen, um Verbundeffekte im Absatzprozess zu vermeiden.

(Klein und Steinhardt 2008, S. 180)

3.8.3 Ziele des Dynamic Pricing

Wie auch beim klassischen RM ist das übergeordnete Ziel auch beim Dynamic Pricing die Gewinnmaximierung. Es bietet gegenüber der Verwendung fixer Angebotspreise zwei wesentliche Vorteile:

- Erlöszuwächse durch Anwendung der zeitlichen Preisdifferenzierung: DP strebt die sich im Verkaufszeitraum verändernde Preissensibilität bzw. Zahlungsbereitschaft der Kund:innen gewinnbringend zu nutzen. In Phasen einer weitgehend unelastischen Nachfrage kann ein höherer Preis angesetzt werden als in Phasen einer stark elastischen Nachfragesituation. Wichtig ist, dass der Parameter für die Preisanpassung der Zeitpunkt des Leistungserwerbs und nicht der Zeitpunkt der Leistungserbringung ist.
- Erlösvorteil durch rasche Reaktion auf Nachfrageschwankungen unter Beobachtung der Nachfrage kann, wenn diese die prognostizierten Daten wesentlich übersteigt, kurzfristig ein höherer Preis angesetzt werden (bzw. im umgekehrten Fall) bei rückläufiger Nachfrage der Preis entsprechend reduziert werden.

(Klein und Steinhardt 2008, S. 181)

3.8.4 Einfluss von Dynamic Pricing auf den Unternehmenserfolg

Generell ist es wichtig die Auswirkung der angewandten Preisstrategien auf die Performance-Ergebnisse zu analysieren. (VOGELSANG 2021, S. 53; Simon 2016, 33f)

Die meisten verfügbaren Untersuchungen sind modellbasiert und verwenden die Kennzahlen Absatz, Umsatz und/oder Gewinn (Aydin und Ziya 2009, S. 1523–1531; Papanastasiou und Savva 2017, S. 919–939; VOGELSANG 2021, S. 53).

Generell zeigen diese Arbeiten positive Auswirkungen auf die genannten Parameter.

(Bauer und Jannach 2018, S. 53–63; Hall et al. 2010, S. 172–183; Jiang et al. 2011, S. 737–752; Natter et al. 2007, S. 581; Zhang et al. 2014, S. 317–337; VOGELSANG 2021, S. 53).

Es finden sich in der Literatur aber auch Beispiele bei denen aufgezeigt wird, dass die Einführung von Dynamic Pricing auch zu negativen Auswirkungen auf den Gewinn führen kann, insbesondere dann, wenn sich etwa Unternehmen ausschließlich an den mathematischen Modellen zur Optimierung orientieren und dabei wesentliche Aspekte wie die Kund:innenwahrnehmung und das strategische Kaufverhalten der Abnehmer:innen oder auch die Reaktionen konkurrierender Anbieter:innen ignorieren. (Levin et al. 2010, S. 40–60; Jing 2011, S. 851–865; Li 2018, S. 310–326; VOGELSANG 2021, S. 53).

Viele Bewertungen der Performance-Ergebnisse von Dynamic Pricing fokussieren lediglich auf die Accounting-Ebene, besonders wichtig ist aber insbesondere das Kund:innenverhalten (bzw. die Kund:innenzufriedenheit) und auch langfristig die Performance auf Produkt-Markt Ebene im Hinblick auf den Kund:innenwert (Customer Lifetime Value) gleichwertig zu berücksichtigen (VOGELSANG 2021, S. 53).

3.8.5 Zusammenfassung der Kernaussagen der relevanten ausgewerteten Literatur

Aussagen zu wettbewerbsorientiertem Dynamic Pricing

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing wirkt sich nachteilig auf das Kund:innenvertrauen, die empfundene Preisfairness und damit auch auf die Kund:innenbindung aus. Dies gilt insbesondere und in stärkerer Ausprägung, wenn die Erklärung für die Preisunterschiede als ungenügend oder intransparent empfunden wird. (Grewal et al. 2004, S. 87–100; Lee, Fei und Kent Monroe 2008, 637f; VOGELSANG 2021)

Abbildung 12, Abhängigkeiten von Dynamic Pricing im Internet, Quelle: (Grewal et al. 2004, S. 94)

Darstellung der Abhängigkeiten von Dynamic Pricing im Internet: Preistaktik, Kund:innenvertrauen, Preisfairness und letztlich Kund:innenbindung bzw. Wiederkaufsabsicht der Kund:innen.

Höhere in der Vergangenheit verlangte Preise wecken noch höhere Preiserwartungen bei den

Kund:innen, was zu einer Reduktion des Suchverhaltens führt. Hohe aktuelle Preise aufgrund zunehmender Grenzkosten hingegen führen zu einem verstärkten Suchverhalten, was im analysierten dynamischen Modell wiederum zu höheren Durchschnittspreisen führt. (Yuan und Han 2011, S. 48–61; VOGELSANG 2021, S. 35).

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing in IT-gestützten elektronischen Märkten führt durch synchronisierte Preisänderungen zu hohen Preisschwankungen wobei auffällt, dass geringe Preiserhöhungen im Modell häufiger auftreten als kleine Preissenkungen.

(Oh, Wonseok und Henry Lucas 2006, S. 755–775; VOGELSANG 2021, S. 35).

Monopolist:innen sollten im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Dynamic Pricing, sofern Referenzpreiseffekte zu beobachten sind, eine zyklische Hi-Lo-Preisstrategie einführen. Sollte der Abnehmermarkt aber aus überwiegend vorsichtigen und verlustaversen Kund:innen bestehen, ist hingegen eine Preisstrategie, die auf konstanten Preisen basiert der bessere Zugang.

(Kopalle et al. 1996, S. 60–85; VOGELSANG 2021, S. 36).

Das perfekte Markov-Gleichgewicht für den Wettbewerb zwischen zwei Unternehmen, die vertikal differenzierte Produkte anbieten stellt ein wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing unter Anwendung eines Preis-Skimming-Ansatzes dar.

(Liu und Zhang 2013, S. 84–101; VOGELSANG 2021, S. 36).

Ein Dynamic Pricing, das auch die Preisänderungen des Mitbewerbs berücksichtigt, kann zu Umsatzsteigerungen von 11% bei einer erzielten Marge, die jedenfalls über dem vom Einzelhändler festgelegten Ziel liegt, führen.

(Fisher et al. 2018, S. 2496–2514; VOGELSANG 2021, S. 36).

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing kann gravierende negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben, wenn das anwendende Unternehmen das strategische Kaufverhalten seiner Kund:innen nicht ausreichend berücksichtigt.

(Levin et al. 2009, S. 32–46; VOGELSANG 2021, S. 36).

Aufgrund einer Analyse eines Modells und Sekundärdaten im B2C-Bereich im Einzelhandel führt wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing zu einem positiven Effekt auf Umsatz und Gewinn.

(Natter et al. 2007, S. 576–583; VOGELSANG 2021, S. 37).

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing unterstützt die Effizienz bei der Entscheidung der Kund:innen für ein Produkt. Dies kann mit wenigen Preisänderungen erreicht werden, selbst Produkte die unter Anwendung einer statischen Preisstrategie als unrentabel bewertet wurden, können damit rentabel werden.

(Transchel und Minner 2009, S. 773–789; VOGELSANG 2021, S. 37).

Ein strategisches Agieren der Nachfrager:innen vorausgesetzt führt wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing zu niedrigeren Gewinnen, wenn der jeweilige Restbestand preislich reduziert wird. (Cachon und Swinney 2009, S. 497–511; VOGELSANG 2021, S. 37).

Zwei bis drei Preisanpassungen reichen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Dynamic Pricing auf Basis ausgewiesener Preise aus, um Umsätze nahe der Obergrenze zu erzielen. Eine Reduktion der Anzahl der Preisanpassungen hingegen führt zu niedrigeren zu erwartenden Umsätzen (Dasu und Tong 2010, S. 662–671; VOGELSANG 2021, S. 37).

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing in Verbindung mit Category Management führt zu größeren Gewinnsteigerungen als beispielsweise Brand-by-Brand oder Cost-Plus-Ansätze.

(Hall et al. 2010; VOGELSANG 2021, S. 38).

Im Fashion-Bereich kann unter Berücksichtigung der Nachschubzyklen und der Festsetzung von Preisänderungen und Zeitintervallen für die Bestandsverwaltung ein optimales, gewinnmaximierendes wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing erreicht werden.

(Huang et al. 2014, S. 4299–4314; VOGELSANG 2021, S. 38).

Wenn über die Nachfrage an einem neuen Produkt nur unvollständige Informationen vorliegen, ist wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing statischen Preisverfahren überlegen da man damit die Möglichkeit erhält, Informationen zu sammeln und dann zu reagieren und die Preise schrittweise zu optimieren. (Handel und Misra 2015, S. 864–881; VOGELSANG 2021, S. 38).

Mit der Neueinführung eines Algorithmus zur Schätzung eines optimalen dynamischen wettbewerbsfähigen Preises ist es möglich den Gewinn und die Erträge in Kategorien preisgünstigerer Produkte deutlich zu verbessern.

(Bauer und Jannach 2018, S. 53–63; VOGELSANG 2021, S. 39).

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing führt zu Kaufverzögerungen bei Kund:innen mit negativen Auswirkungen auf die zu erwartenden Umsätze des Unternehmens.

(Zhao et al. 2012, S. 137–148; VOGELSANG 2021, S. 39)

Aussagen zu kund:innenbezogenem Dynamic Pricing

Unabhängig von der Richtung der Preisanpassung verringert kund:innenbezogenes Dynamic Pricing das Vertrauen der Konsument:innen (Ergebnis eines Szenario basierten Experiments).

(Garbarino und Lee 2003, S. 495–513; VOGELSANG 2021, S. 39).

Ein auf der individuellen Nachfrage der Kund:innen basierendes Dynamic Pricing wirkt sich im Hinblick auf empfundene Fairness, Vertrauen sowie Kauf- und Beschwerdeabsichten stark negativ auf die Kund:innenbeziehung aus.

(Garbarino und Maxwell 2010, S. 1066–1072; VOGELSANG 2021, S. 39).

Schon der erste Teil des Titels des Zeitschriftenaufsatzes von Gelbrich bringt es auf den Punkt, hier geht es um Emotionen, die beiden Kund:innen ausgelöst werden und das entsprechende Verhalten, welches darauffolgt: „I have paid less than you!“. Insgesamt werden die Auswirkungen des Dynamic Pricing im Hinblick auf Kund:innenzufriedenheit, Loyalität und „Word-of-mouth-Aktivität“ negativ bewertet (Gelbrich 2011, S. 207–224; VOGELSANG 2021, S. 39).

Umsatz und Gewinn können durch die Anwendung von kund:innenbezogenem Dynamic Pricing gesteigert werden (Jiang et al. 2011, S. 732–752; VOGELSANG 2021, S. 40).

Studien und Aussagen zu wettbewerbs- und kundenorientiertem Dynamic Pricing

Wettbewerbsorientiertes Dynamic Pricing wird generell als unfairer empfunden, wenn es mit kurzen Zeitintervallen arbeitet. Wahrgenommene Fairness und Kund:innenzufriedenheit sinken bei Anwendung des kund:innenorientierten Dynamic Pricings. Insofern die Kund:innen an der Preisgestaltung mitwirken können, mildert sich dieser Effekt.

(Haws und Bearden 2006, S. 304–311; VOGELSANG 2021, S. 41).

Aussagen zu Dynamic Pricing allgemein

Die optimale Gewinnmaximierung bei Dynamic Pricing wird durch die Höhe der Preisänderungen im Zeitablauf bestimmt und ist darüber hinaus vom Risikoverhalten der Kund:innen abhängig. (Liu und van Ryzin 2008, S. 1115–1131; VOGELSANG 2021, S. 41).

Im folgenden Zeitschriftenaufsatz wird ein sogenannter „mehrarmiger Bandit-Algorithmus“ als Alternative für dynamisches Preismanagement präsentiert. Der Algorithmus schneidet in dem dargestellten Modell im Vergleich zu etablierten ausgewogenen Feldexperimenten und Standardmethoden in der dargestellten dynamischen Preissimulation gut ab und erzielt eine Gewinnsteigerung in Höhe von 4%

(Misra et al. 2019, S. 226–252; VOGELSANG 2021, S. 41).

Sowohl bei vorab kommunizierten als auch bei reaktiven Preisen führt soziales Lernen zu einer Gewinnsteigerung (Papanastasiou und Savva 2017, S. 919–939; VOGELSANG 2021, S. 42).

Bei einer hohen Intensität des sozialen Lernens bei einem Dynamic-Pricing-System nimmt die Kund:innenakzeptanz ab – dadurch sinken zunächst die Unternehmensgewinne und steigen erst im weiteren Verlauf wieder (Jing 2011, S. 851–865; VOGELSANG 2021, S. 42).

Im „Journal of Retailing 85, 1-2009, S. 56 beschreibt Prof. Praveen Kopalle (Prof. für Management und Marketing an der „Tuck School of Business“, Dartmouth College, USA) die Preisgestaltung als einen der Schlüsselfaktoren des klassischen Marketing-Mix. Weiters führt er pointiert aus:

„Pricing is the only marketing element where managers expect customers to part with their dollars“ (Kopalle et al. 2009, S. 56)

Insbesondere im Bereich der Anwendung eines Dynamic-Pricing-Systems ist die Trennung der Vertriebskanäle (Online wie z.B. WEB-Shops versus Offline, traditioneller Verkauf im Geschäft bzw. an den Kassen) relevant (Grewal et al. 2010, S. 138–154). Durch die technischen Möglichkeiten des Online-Vertriebs bedeutet dies in vielen Branchen, dass die Preise zunehmend schwanken bzw. dass es Preisdifferenzierungen nach verschiedensten Kriterien gibt.

Weiters ist neben den übergeordneten finanziellen Zielsetzungen des verkaufenden Unternehmens, wie der Steigerung und Optimierung von Umsätzen und Deckungsbeiträgen vor allem die Kund:innenakzeptanz gegenüber dem entsprechenden Preismodells wesentlich.

Julia Wadhawan führt in ihrem Artikel im Journal „Absatzwirtschaft“ im Mai 2016 kritisch aus, dass Händler mittlerweile unterstützt durch die Möglichkeiten des „Big Data“ und anschließend verwendeter intelligenter Algorithmen in der Lage seien, Preise in Echtzeit anzupassen und empfiehlt den Unternehmen, sich die folgende Frage zu stellen:

„Was ist mein Produkt noch wert, wenn der Preis austauschbar wird?“.

Sie weist weiters auf das mittlerweile im Online-Handel weit verbreitete Szenario der Anwendung von Dynamic Pricing im Netz hin und sieht potenziellen Käufer:innen von Flügen oder auch Elektronikartikel als Teilnehmer:innen eines zähen Preiskampfes, bei dem sich Preise im Extremfall im Minutentakt abhängig von Tages- und Jahreszeit oder der Wettbewerbssituation ändern.

Bezüglich der Kund:innenwahrnehmung zitiert sie eine repräsentative Umfrage des Instituts für Verbraucherschutz Conpolicy in dem ein Drittel der Befragten angab, selbst bereits Produkte über Webshops zu einem anderen Preis als Bekannten angeboten bekommen zu haben.

Als weitere Beispiele der technischen Möglichkeiten führt sie die Nutzung persönlicher Informationen der Kund:innen durch die Unternehmen an, die Bandbreite reiche dabei vom persönlichen Einkaufs- und Surfverhalten über das verwendete Endgerät bis zum Standort der Benutzer:innen welche über die IP-Adresse ermittelt werden. (Wadhawan 2016).

Umgekehrt bietet die fortschreitende Digitalisierung auch den Konsument:innen eine hohe Transparenz und damit eine Preisvergleichsmöglichkeit. (Alba et al. 1997).

3.8.6 Zusammenfassung Stand der Forschung zu Dynamic Pricing

Forschungsarbeiten zu dynamischer Preisgestaltung basieren auf dem Revenue- oder auch Yield Management, dessen Zielsetzung es ist, über sich verändernde Preise eine Angleichung von Angebot und Nachfrage bei gleichzeitiger Optimierung von Umsatz und Gewinn zu erreichen.

(Elmaghraby und Keskinocak 2003, S. 1287–1309; Levina et al. 2009, S. 327–341; Lauer 2018, S. 52).

Ursprüngliches Einsatzgebiet waren zunächst nicht lagerfähige Produkte, insbesondere jedoch Dienstleistungen (Airlines, Hotels, Reiseveranstalter etc.), nachfolgend fand das System aber auch im Bereich der lagerfähigen (Gebrauchs)güter Anwendung.

(Aydin und Ziya 2009, S. 1523–1531; Weisstein et al. 2013, S. 501–514; Lauer 2018, S. 52)

Einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der angewandten Systeme ermöglichte der Fortschritt im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere die Entwicklungen in Richtung „Big Data“ (umfangreiche Datensammlungen) und „Predictive Analytics“ (vorausschauende Analysemethoden), die es erst ermöglichten, das Ziel der Gewinnsteigerung nicht mehr ausschließlich durch Preisschwankungen im zeitlichen Ablauf, sondern auch auf Basis von verfügbaren Kund:inneninformationen zu verfolgen. (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Lauer 2018, S. 52).

Die verschiedenen verfügbaren Studien betrachten die Thematik der dynamischen Preisgestaltung aus verschiedenen Blickwinkeln:

Aus dem Operations-Management betrachtet, liegt der Fokus auf Lager- und Kapazitätsoptimierung mit primär statischen Preisanpassungen (Aydin und Ziya 2009, S. 1523–1531; Levin et al. 2010, S. 40–60; Lauer 2018, S. 52) während die Informatik Preismechanismen wie z.B. (Reversed) Auctions und mathematische Modelle in den Vordergrund stellt (Bapna et al. 2008, S. 400–416; Lauer 2018, S. 52; Hinz et al. 2011, 81-A10).

Die Volkswirtschaft betrachtet die Modellierungen bei strategischen Abnehmer:innen und auch die Kund:innenwahrnehmung der verschiedenen angewandten Preismechanismen (Gönsch et al. 2013, S. 505–549; Huang et al. 2005, S. 343–361) während die Psychologie kognitive Prozesse beleuchtet (Garbarino und Lee 2003, S. 495–513; Lauer 2018, S. 52) und das Marketing

das Konsument:innenverhalten analysiert. (Haws und Bearden 2006, S. 304–311; Lauer 2018, S. 52).

Die nachfolgende Darstellung zeigt einen vereinfachten Bezugsrahmen, um die relevanten Literaturbereiche systematisch darzustellen:

Abbildung 13, Bezugsrahmen relevante Literaturbereiche, Quelle: in Anlehnung an (Lauer 2018, S. 53)

Determinanten der dynamischen Preisgestaltung

Gerade im Online-Vertriebskanal stellen Informationen und technologische Innovationen im IT-Bereich zentrale Determinanten für die Festlegung und das Management dynamischer Preise dar (Huang et al. 2005, S. 343–361; Kannan und Kopalle 2001, S. 63–83; Lauer 2018, S. 53). Darüber hinaus beeinflussen markt-, produkt- und kund:innenbezogene Faktoren die Gestaltung der individuellen dynamischen Preise eines Unternehmens. (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Erevelles et al. 2016, S. 897–904; Lauer 2018, S. 53).

Gerade im Dienstleistungssektor wird die dynamische Preisgestaltung – ursprünglich unter dem bereits beschriebenen Begriff Revenue- bzw. Yield-Management bereits über Jahrzehnte angewendet. (Kannan und Kopalle 2001, S. 63–83; Lauer 2018, S. 53).

Durch die rasant fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundene Weiterentwicklung der Online-Vertriebskanäle und der dabei verwendeten Informationstechnologien verschwimmen die Grenzen zwischen klassischem Revenue-Management und Dynamic Pricing zusehends (Levin et al. 2010, S. 40–60; Lauer 2018, S. 54).

In Branchen, wo das Angebot kurzfristig fixiert und ggf. auch verändert wird (Fluglinien, Hotels oder auch Stromanbieter) schwanken die Preise hinsichtlich Kaufzeitpunkt, dem Nachfrageverhalten und auch den Kapazitäten bzw. dem Lagerbestand. Voraussetzung ist dabei eine vorherige Marktanalyse und entsprechende Segmentierung, um eine Preisdifferenzierung 2. Grades zu ermöglichen (Elmaghraby und Keskinocak 2003, S. 1287–1309; Kimes 1989, S. 348–363; Lauer 2018, S. 54).

Technologische Determinanten der Informationsgrundlage

In der Literatur finden sich übereinstimmend **drei** technologische Kernvoraussetzungen für die Anwendung von Dynamic Pricing:

- Aufgrund technologischer Innovationen sind viele Unternehmen in der Lage, große unternehmens- und marktbezogene Datenmengen zu verwalten und auszuwerten. Dazu gehören etwa Informationen zum Such- und Kaufverhalten von Konsument:innen oder auch Daten zur Preisgestaltung der Konkurrenz. (Dolan, Robert und Younge Moon 2000, S. 56–73; Elmaghraby und Keskinocak 2003, S. 1287–1309; Huang et al. 2005, S. 343–361; Lauer 2018, S. 54).
- Der Zeitbedarf für umfangreiche Preisänderung und die damit verbundenen Kosten sind im Online-Bereich sehr viel günstiger als in Off-Line Vertriebskanälen (Bailey 1998; Brynjolfsson und Smith 2000, S. 563–585; Dolan, Robert und Younge Moon 2000, S. 56–73; Kannan und Kopalle 2001, S. 63–83; Lauer 2018, S. 54).
- Die Verfügbarkeit von entscheidungsunterstützender Software, so z.B. Preisoptimierungssoftware, Predictive Analytics und Big Data und darauf aufbauende Prognosetools, die im Rahmen der Preisoptimierung Anwendung finden machen die praktische Umsetzung der mathematischen Modelle erst möglich (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Erevelles et al. 2016, S. 897–904; Lauer 2018, S. 55).

Diese drei genannten Faktoren ermöglichen den Einsatz von dynamischer Preisgestaltung und damit auch die Entwicklung neuer Formen der Preisbestimmung und Preisdifferenzierung, die

aber doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Steigerung und Optimierung von Umsatz, Deckungsbeiträgen und Unternehmensgewinn (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Lauer 2018, S. 55).

Informationsbezogene Determinanten des Dynamic Pricing

(LEVY et al. 2004, S. 1–14) bezeichneten schon damals das Thema Preisoptimierung als „one of the hottest topics in retail industry“ und betonen dabei besonders die sich abzeichnenden Möglichkeiten der Sammlung von umfangreichen Daten, die über alle Vertriebsplattformen gesammelt werden können (Lauer 2018, S. 55).

Die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten erlauben dann auch das Generieren wertvoller Informationen aus den gewonnenen Rohdaten (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Erevelles et al. 2016, S. 897–904).

Bei der systemunterstützten Ermittlung der optimalen Preise fließen in weiterer Folge zahlreiche externe und interne Faktoren in die Rechenmodelle mit ein:

Wettbewerbspreise, Wochentage, Uhrzeiten und Events sind typische externe Parameter (Dolan, Robert und Younge Moon 2000, S. 56–73; Huang et al. 2005, S. 343–361; Lauer 2018, S. 55) wohingegen Lagerbestände, Kapazitäten, Umsätze, Preisaktionen, Marken und Produkte als Beispiele für interne Daten genannt werden (Huang et al. 2005, S. 343–361; Lauer 2018, S. 55). Weiters sind intern auch die Kund:innenmerkmale von besonderer Bedeutung: Mit der aktuellen Technologie können Registrierungsdaten, Informationen über das Suchverhalten im Internet durch Hinterlegung von „Cookies“, der Loyalitätsstatus und auch der aktuelle Standort eines mobilen Endgeräts in Echtzeit mit in die Preisbestimmung einfließen (Bradlow et al. 2017, S. 79–95; Garbarino und Maxwell 2010, S. 1066–1072; Murthi und Sarkar 2003, S. 1344–1362; Chen et al. 2012, S. 1165–1188; Lauer 2018, S. 55).

Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung von BI&A (Business Intelligence and Analytics) wie angeführt - in drei wesentlichen Evolutions-Schritten:

Table 1. BI&A Evolution: Key Characteristics and Capabilities			
	Key Characteristics	Gartner BI Platforms Core Capabilities	Gartner Hype Cycle
BI&A 1.0	<ul style="list-style-type: none"> DBMS-based, structured content RDBMS & data warehousing ETL & OLAP Dashboards & scorecards Data mining & statistical analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Ad hoc query & search-based BI Reporting, dashboards & scorecards OLAP Interactive visualization Predictive modeling & data mining 	<ul style="list-style-type: none"> Column-based DBMS In-memory DBMS Real-time decision Data mining workbenches
BI&A 2.0	<ul style="list-style-type: none"> Web-based, unstructured content Information retrieval and extraction Opinion mining Question answering Web analytics and web intelligence Social media analytics Social network analysis Spatial-temporal analysis 		<ul style="list-style-type: none"> Information semantic services Natural language question answering Content & text analytics
BI&A 3.0	<ul style="list-style-type: none"> Mobile and sensor-based content Location-aware analysis Person-centered analysis Context-relevant analysis Mobile visualization & HCI 		<ul style="list-style-type: none"> Mobile BI

Abbildung 14, Entwicklung BI & A, Quelle (Chen et al. 2012, S. 1169).

Marktbezogene Faktoren (wie die eigene Marktmacht, anonyme Märkte ohne soziale Bindung und Events mit geringer Preissensibilität) erleichtern den Einsatz von Dynamic Pricing und Preisdifferenzierung (Wolk und Ebling 2010, S. 142–150; Gelbrich 2011, S. 207–224; Wakefield und Inman 2003, 199ff; Lauer 2018, S. 56).

Erfolgsauswirkungen der dynamischen Preisgestaltung

Zu möglichen Profitabilitätssteigerungen durch Preisdifferenzierung im Offline-Vertriebskanal (Besanko et al. 2003, S. 1121–1138; Khan und Jain 2005, S. 516–524) führten (Bradlow et al. 2017, S. 79–95) eine empirische Studie über die Erfolgsauswirkungen von Dynamic Pricing mit einem im zitierten Artikel beschriebenen Preisalgorithmus basierend auf gegebenen Preiselastizitäten durch und erzielten in der Simulation eine Gewinnsteigerung von 41% pro Lagerort. Umgekehrt stellten (Anderson und Simester 2008, S. 492–500) einen Gewinnrückgang in Höhe von 8% fest, verursacht durch eine Verschlechterung der von Kund:innen wahrgenommenen Preisfairness durch Preisdifferenzierung bei unterschiedlichen Kleidergrößen (Lauer 2018, S. 57).

Die Reduktion der Transportkosten und die mögliche feinere Marktsegmentierung sowie die durch schnelle Preisanpassungen langfristig steigende Marktmacht wirken sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus (Elmaghraby und Keskinocak 2003, S. 1287–1309; Grewal et al. 2004, S. 87–100; Chellappa et al. 2011, S. 83–98; Lauer 2018, S. 57).

Ein durch die Änderung der Preispolitik entstehender aggressiver Preiskampf in der Branche hingegen, Fehler bei der Bildung der Kund:innensegmente und ein nachhaltiger Imageverlust der Anbieter:innen sind zu beachtende wesentliche Risiken im Zusammenhang mit der Einführung eines Dynamic Pricing Systems (Kopalle et al. 2009, S. 56–70; Acquisti und Varian 2005, S. 367–381; Gönsch et al. 2013, S. 505–549; Huang et al. 2005, S. 343–361; Lauer 2018, S. 57)

Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Kund:innen und das Konsument:innenverhalten

In der Literatur finden sich zahlreiche Belege, die die Annahme, dass sich die Kund:innenwahrnehmung insbesondere im Hinblick auf die empfundene Preisfairness durch die Einführung von Dynamic Pricing verschlechtert (Haws und Bearden 2006, S. 304–311; Kimes und Wirtz 2003, S. 125–135; Ashworth und McShane 2012, S. 145–155; Gelbrich 2011, S. 207–224; Lauer 2018, S. 57; Koschate-Fischer und Wüllner 2017, S. 809–875; Wu et al. 2012, S. 106–116).

Empirische Studien weisen nach, dass diese Interpretation auf Kund:innenseite zu entsprechenden Emotionen und dadurch auch zu für das anbietende Unternehmen nachteiligem Verhalten führt. Insbesondere werden darin nachteilige Auswirkungen von Dynamic Pricing auf die Aspekte Kund:innenzufriedenheit, Wiederkaufabsicht, Kund:innenvertrauen, Loyalität bzw. Wechselverhalten und die Intensität des Suchverhaltens analysiert und nachgewiesen (Haws und Bearden 2006, S. 304–311; Weisstein et al. 2013, S. 501–514; Garbarino und Lee 2003, S. 495–513; Feinberg et al. 2002, S. 277–291; Garbarino und Maxwell 2010, S. 1066–1072; Lauer 2018, S. 57).

Wichtig im Hinblick auf die Konsumentinnenwahrnehmung und deren Reaktionen ist dabei die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen angewandten Formen des Dynamic Pricing. Die bereits seit Jahrzehnten bekannte zeitbasierte dynamische Preisgestaltung und der damit verbundenen Einbeziehung der Kund:innen durch die gebotene Möglichkeit der Selbstselektion wird wesentlich positiver und nachvollziehbarer bewertet als Formen, die auf unterschiedlichen Konsument:inneneigenschaften oder Wettbewerbsdaten beruhen. (Grewal et al. 2004, S. 87–100; Haws und Bearden 2006, S. 304–311; Weisstein et al. 2013, S. 501–514; Wu et al. 2012, S. 106–116; Lauer 2018, S. 58).

Eine Erklärung für das offensichtlich sehr sensible Thema der Preisdifferenzierung nach Kund:inneneigenschaften liefert die Theorie des sozialen Vergleichs, die darauf aufbaut, dass sich die Konsument:innen in Wettbewerb zueinander sehen und im Vergleich „nach unten“

versuchen ihre Selbstbestätigung zu finden und zu steigern und bei Blick „nach oben“ versuchen eigene Ähnlichkeiten aufzuzeigen (Festinger 1957, S. 117–140; Mussweiler 2003, S. 472–489; Lauer 2018, S. 58).

Die nachfolgende Darstellung zeigt den preispsychologischen Zusammenhang zwischen dem objektiven Preis wie er den Kund:innen kommuniziert wird, der eigenen subjektiven Wahrnehmung und Einordnung aufgrund eines individuellen Vergleichsmaßstabs und letztlich der daraus resultierenden Handlung bzw. dem Kund:innenverhalten und der Kaufwahrscheinlichkeit. (Husemann-Kopetzky 2020, S. 8).

Abbildung 15, Preiswahrnehmung und Kaufwahrscheinlichkeit, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Monroe 1973, S. 74; Husemann-Kopetzky 2020, S. 8)

Kund:innen verarbeiten die erhaltenen Preisinformationen, indem sie sie zunächst aufnehmen, dann gemäß individueller Maßstäbe bewerten und beide Informationen für einen späteren mentalen Zugriff speichern (Homburg, Christian und Nicole Koschate 2005, S. 383–423; Husemann-Kopetzky 2020, S. 17).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Prozesskette und die dazu bekannten zentralen Konzepte:

Abbildung 16, Prozesskette Informationswahrnehmung, -bewertung und -speicherung, Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Husemann-Kopetzky 2020, S. 18)

Der „Right- bzw. Left-Digit-Effekt“ beschreibt, dass Menschen bei der kognitiven Verarbeitung Ziffernfolgen systematisch über- bzw. unterschätzen.

Das Weber'sche Gesetz besagt, dass die Wahrnehmung eines Reizes in Relation zum Ausgangsniveau steht – dies kann auch in Experimenten für die Preiswahrnehmung herangezogen werden (Monroe 1973, S. 70–80; Husemann-Kopetzky 2020, S. 19).

Da es Menschen schwer fällt Preise nach ihrem absoluten Niveau zu bewerten vergleichen wir die erhaltene Preisinformation mit uns bekannten Referenzpreisen. Der Ankereffekt zeigt, dass Menschen gerne einen Ausgangswert („den Anker“) wählen und ihre Preisentscheidung in Relation zu diesem Wert treffen (Husemann-Kopetzky 2020, 21f).

Ein weiteres Kriterium ist die individuelle Risikoneigung (Husemann-Kopetzky 2020, S. 24–27).

Unter „Cues“ und „Primes“ versteht man Reize, die auf die Aktivierung von mental gespeicherten Informationen der Kund:innen abzielen, um sie auf bewusster oder unbewusster Ebene zu beeinflussen (Betsch et al. 2011, S. 26–28; Husemann-Kopetzky 2020, 28f).

Im Zusammenhang mit der menschlichen Speicherung von Preisinformationen spricht man vom verfügbaren expliziten Preiswissen, also Zahlen, Daten und Fakten, exakte numerische Preisdaten wohingegen implizites Preiswissen als unbewusst gespeicherte Informationen bezeichnet wird, die aber genauso in die Beurteilung der Konsument:innen mit einfließen (Husemann-Kopetzky 2020, 32f).

Vom Abschreibungseffekt spricht man, wenn Konsument:innen die rationalen Preisinformationen zwar zum Zeitpunkt der Kaufüberlegung wahrnehmen, diese dann aber im Zeitverlauf in den Hintergrund treten und schließlich „mental abgeschrieben“ werden (Husemann-Kopetzky 2020, S. 34).

3.8.7 Dynamic Pricing in der Seilbahnbranche

Wie bereits einleitend erwähnt gibt es keine expliziten Forschungen zur Anwendung von dynamischen Preismodellen in der österreichischen Seilbahnbranche, da diese in diesem Bereich noch am Anfang steht und sich überwiegend im Meinungsbildungsprozess befindet – mehr dazu folgt im Empirie-Teil dieser Arbeit.

Im Nachbarland Schweiz ist man hingegen einen Schritt voraus und es liegt auch eine umfangreiche Studie der Hochschule Luzern von Mai 2020 zur Thematik „Auswirkungen der neuen Preismodelle – Erkenntnisse für die Bergbahnbranche“ vor, deren wesentliche Aussagen nachfolgend zusammengefasst werden. (Lütolf).

Die Autoren sind Prof. Dr. Philipp Lütolf, Prof. Dr. Jürg Stettler, Prof. Urs Wagenseil. Die komplette Studie ist über www.seilbahnen.org/SBS-Schriften-Studien) abrufbar, letzter Aufruf 26.10.2022).

Die Schweizer Skigebiete hatten in der letzten Dekade mit einer rückläufigen Nachfrage zu kämpfen, die die Autoren auf die ausgeprägte Wetter- und Schneeabhängigkeit, das bevorstehende Fortschreiten des Klimawandels, dem gegenüber dem Euro starken Schweizer Franken und auch Substitutionsangebote wie kostengünstige Ferienflüge zurückführen. (Lütolf, S. 3).

Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Studie durchgeführt, mit dem Ziel zu analysieren ob neue, dynamische Preismodelle in dieser Situation einen Beitrag zur Verbesserung leisten können, daher wurden die Auswirkungen auf die Gäste, die touristischen Destinationen, die Bergbahnbranche sowie die einzelnen Bergbahnunternehmen und auch die Finanzierer:innen der Branche untersucht (Lütolf, S. 3).

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ob es mittels dynamischer Preismodelle möglich ist, zusätzliche Skierdays zu generieren und vor allem den erzielten Durchschnittspreis je Skierday

zu steigern (Anmerkung: Unter einem „Skierday“ oder „Ersteintritt“ versteht man die statistische Erfassung der Besucher:innen, sobald sie an einem Tag ihr Ticket erstmals bei einem Le-segerät der Zutrittskontrolle zum Zugang des Skigebiets verwenden).

Die Autor:innen weisen darauf hin, dass es beim Vergleich von statischen und dynamischen Preismodellen wichtig ist, zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen:

Erstens besteht die Möglichkeit, statische Preise zu differenzieren – damit sind zumindest teilweise die Vorteile dynamischer Preise auch mit diesem Modell erreichbar. Zweitens ist unbestritten, dass mit der Einführung dynamischer Preismodelle der Anteil der online verkauften Tickets markant zunimmt - aber dies wäre auch mit anderen Maßnahmen erreichbar.

(Lütolf, S. 19).

Nachfolgend werden die Erkenntnisse des Autorenteams nach einzelnen Kriterien stark komprimiert zusammengefasst:

Kriterium	Gesamtfazit
Entscheidung, aktive:r Skifahrer:in zu sein	DP hat ein sehr geringes Potenzial zur Erhöhung der aktiven Skifahrer:innen, auch eine dadurch bedingte Abnahme ist möglich.
Anzahl Skierdays	DP hat in Gebieten mit hohem Anteil an Aufenthaltsgästen ein mittleres Potenzial zur Steigerung der Ausübungen/Skifahrer:innen, bei Tagesgästen ein geringes.
Entscheidung für Destination	DP hat ein geringes Potenzial zum Besucher:innengewinn auf Kosten anderer Skigebiete. Mit „Kampfpreisen“ wäre dieses höher, würde aber zu Ertragsrückgängen führen.
Entscheidung der Aufenthaltsgäste für einen Skitag	Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Aufenthaltsgäste durch DP im Vorverkauf länger laufende Tickets erwerben, das Potenzial ist mittelgroß.
Buchungszeitpunkt	Bei Mehrtageskarten großes Potenzial für früheren Onlinekauf, bei Tageskarten geringes Potenzial (werden wenige Tage zuvor erworben).
Durchschnittsertrag	Frühbucherrabatte müssen durch Spätbucher:innen und Preiserhöhungen an Spitzentagen kompensiert werden. Nur wenn eine Überkompensation gelingt, steigen die Durchschnittspreise. Sollten Spontankäufer:innen fehlen, etwa wegen schlechter Witterungsbedingungen, kann es auch zu einem rücklaufenden Ertrag kommen.

Umwegrentabilität / Steigerung Nebenerträge	Viele Bergbahngesellschaften betreiben auch eigene Gastronomiebetriebe, sind evtl. auch Beherberger:innen und betreiben Skischulen. Bei steigenden Skierdays besteht ein mittelgroßes Potenzial zur Erhöhung der Nebenerträge.
Betriebsaufwand reduzieren	Das Einsparungspotenzial beim Gesamtaufwand ist als gering einzuschätzen, insbesondere sind auch die (externen oder internen) Kosten für Einführung und Betrieb dynamischer Preismodelle und Systeme zu berücksichtigen.
Ertrag der Gesamtbranche steigern	Potenzial für etwas höheren Durchschnittsertrag wird gesehen, dieses wird aber als gering für die Gesamtbranche eingeschätzt. Bei schlechterer Wintersaison wird die Gefahr gesehen, dass die Preisflexibilität stark nach unten wirken kann.

Tabelle 5, Studie Hochschule Luzern, Gesamtfazit Quelle: auf Basis der Ausführungen (Lütolf, S. 20–46)

Würdigung der dynamischen Preismodelle aus Sicht der Banken/Bergbahnfinanzierer:innen

Sowohl ein positiver als auch ein negativer Ertragseffekt durch DP wird als eher gering eingeschätzt. Mit Problemen seitens der Besucher:innen rechnen die Bankenvertreter:innen nicht. Auch die Auswirkungen auf konkurrierende Skigebiete schätzt man gering ein. (Lütolf, 48f).

4 Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen

Jedes Unternehmen positioniert sich am Markt und setzt sich strategische und operative Ziele deren Erreichung fast immer auch durch die gewählte Form des Preismanagements beeinflusst wird (Vgl. Kapitel 3.1, (Simon 2016, S. 34).

Die Preispolitik ist ein zentrales Element des Marketing-Mix (Marken-, Produkt-, Distributions-, Kommunikations- und *Preispolitik*). (Vgl. Kapitel 3.2, (Kotler et al. 2016, S. 124; Fröhlich et al. 2018, S. 111).

Preisdifferenzierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Preispolitik mit dem Ziel den Umsatz und damit auch den Gewinn zu steigern sowie eine gleichmäßigere Auslastung der Kapazitäten und damit die Entstehung von Leerkosten zu vermeiden (Meffert et al. 2015, S. 351).

Revenue Management beschreibt ein System zur Nachfragesteuerung mittels Kapazitätsverfügbarkeiten und Preisen mit dem übergeordneten Ziel den Gesamtumsatz des Unternehmens zu maximieren, indem die Nachfrage mit der höchsten Zahlungsbereitschaft mit Priorität befriedigt wird (Conrady 2022). Das klassische Revenue Management (oder RM im engeren Sinn) beinhaltet die Elemente Preisdifferenzierung und Kapazitätssteuerung. (Vgl. Kapitel 3.8.1, (Klein und Steinhardt 2008, S. 177).

Revenue Management im weiteren Sinn deckt die Bereiche RM im engeren Sinn und zusätzlich das Dynamic Pricing ab, welches man auch als Umsetzungsform der Preisdifferenzierung zweiten bzw. dritten Grades bezeichnen kann (Vgl. Kapitel 3.8.1, (VOGELSANG 2021, S. 9; Klein und Steinhardt 2008, S. 177).

Subforschungsfrage 1:

Welche Möglichkeiten des Revenue Managements und der dynamischen Preisgestaltung gibt es und wie werden diese in der Literatur bewertet?

Im Rahmen des Revenue Managements und Dynamic Pricing steht anwendenden Unternehmen im Rahmen der Preispolitik das Instrument der Preisdifferenzierung (ersten, zweiten und dritten Grades, vgl. dazu Kapitel 3.6) zur Verfügung.

Dabei kommt es nach einer entsprechenden Marktanalyse zur Bildung von Kund:innensegmenten, denen identische oder ähnliche Leistungen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden, mit folgenden zwei Zielen: Einerseits Steigerung des Umsatzes und Gewinns durch Abschöpfung unterschiedlicher Kaufkraft und Zahlungsbereitschaft und andererseits Erreichung einer gleichmäßigeren Auslastung der vorhandenen Kapazitäten (Vgl. Kapitel 3.6, (Meffert et al. 2015, S. 351; Simon 2016, S. 237).

Durch die technologische Entwicklung im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, ist die Umsetzung vieler flexibler und dynamischer und personalisierter Preiskonzepte möglich geworden (Kannan und Kopalle 2001, S. 63–83; Kannan und Li 2017, S. 22–45; Huang et al. 2005, S. 343–361; VOGELSANG 2021, S. 17).

Diese dynamischen Modelle ermöglichen neben der bekannten Preisdifferenzierung Erlösvorteile durch rasche Reaktion und flexible Anpassung der aktuellen Preise, basierend auf internen und externen Daten wie der Berücksichtigung des Buchungszeitpunktes oder der Nachfragesituation (Vgl. Kapitel 3.8.3, (Klein und Steinhardt 2008, S. 181).

Revenue Management und Dynamic Pricing bieten die Möglichkeit der Steigerung von Umsatz und Unternehmensgewinn (vgl. dazu Kapitel 3.8.4 und 3.8.6.).

Durch die angestrebte Steigerung des Absatzes über Online-Vertriebskanäle ergibt sich für die Unternehmen verstärkt die Möglichkeit, Kund:inneninformationen zu erhalten und zu analysieren, was neben der Preisthematik einen hohen Wert für die Ausrichtung des Marketings insgesamt darstellt und die Implementierung eines Customer-Relationship-Management Systems (CRM) erfordert, um die gewonnenen Daten systematisch für Marketingentscheidungen und Maßnahmen verwenden zu können (Wedel und Kannan 2016, S. 97; VOGELSANG 2021, S. 17).

Kritische Analysen finden sich in der Literatur insbesondere zum Bereich der Kund:innenwahrnehmung im Zusammenhang mit dynamischen Preisen und dem damit verbundenen Risiko durch das Empfinden einer schlechten Preisfairness Kund:innen zu verlieren.

(Grewal et al. 2004, S. 87–100; Lee, Fei und Kent Monroe 2008, 637f; VOGELSANG 2021).

Subforschungsfrage 2:

Welche Konzepte davon sind speziell für Dienstleistungsunternehmen, und dabei konkret für Unternehmen, die im Bereich Tourismus tätig sind, geeignet und bereits eingeführt?

Dynamische Preismodelle gingen ursprünglich von Fluglinien, also Dienstleistungsbetrieben aus (Vgl. Kapitel 3.7, (Klein und Steinhardt 2008, S. 2). In weiterer Folge fanden die Systeme Eingang in die verschiedensten Branchen, im Dienstleistungsbereich waren dies insbesondere, neben den angesprochenen Airlines, die Personenbeförderung mit der Bahn, Autovermieter:innen, Fährlinien, Reiseveranstalter:innen, Hotels und die Transportlogistik (Vgl. Kapitel 3.7, (Klein und Steinhardt 2008, S. 38).

Voraussetzung für die Anwendung einer Form des Revenue Managements sind die folgenden:

Tabelle 6, Relevanz RM, touristische Dienstleistung

Kriterium	Relevanz für touristische Dienstleistungsunternehmen
Weitgehend fixe Kapazitäten	Gegeben bei Fluglinien, Hotels, Reiseveranstalter:innen
Nichtlagerfähigkeit bzw. Verfall der Kapazitäten bei nicht erfolgter Nutzung	Relevant für Fluglinien, Hotels, Reiseveranstalter:innen
Hohe Fixkosten, geringe Grenzkosten	Relevant für Fluglinien, Hotels
Starke Nachfrageschwankungen	Relevant für touristische Dienstleister:innen
Möglichkeit der Vorausbuchung	Gegeben bei touristischen Dienstleister:innen
Möglichkeit der segmentorientierten Preisdifferenzierung	Gegeben bei touristischen Dienstleistern:innen

(Klein und Steinhardt 2008, S. 8).

Für Dynamic Pricing werden die folgenden zusätzlichen Anforderungen aufgeführt:

Kriterium	Relevant für touristische Dienstleistungsunternehmen
Rasche und kostengünstige Preisanpassungsmöglichkeit.	Bei Online-Vertriebskanal (WEB-Shop) gegeben, nicht für Preisangaben in Katalogen.

Keine Verpflichtung Preise über längeren Zeitraum zu fixieren	Bei Katalogen oder Vereinbarungen mit Reiseveranstaltern im Tourismus oft noch der Fall.
Produkte dürfen keine gemeinsamen Komponenten mit beschränkter Verfügbarkeit aufweisen (Vermeidung von Verbundeffekten)	Keine Relevanz für Dienstleistungsbetriebe

(Klein und Steinhardt 2008, S. 180).

Aus der Analyse dieser Kriterien und der nachfolgend aufgeführten Literatur ergibt sich, dass dynamische Preismodelle in touristischen Betrieben in allen Ausprägungen angewandt werden können, insbesondere in den genannten Branchen der Airlines, Bahnen, Hotels und Reiseveranstalter:innen sowie auch der Bergbahnbranche ist dies auch schon der Fall.

(VOGELSANG 2021, S. 27; Zhao et al. 2012), (Fröhlich et al. 2018, 198f; Simon 2016, S. 500–503; Bruhn 2016, 173f; Meffert 2014, 470ff; Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, S. 62), (Aydin und Ziya 2009, S. 1523–1531; Weisstein et al. 2013, S. 501–514; Lauer 2018, S. 52).

5 Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse

5.1 Begründung und Nachvollziehbarkeit des Forschungsdesigns und Methodewahl, Stichprobenauswahl, Operationalisierung

Aus der dieser Arbeit zugrunde gelegten Literatur ergeben sich klare Aussagen zur Thematik des Preismanagements, des Revenue- oder Yield-Managements, der Anwendung der Preisdifferenzierung und schließlich des Dynamic Pricings hinsichtlich der erforschten Modelle, Anwendungsszenarien in unterschiedlichen Branchen und zu erwartenden Auswirkungen auf gesetzte Unternehmensziele.

Der Dienstleistungsbereich, insbesondere daher auch der Tourismus weist viele Merkmale auf, die auch auf Unternehmen der Seilbahnbranche anwendbar sind. Konkrete Studien für österreichische Bergbahnen liegen nicht vor, deshalb wurde auf die im Theorieteil ausführlich dargestellte Studie der Hochschule Luzern, die die Thematik Dynamic Pricing für die Schweizer Bergbahnen detailliert analysiert hat zurückgegriffen (siehe Kapitel 3.8.7 und Lütolf 2020).

Ziel des empirischen Teils der Forschung ist es, diese Lücke zu schließen und von Beratungsunternehmen und leitenden Mitarbeiter:innen aus der österreichischen Seilbahnbranche den Stand derer Entwicklung im Preismanagement im Allgemeinen, die diesbezüglich geplanten strategischen Weiterentwicklungen und insbesondere die Haltung zur Einführung eines Dynamic Pricing Systems und wenn dies angedacht ist, die angestrebte Ausprägung der Systematik für österreichische Seilbahnunternehmen zu erfragen.

5.2 Interviewleitfaden, Vorbereitung der Fokusgruppen, etc.

Erster Schritt dafür war die Auswahl der Personen, die um ein ca. einstündiges Expert:inneninterview gebeten wurden. Dazu wurde zunächst eine Liste mit einem Vorschlag erstellt mit dem Ziel, sowohl die relevanten am österreichischen Markt aktiven Beratungsunternehmen als auch Vertreter:innen der Seilbahnen aus unterschiedlichen Bundesländern, mit unterschiedlicher Lage und Größe abzubilden. Zudem wurde auch eine ausgewogene Mischung aus Betrieben, die die Einführung von Dynamic Pricing planen oder dies bereits umgesetzt haben und solchen, die der Thematik eher kritisch gegenüberstehen angestrebt. Ein besonderes Augenmerk soll auch auf die Zugehörigkeit zu überregionalen Kartenverbänden gelegt werden, da dies auf die Entscheidungsfindung großen Einfluss hat.

Grundsätzlich wurde bei der Erstellung der ersten Liste auf folgende Fragestellungen geachtet: Wer verfügt über relevante präzise Informationen zu den Fragestellungen und kann und will diese liefern bzw. ist im geplanten Zeitraum verfügbar? (Vgl. Gläser und Laudel 2010, S. 117)

Zur Qualitätssicherung bezüglich der für das Ergebnis der Empirie entscheidenden Auswahl der Gesprächspartner:innen wurde die Erstauswahl mit einem Sachverständigen diskutiert und angepasst (Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, Sprecher der Fachgruppe der Salzburger Seilbahnen und Vorsitzender des Kartenverbands „SuperSkiCard“ dem ca. 90 einzelne Gesellschaften der Seilbahnbranche angehören).

Die ursprünglich ausgewählten zehn Gesprächspartner:innen wurden kurzfristig noch um einen Vertreter eines Seilbahnunternehmens, das sich im Oktober 2022 für die Einführung von Dynamic Pricing entschieden hat, ergänzt womit sich insgesamt die folgenden elf Experten:innen ergaben mit denen entsprechende Interviews durchgeführt wurden:

Kürzel	Name	Funktion
IP01	Matthäus Urwyler	GF des Beratungsunternehmens „price-now“
IP02	Roland Zegg	GF des Beratungsunternehmens „grisch consulta“
IP03	Hansjörg Kogler	GF Bergbahnen Westendorf GmbH
IP04	Thomas Maierhofer	Prokurist Gletscherbahnen Kaprun AG
IP05	Wolfgang Egger	Vorstand Gasteiner Bergbahnen AG
IP06	Christina König	Vorständin Snow Space Salzburg BB AG
IP07	Ferdinand Eder	Koordinator der SuperSkiCard (Verbund)
IP08	Fabrice Giradoni	GF Bergbahnen Stuhlegg GmbH, Obmann Fachgruppe Steiermark
IP09	Georg Bliem	GF Planai-Hochwurzen-BB GmbH, Präsident des Verbundes Ski Amadé
IP10	Peter Marko	GF-Silvretta Montafon GmbH
IP11	Philipp Falkner	Prokurist Öztaler Gletscherbahn GmbH & Co KG (Sölden)

Darüber hinaus hatte der Autor auch im Zuge eines Evaluierungsprojekts zur Thematik Dynamic Pricing mit dem Beratungsunternehmen „smart-pricer“, Herrn GF Christian Kluge regen

und wertvollen Austausch, weshalb auf ein zusätzliches formelles Expert:inneninterview mit diesem Unternehmen verzichtet wurde.

Methodisch wurde für die Gespräche, die entweder persönlich oder als Videokonferenz über MS-Teams durchgeführt wurden, das Leitfadenterview gewählt (Vgl. Gläser und Laudel 2010, S. 42).

Der entsprechende Interviewleitfaden (siehe auch Anhang, Kapitel 9.1) wurde wie folgt vorbereitet:

Der Leitfaden beginnt nicht mit der ersten Frage, sondern mit den Themen, die noch vor Beginn der Aufzeichnung angesprochen werden (Vgl. Gläser und Laudel 2010, S. 144).

Es ist dies nach der Begrüßung zunächst die Vorstellung des Interviewers, dessen berufliche Funktion und im speziellen der Zweck und die angedachte Verwendung seines/ihrer Inputs und seiner/ihrer Daten, die geplante Dauer und der grobe Ablauf des Gesprächs.

Danach wird die Zustimmung zur Aufnahme des weiteren Gesprächs eingeholt und diese gestartet.

Um die im Gespräch gewonnenen Informationen richtig interpretieren und bewerten zu können, ist die erste Bitte eine kurze Vorstellung des/der Interviewpartner/s:in, Informationen zu seiner/ihrer Funktion im jeweiligen Unternehmen und auch Spezifika der vertretenen Gesellschaft und des Skigebiets.

Die folgenden Fragen sind konsequent auf die Verwertbarkeit für die Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen ausgerichtet.

Um sicher zu gehen, dass beide Gesprächspartner:innen die Begriffe gleich interpretieren, gibt der Interviewer zunächst seine Definition und Abgrenzung der einzelnen Stufen der Preisentwicklung vom statischen System bis zum datengetriebenen Dynamic Pricing und startet mit der aktuellen Situation des/der Gesprächspartner/s:in:

- Wie war die bisherige Preispolitik ausgerichtet, was sind die mittelfristigen Pläne und inwieweit hat sich der/die Gesprächspartner:in mit Dynamic Pricing befasst?

Danach ist die Abfolge der Fragen vom jeweiligen Gesprächsverlauf abhängig, der Leitfaden hat jedoch den Charakter einer Checkliste, um sicherzustellen, dass alle angedachten Themenbereiche diskutiert wurden.

- Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu Dynamic Pricing, welche Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme sehen Sie und welche Aspekte sind wesentlich und zu beachten?
- Welche Ziele eines dynamischen Preismodells sehen Sie?

Die aus der Literatur bekannten Ziele wie Umsatz-, Gewinnsteuerung, Kapazitätsmanagement und Lenkungseffekt, Erhöhung des Online-Verkaufsanteils, Gewinnung und Auswertung von Kundendaten sind im Leitfaden enthalten und werden ggf. aktiv nachgefragt.

- Ebenso aus dem Literaturstudium bekannte kritische Fragen werden gestellt, etwa die Kund:innenwahrnehmung, Preisfairness, Transparenz.
- Eine weitere Frage ist die Einschätzung der Besonderheiten, die sich aus der Mitgliedschaft in einem Kartenverbund ergeben, da auch hier Problemfelder bekannt sind.

Da der Autor davon überzeugt ist, selbst mit jedem geführten Gespräch mehr über die Thematik zu lernen war die letzte Frage immer:

- Gibt es Aspekte des Dynamic Pricing, die Sie als wichtig erachten und die wir bisher noch nicht angesprochen haben?

Die Gespräche wurden nach Einholung der Zustimmung des/der Gesprächspartner/s:in mithilfe eines digitalen Aufzeichnungsgeräts aufgenommen.

Die Audio-Dateien wurden in weiterer Folge wörtlich transkribiert und das Textdokument um Zeilennummern ergänzt. Durch die digitale Aufzeichnung konnte zusätzlich die Aufnahmezeit zu jedem Absatz erfasst werden, womit auch ein jederzeitiges Auffinden der Gesprächspassage in der Aufnahme gewährleistet ist.

Die anschließende Auswertung der Transkriptionen wurde unter Anwendung der Methoden und Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. (Vgl. Mayring 2015, 50f).

Die technische Umsetzung erfolgte über MS-Excel in folgenden Schritten:

Erstellung einer Tabelle mit der Quellangabe (Gesprächspartner:in, Zeilennummerierungen) und Zusammenfassung der Kernaussagen durch Paraphrasierung und anschließende Zuordnung entsprechend dem Kodierleitfaden zum Kodierschema (Vgl. Mayring 2015, 63f).

Im ersten Schritt wurde ein eigenes Tabellenblatt je Interviewpartner:in erstellt und kategorisiert anschließend wurden die Kernaussagen zusammengeführt und Doubletten eliminiert.

Zusätzlich wurde im angesprochenen Excel-File zu jeder Kernaussage eine Zuordnung zu den fünf Empirischen Subforschungsfragen hinsichtlich deren Relevanz für die Beantwortung erfasst.

Insgesamt wurden die folgenden dreizehn Kategorien gebildet, denen die Aussagen der einzelnen Experten:innen zugeordnet wurden:

Kategorie	Beschreibung
K1	1. Dynamic pricing allgemein
K2	2. Modelle der Preisdifferenzierung
K3	3. Dynamic Pricing - Systematik
K4	4. Ziele der Einführung eines dynamischen Preismodells
K4.1	4.1 Ziele: Umsatz steigern
K4.2	4.2 Ziele: Kapazitätssteuerung/Lenkung
K4.3	4.3 Ziele: Online-Anteil erhöhen
K4.4	4.4 Ziele: Kund:innendaten erfassen/auswerten, CRM
K5	5. Dynamic Pricing und Kartenverbünde
K6	6. Dynamic Pricing und Beratungsunternehmen
K7	7. Dynamic Pricing: Kosten
K8	8. Kommunikation
K9	9. Kund:innensegmente
K10	10. Marktforschung
K11	11. Vergleich mit Schweizer Skigebieten
K12	12. Zutrittssystem
K13	13. Information zu den Interviewpartner:innen

Im Excel-Auswertungsfile sind weiters Filter gesetzt die ein Einschränken auf die Gesprächspartner:innen, die Kodierung und die Relevanz für eine bestimmte Forschungsfrage auch in Kombination erlauben. Darüber hinaus wird ein Flagge gesetzt, wenn eine Aussage zitiert wurde, um sicherzustellen, dass keine wertvolle Information unberücksichtigt bleibt.

Es folgt eine Darstellung der Funktionsweise anhand eines Auswertungsbeispiels, gewählt wurde dafür die Kategorie 4, „Ziele der Einführung von Dynamic Pricing“, und reduziert auf 4.1. Ziel Umsatzsteigerung:

Die erste Spalte enthält eine fortlaufende Nummer, insgesamt wurden 317 Kernaussagen aus den durchgeführten Interviews extrahiert und paraphrasiert. Die Spalte 2 steht für den:die Interviewpartner:in, Spalte 3 beinhaltet die Kernaussage, Spalte 4 die Zuordnung zur Kodierung. Die nächsten fünf Spalten zeigen, ob die Aussage eine Relevanz für die Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen 1 bis 5 haben und die letzte Spalte zeigt an, ob die Aussage zitiert und in das vorliegende Dokument aufgenommen wurde.

In der folgenden Übersicht wurde zudem ein Filter auf die Beispielkategorie 4.1 Umsatzziele gesetzt, um die Abbildung einzugrenzen:

Spalte 1:
Lfd. Nr. Paraphrase

Spalte 2:
Interviewpartner/in

Spalte 3: Referenz zur Transkription (Zeilennummer)

Lfd-N	IP	Referenz
101	IP01	IP01_511-515
102	IP02	IP02_129-31
103	IP02	IP02_135-136
104	IP02	IP02_135-136
105	IP02	IP02_144-148
106	IP03	IP03_316-340
107	IP04	IP04_114-116
108	IP06	IP06_271-272
109	IP06	IP06_274-275
110	IP08	IP08_196
111	IP08	IP08_199-204
112	IP09	IP09_99-101
113	IP10	IP10_150-151

Abbildung 17, Beispiel Auswertung Empirie 1

Spalte 4: Kernaussage/Paraphrase

Kernaussage/Paraphrase
Preissteigerung je Ticketkategorie von 6,5, 7,4 bis 16 %
Das primäre Ziel von DP ist nicht unbedingt den Umsatz massiv zu erhöhen
Christian Kluge (Anm: smart-pricer) spricht von 5-10%, der Nachweis ist aber schwer
Umsatzschwankungen hängen primär stark von Wetter, Schneelage und Auslastung der Destination ab
Die Umsatzauswirkung kann niemand seriös nachweisen, 10 % ist wohl zu hoch gegriffen
Umsatzsteigerungen durch DP können kurzfristig möglich sein, langfristige Betrachtung zeigt aber oft negative Kundeneffekte
Wesentliches Ziel für DP ist die Steigerung des Durchschnittserlöses
Steigerung des Durchschnittserlöses ist übergeordnetes Ziel
Messung Umsatzsteigerung durch DP sehr schwer, da viele Faktoren Einfluss haben
Ziel von DP ist die Erhöhung des Durchschnittserlöses und der Aufenthaltsdauer und Skierdays
Nachweis dass Erlössteigerung auf DP zurückzuführen ist, ist sehr schwer
Umsatz und Ertragssteigerung ist ein Ziel von DP
Mit DP wollen wir Umsatz und Deckungsbeitrag steigern

Abbildung 18, Beispiel Auswertung Empirie 2

Spalte 5: Kodierung
 Im Beispiel ist die Aussage der Kategorie 4. Ziele von Dynamic Pricing,
 Unterkategorie 4.1 Ziel Umsatzsteigerung zuzuordnen

Spalte 6-10: Relevant für Beantwortung der empirischen
 Subforschungsfrage 1-5, Mehrfachauswahl möglich

Kodierung	1	2	3	4	5	Behande
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x

Spalte 11: Flagg ob die Aussage in der Arbeit zitiert wurde

Abbildung 19, Beispiel Auswertung Empirie 3

5.3 Ergebnisdarstellung

5.3.1 Bisherige Preispolitik und allgemeiner Zugang zu dynamischen Preismodellen

Die österreichischen Seilbahnbetriebe haben in der Vergangenheit bisher auf statische Preissysteme gesetzt, d.h. die Preise wurden an Kunden:innen und Partner:innen für die kommende Saison kommuniziert und blieben für diesen Zeitraum fix. Formen der Preisdifferenzierung wurden dabei immer schon eingesetzt, etwa durch die Definition von Saisonzeiten mit entsprechend unterschiedlichem Preisniveau und auch nach Kund:innensegmenten, etwa Preise für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. (Vgl. Kogler 2022, Z. 63–79; Maierhofer 2022, Z. 80–81; Eder 2022, Z. 82–85).

IP01 präsentiert folgende Definition zur schrittweisen Annäherung an eine dynamische Preisgestaltung und stellt mir die folgende grafische Darstellung zur Verfügung:

Abbildung 20, 3 Stufen des Dynamic Pricing

Quelle: (Urwyler 2022, 75-80, 104-107, 123-130), Firma pricenow

Die erste Stufe verwendet noch einen fixen oder statischen Zielpreis (in der Regel der Kassapreis) und definiert zusätzlich Rabatte. Die zweite Stufe bedient sich bereits definierter Regeln (etwa Unterschiede nach Wochentag) und/oder berücksichtigt den Buchungszeitpunkt in Form

eines Frühbucher:innenrabatts. Die dritte Stufe arbeitet datengetrieben, d.h. ein definierter, lernfähiger Algorithmus leitet aus hochdimensionalen Mustern Grundlagen für die Preisgestaltung ab. So ist eine rasche Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen (täglich oder ggf. sogar mehrmals täglich) möglich. Der Algorithmus arbeitet dabei automatisch entsprechend den Vorgaben, ein manueller Eingriff ist immer möglich (Vgl. Urwyler 2022, Z. 75-80, 104-107, 123-130; Zegg 2022, Z. 102–111).

Das einfache Rabattsystem entspricht aktuell dem in Österreich am häufigsten eingesetzten Preismodell (Vgl. Urwyler 2022, Z. 82–87).

Die Möglichkeiten der Digitalisierung, die sich in den letzten Jahren rasch weiterentwickelt haben, machen viele existierende Konzepte jetzt erst möglich, da die Daten und auch die Auswertungsmöglichkeiten in diesem Umfang gefehlt haben (Vgl. Urwyler 2022, Z. 174–180).

Die Entscheidungsträger:innen in den österreichischen Seilbahnbetrieben beschäftigen sich intensiv mit den Möglichkeiten des Preismanagements. Die Mitglieder:innen des Kartenverbands Ski Amadé, dazu gehören die Gebiete Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarl verwenden bereits in der kommenden Winter-Saison Dynamic Pricing, ebenso das Vorarlberger Skigebiet Silvretta-Montafon.

(Vgl. Urwyler 2022, Z. 29–33; Maierhofer 2022, Z. 160-161, 176-180, 360-362; Egger 2022, Z. 68-70, 97-98; König 2022, Z. 44-55, 89-90; Bliem 2022, Z. 33–36).

5.3.2 Systematik dynamischer Preisgestaltung

Für die Umsetzung von Dynamic Pricing (jedenfalls in der Stufe drei) ist ein Softwaretool erforderlich, das es ermöglicht auf Basis interner und externer Daten und einem vorgegebenen Algorithmus folgend die Anpassung der Preise systemgestützt durchzuführen (Vgl. Urwyler 2022, Z. 137–150). Die gewählten Parameter sind dabei skigebiets- und kund:innenabhängig (Vgl. Urwyler 2022, 137-150, 160-165). Die Datenbasis erlaubt die Definition der Nachfragefunktion und im Anschluss die Ermittlung der optimalen Umsatzkurve (Vgl. Urwyler 2022, Z. 187, 246-259)

Auf Basis von Erfahrungswerten (meist werden bei Systemeinführung Daten der letzten fünf vorangegangenen Jahre analysiert) und aktuellen Prognosen wird eine klare Systematik der Preisstrukturen implementiert. Dabei bildet man Klassen, die die schrittweise Anhebung der Preise innerhalb der definierten Bandbreiten abbilden. Für die einzelnen Klassen werden Kontingente

hinterlegt (Vgl. Zegg 2022, Z.164-160; König 2022, Z. 111; Marko 2022, Z. 325–327). Im Anschluss wird das mögliche Abschöpfungspotential errechnet (Vgl. Zegg 2022, Z. 161–166). Bei der Definition der Kontingente ist die Fairness gegenüber dem/der Kunden:in wichtig, damit dieses nicht als Lockangebot wahrgenommen wird und Kontingente mit niedrigen Preisen – weil zu gering dimensioniert – innerhalb kürzester Zeit verbraucht sind (Vgl. Egger 2022, Z. 283–291; Bliem 2022, Z. 178f). Um zu vermeiden, dass etwa Reiseveranstalter:innen oder große Hotels niedrig bepreiste Kontingente schnell aufkaufen, wird innerhalb der Ski Amadé die Anzahl der Tickets, die im Online-Shop pro Person erworben werden können, auf sechs limitiert (Vgl. König 2022, Z. 464).

5.3.3 Ziele der Einführung eines dynamischen Preismodells

5.3.3.1 Ziel Umsatz- und Gewinnsteigerung

Das übergeordnete Ziel, welches mit der Einführung von Dynamic Pricing verfolgt wird, ist die Steigerung des Umsatzes bzw. des Durchschnittserlöses je Ersteintritt und damit der Deckungsbeiträge und letztlich des Unternehmensgewinns. Kernaussage aller Interviewpartner:innen war, dass die seriöse Abschätzung des Potentials und vor allem die Abgrenzung zu anderen wesentlichen Einflussfaktoren auf den Umsatz sehr schwierig ist. Insgesamt wird die Erwartung mit einer Umsatzsteigerung zwischen 5% und 10% genannt (Vgl. Urwyler 2022, Z. 511–515; Zegg 2022, Z. 135f, 144-148; Maierhofer 2022, Z. 114–116; König 2022, 271f,274f; Giradoni 2022, Z. 196,199-204; Bliem 2022, Z. 150f)

Umsatzschwanken hängen – wie auch bisher – primär stark vom jeweiligen Wetter, der Schneelage und der Besucher_innenauslastung in der Destination ab. Darüber hinaus ist bei der Analyse der Auswirkungen von Dynamic Pricing auf die Umsatzentwicklung ein längerer Betrachtungszeitraum maßgeblich, um lediglich kurzfristige Effekte entsprechend bewerten zu können (Vgl. Zegg 2022, Z. 135f; Kogler 2022, Z. 316–340)

5.3.3.2 Ziel Kapazitätsmanagement und Besucher:innenlenkung

Ein wesentliches Ziel eines Revenue-Management Systems, wie wir es aus Branchen mit fixen Kapazitäten etwa bei Airlines oder Hotels kennen, ist die optimale Kapazitätsauslastung durch entsprechende Besucher:innenlenkung auf nachfrageschwächere Phasen (siehe Kapitel 2.3).

Dieser Effekt wird mit einer Ausnahme von allen Gesprächspartner:innen kritisch bzw. als eher gering eingeschätzt.

Wesentlich ist dabei, dass bei Bergbahnen die oben angeführten Kapazitätsgrenzen nur an wenigen Spitzentagen im Jahr erreicht werden. Diese Spitzentage stellen dann allerdings durch die Besucher:innendichte bereits ein Qualitätsproblem dar (Vgl. Kogler 2022, Z. 159–179; Eder 2022, Z. 188–211; Giradoni 2022, Z. 224–226; Bliem 2022, Z. 451–462).

Um die genannte Ausnahme zu erklären ist es wesentlich, zwischen Aufenthalts- bzw. Nächtigungs- und Tagesgästen zu unterscheiden. Es ist also wesentlich, wie stark diese Segmente im entsprechenden Skigebiet ausgeprägt sind.

IP10 nimmt an, dass der Lenkungseffekt in seinem Skigebiet größer ist als in vielen anderen Gebieten und führt an, dass in seinem Gebiet der Tagesgastanteil zwischen 30% und 35 % liegt. (Vgl. Marko 2022, Z. 152)

Alle befragten Seilbahnvertreter:innen sehen das Lenkungspotential beim Aufenthaltsgast gering, da für die Wahl des Urlaubszeitpunkts neben dem Preis viele andere Faktoren eine Rolle spielen, insbesondere die möglichen Urlaubszeiten oder bei Familien mit schulpflichtigen Kindern die Lage der Ferien (Vgl. Zegg 2022, Z. 183–186; Kogler 2022, Z. 200–208; König 2022, Z. 168–173; Giradoni 2022, Z. 461-434).

Weiters wird angeführt, dass der Lenkungseffekt grundsätzlich von der Preissensitivität des Kund:innensegments abhängt (Vgl. Maierhofer 2022, Z. 201–205) und auch nur bei bestimmten Kund:innengruppen möglich sein wird, etwa Student:innen oder Pensionist:innen, die eine höhere Flexibilität hinsichtlich der Leistungsnutzung aufweisen und entsprechend kostenbewusst entscheiden (Vgl. König 2022, Z. 168–173).

5.3.3.3 Ziel Steigerung des Online-Verkaufs-Anteils (Verkäufe über Webshop)

Ausnahmslos wird von allen Seilbahnvertreter:innen und auch Berater:innen das Ziel der Steigerung des Umsatzes über den Online-Vertriebskanal genannt. Dies führt für die Besucher_innen zu mehr Komfort, da ein Anstellen an den Kassen nach Ankunft am Urlaubsort entfällt. Für die Unternehmen gibt es zwei wesentliche Aspekte: Zum einen sollen die Kassen entlastet und bis zu einem gewissen Grad auch Personalkosten eingespart werden, zum anderen ist der Kauf über den WEB-Shop Voraussetzung für die Gewinnung und anschließende Auswertung wertvoller Kund:innendaten.

(Vgl. Urwyler 2022, Z. 194; Maierhofer 2022, Z. 114–124; Egger 2022, Z. 366; König 2022, Z. 118–120; Eder 2022, S. 91; Giradoni 2022, Z. 181).

Im Zusammenhang mit dem Argument der Personalkosteneinsparung an den Kassen ist aber zu berücksichtigen, dass die professionelle Betreuung eines Online-Shops sehr gute Mitarbeiter:innen benötigt, womit es eigentlich lediglich zu einer Verlagerung der Mitarbeiter:innen kommt (Vgl. König 2022, Z. 374–377, 389–390).

Bezüglich des möglichen Ausmaßes der Steigerung des Online-Buchungs-Anteils durch die Einführung von Dynamic Pricing verweisen die Beratungsunternehmen auf die sehr guten Erfahrungen in Schweizer Skigebieten, wo die Erreichung eines Online-Anteils von bis zu 25% (Vgl. Urwyler 2022, Z. 521–527) in einigen Fällen sogar bis zu 35% möglich war (Vgl. Zegg 2022, Z. 282–284).

Für österreichische Skigebiete schätzt IP09 bereits in der ersten Saison der Einführung einen Online-Anteil von 20–25% (Vgl. Bliem 2022, Z. 156f) als möglich ein, IP06 kann bereits jetzt kurz nach Systemintroduction und Verkaufsstart eine deutliche Tendenz zum Online-Kauf feststellen (Vgl. König 2022, S. 374–377).

5.3.3.4 Ziel Gewinnung und Auswertung der Kund:innendaten, CRM, Marketing

Die Gewinnung von Kund:innendaten aus den Online-Buchungen wird von allen Befragten als sehr wertvoll und als ein wesentliches strategisches Ziel eingestuft („Know your customer“). Ein höherer Onlinebuchungsanteil ermöglicht ein aktiveres und interaktiveres Marketing (Vgl. Zegg 2022, Z. 293f; Maierhofer 2022, Z. 125–129; König 2022, Z. 121–126; Eder 2022, Z. 220–229).

Das reine Sammeln von Daten ist zu wenig, die Einführung eines CRM-Systems (Customer-Relationship-Management) im Rahmen eines professionellen Projekts ermöglicht erst das Gewinnen und Nutzen wertvoller Kund:inneninformationen, diesbezügliche Projekte laufen bereits in einigen Skigebieten (Vgl. König 2022, Z. 121–126; Giradoni 2022, Z. 178; Marko 2022, Z. 640–642).

5.4 Aspekte im Zusammenhang mit der Einführung von Dynamic Pricing in Kartenverbänden

Skigebiete, die sich zu einem Kartenverbund zusammengeschlossen haben, müssen bei Einführung eines dynamischen Preismodells Kompromisse finden, die den unterschiedlichen Anfor-

derungen und Voraussetzungen Rechnung tragen. Üblicherweise ist die Preisgestaltung innerhalb eines Kartenverbunds identisch, was selbst bei statischen Preissystemen mit Anwendung der Preisdifferenzierung schon zu Problemen führt, wenn es sich um heterogene Verbände handelt, die etwa ein Gletscherskigebiet beinhalten, welches seine Saisonzeiten aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage anders als Skigebiete in mittleren Höhenlagen definieren wird (Vgl. Urwyler 2022, Z. 396–400; Zegg 2022, Z. 315–321; Kogler 2022, Z. 111–120; Maierhofer 2022, Z. 66, 138-161).

Klare Aussage aller Vertreter:innen von Bergbahnunternehmen, die selbst in Kartenverbänden sind, ist, dass innerhalb des Verbundes besondere Kriterien etwa bezüglich der Gletscherskigebiete im Rahmen eines Preismanagementkonzepts berücksichtigt werden müssen. Ziel ist somit die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der allen teilnehmenden Unternehmen Vorteile ermöglicht. Innerhalb des Kartenverbunds der Ski Amadé wurden etwa die Tageskartenpreise individuell gestaltet. Auch für große überregionale Verbände wie die SuperSkiCard wird aber die Notwendigkeit gesehen, Kompromisse und Möglichkeiten zu suchen. Natürlich ist die Entscheidungsfindung innerhalb einer heterogenen Kartenverbandsgruppe wesentlich schwieriger als dies für ein einzelnes Unternehmen der Fall ist.

(Vgl. Zegg 2022, Z. 223f; Kogler 2022, Z. 63–79; Egger 2022, Z. 197–205; König 2022, Z. 423–428; Eder 2022, Z. 100-105, 302-318, 338).

Bezüglich des häufig angestellten Vergleichs mit den Schweizer Skigebieten führt IP05 an, dass es dort keine mit österreichischen Skigebieten vergleichbare Kartenverbände gebe, was das Konzept, die Entscheidungsfindung und Umsetzung in der Schweiz einfacher mache (Vgl. Egger 2022, Z. 249–251)

Weiters haben auch Airlines, die ja Vorreiter:innen bei der Einführung dynamischer Preiskonzepte waren, es geschafft, Lösungen zu finden, obwohl sie sich in Allianzen befunden haben (Vgl. Zegg 2022, S. 345–348).

Ein weiterer zu beachtender Aspekt in heterogenen Kartenverbänden, der insbesondere, wenn ein Mitglied ein Gletscherskigebiet ist, zu betrachten ist, sind die Auswirkungen des Dynamic Pricings auf die Poolverrechnungssystematik (Vgl. Maierhofer 2022, Z. 415–418).

5.5 Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen sowie entstehende Kosten bei der Einführung von Dynamic Pricing

Die Interviewpartner:innen, die sich für die Einführung von Dynamic Pricing entschieden haben werden von den Beratungsunternehmen Smart Pricer (<https://www.smart-pricer.com/de/>) oder Pricenow (<https://www.pricenow.ch/>) begleitet. Ein weiterer Gesprächspartner (IP02) vertritt das Schweizer Beratungsunternehmen grischconsulta (<https://www.grischconsulta.ch/>).

Beratungsunternehmen führen eine professionelle Projektbegleitung durch, was natürlich auch zu Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen, dynamischen Preismodells führt (Vgl. Zegg 2022, Z. 366–370).

Auch nach der Einführung entstehen durch den laufenden Betrieb Kosten für das Dienstleistungsunternehmen und auch Transaktionskosten des Webshop-Betreibers. (Vgl. Giradoni 2022, Z. 350–353; Kogler 2022, Z. 404–415).

Ohne spezialisierte Software, welche natürlich Kosten verursacht, ist die Umsetzung eines Dynamic Pricing Systems nicht möglich (Vgl. Zegg 2022, Z. 389–392).

Der Einsatz unterschiedlicher Webshops bei den Gesellschaften, die Teil eines Kartenverbunds sind, führt zu erhöhter Komplexität und damit auch zu höheren Implementierungs- und Betriebskosten eines dynamischen Preissystems.

IP02 hat im Gespräch angesprochen, im Jahr 2018 zehn Thesen zu Dynamic Pricing erarbeitet zu haben und hat diese dem Autor im Anschluss an das Expert:inneninterview übermittelt. In der nachfolgenden Tabelle werden dabei die Kernaussagen kurz zusammengefasst (Vgl. Zegg 2022, Z. 36–38)

Tabelle 7, Quelle: grischconsulta, Oktober 2018

These bzw. Aussage	Beschreibung
Was ist Dynamic Pricing für Bergbahnen?	Preise für Skitickets werden auf Basis des aktuellen Marktbedarfs laufend angepasst.
These 1: Variable Preisgestaltung ist nichts Neues	Skigebiete passen ihre Preise schon lange der Nachfrage durch Bildung von Saisonzeiten, Zielgruppen und Spezialtarifen an.
These 2: Dynamische Preise für Skigebiete sind zukunftsweisend	Die Entwicklung zu DP ist unaufhaltsam und wird sich durchsetzen, Kund:innen sind vergleichbare Systeme gewöhnt.

These 3: Dynamic Pricing ist keine Discount-Strategie	Preisdumping ist keinesfalls Ziel, ein attraktiver Preis soll die Kund:innen zum früheren Buchen animieren.
These 4: Preisgestaltung muss für Kund:innen nachvollziehbar sein	Kund:innen müssen verstehen, wie der Preis zustande kommt. Transparenz und gute Kommunikation ist wichtig. Einbezug der Leistungspartner:innen in der Destination ist essenziell.
These 5: Der Preis ist für Kund:innen nicht das alleinige Entscheidungskriterium	Gästabefragungen zeigen, dass die Schneelage, die Skigebietsgröße, die Pistenqualität, die Erreichbarkeit und insgesamt die Attraktivität der Urlaubsdestination für Aufenthaltsgäste ebenso wichtig sind. Bei Tagesgästen hingegen hat der Preis einen höheren Anteil an den Tageskosten und wird damit als wichtiger bewertet.
These 6: Dynamische Preise erhöhen nicht zwingend die Convenience für die Gäste	Einerseits haben zeitlich flexible Kund:innen die Möglichkeit wesentlich günstigere Skitickets zu erwerben, andererseits macht die Komplexität die Entscheidungsfindung anspruchsvoller.
These 7: Bergbahnen sind anders als Airlines oder Eisenbahnen	Mit dem Kauf eines Flug- oder Bahntickets wissen Kund:innen exakt, was sie erhalten: Eine Transportleistung von A nach B. Beim Erwerb eines Skitickets tragen die Kund:innen das Risiko des Schlechtwetters und möchten dafür bei früher Buchung preislich entschädigt werden.
These 8: Dynamische Preise allein sind nicht der Rettungsanker für Bergbahnen	DP strebt die flexible Steuerung der Nachfrage an. Umsatzsteigerungen liegen zwischen 3 und 8 % gegenüber einer starren Preisgestaltung.

These 9: Bergbahnen sind in ihrer Gestaltung nicht immer frei	Kartenverbünde erfordern bei Einstieg in DP eine komplexere Architektur
These 10: Dynamic Pricing ist nur ein Element einer durchgehenden Angebots- und Preisstrategie	Preis ist Botschaft an den Markt welche Ansprüche weckt, die dann vor Ort auch erfüllt werden müssen. DP muss in die gesamte Angebots- und Preisstrategie eingebettet sein.

Quelle: in Anlehnung an grischconsulta, „10 Thesen zur dynamischen Preisgestaltung“, (Oktober 2018, Zegg, Roland und Edgar Grämiger sowie Reto Gamper).

5.6 Erfolgsfaktor Kommunikation

Wichtig für eine erfolgreiche Einführung eines dynamischen Preismodells ist die frühzeitige Einbindung und Information aller Stakeholder:innen und insbesondere auch der Leistungsträger:innen in der Region (Vgl. Zegg 2022, Z. 410f; König 2022, Z. 298–307).

Die Preiskommunikation nach außen wird durch Dynamic Pricing einfacher. Medien fokussieren sich hauptsächlich auf den Preis der Tageskarte, weniger auf den als Umsatzträger viel wichtigeren Preis des 6-Tages-Skipasses. Dynamic Pricing hat de facto das Argument der zu teuren Tageskarte der Medien gebrochen, da immer eine Preisspanne und damit für die Kund:innen auch - durch frühere Buchung - die Möglichkeit zum günstigen Kauf besteht. Gerade in Zeiten hoher Inflation ist es gut, nicht Preiserhöhungen von 10-12% ankündigen zu müssen, sondern auf den im Vergleich zum Vorjahr sehr günstigen „ab-Preis“ verweisen zu können (Vgl. Zegg 2022, Z244-249, 253-263, 273-277, 410f; König 2022, Z. 284-290, 298-307; Bliem 2022, Z. 202–208).

5.7 Differenzierte Betrachtung der Kund:innensegmente

Aufenthalts- bzw. Nächtigungsgäste müssen differenziert zu Tagesgästen gesehen werden. Die Tagesbesucher:innen möchten kurzfristig buchen, der Aufenthaltsgast hingegen plant seine:ihre Reise und Unterkunft frühzeitig und ist damit leichter auch zu frühem Buchen eines Skipasses zu bewegen.

Die Lage des Skigebietes, etwa ob in Stadtnähe oder nicht hat auf den Tagesgastanteil eines Skigebiets großen Einfluss. Grundsätzlich ist also Dynamic Pricing bei Aufenthaltsgästen sinnvoller als bei Tagesgästen.

(Vgl. Kogler 2022, S. 142–160; Maierhofer 2022, 16-39, 320-330; Eder 2022, S. 400; Giradoni 2022, S. 211; Bliem 2022, 129-130, 138).

5.8 Marktforschung und Dynamic Pricing

Der Markt bzw. insbesondere die Kund:innenpreiswahrnehmung, definiert die möglichen wahrgenommenen Preisgrenzen (von zu billig bis zu teuer). Marktforschung unter Anwendung der Van Westendorp Methode und Conjoint-Analyse ist wichtig und nötig (Vgl. Kapitel 2.6.3 und 2.6.7).

Um Kund:innen zu früherem Buchen zu bewegen, bedarf es finanzieller Anreize.

Auch die laufende Beobachtung der Maßnahmen des Mitbewerbs ist erfolgskritisch.

Besucher:innen werden im Vorverkauf leichter einen 6-Tagesskipass kaufen und diesen auch voll ausnützen, hingegen bei Kaufentscheid vor Ort ist das Risiko situativer Entscheidungen und der Erwerb einzelner Tageskarten wahrscheinlicher. Somit führt der im Vorverkauf erworbene Skipass auch zu mehr Ersteintritten/Skierdays.

Bestimmte Gästesegmente können oder wollen in der Hochsaison anreisen und würden durch eine starke Preiserhöhung, etwa durch die Einführung einer „Super-Hochsaison“, verärgert und vielleicht auch als Kunde:innen verloren gehen. In jedem Fall sind aber negative Reputationsfolgen für das Unternehmen zu erwarten.

Kunden:innen kennen Dynamic Pricing von Airlines, Bahn und Hotel zwar, das bedeutet aber nicht, dass der Begriff positiv besetzt ist (Vgl. Urwyler 2022, Z. 202-230, 283-287, 324f, 422-433, 573f, 735-741; Zegg 2022, Z. 190-197, 205-210, 80-84).

Auswirkungen auf den Gesamtmarkt sind ebenso zu betrachten, eine Entwicklung ins Hochpreissegment, womit der Skisport sich vom Volkssport in Richtung Elitesport entwickeln würde, führt insgesamt zu einer Verkleinerung des Marktes (Vgl. Giradoni 2022, Z. 451-453, 469f, 527-541).

6 Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen

6.1 Welche Form des Preismanagements wenden österreichische Seilbahnbetriebe aktuell an und welche Pläne verfolgen sie bezüglich einer zukünftigen Weiterentwicklung ihrer Preisstrategie?

Die österreichischen Seilbahnbetriebe verwenden in der Regel statische Preise, die über eine ganze Saison (Winter/Sommer) gleichbleiben. Dabei gab es immer schon das Instrument der Preisdifferenzierung nach der Nachfrage (Vor-/Hoch-/Nachsaison), nach Kund:innengruppen und auch die Anwendung von Spezialtarifen (Vgl. Kogler 2022, Z. 63–79; Maierhofer 2022, Z. 80–81; Eder 2022, Z. 82–85).

Die Verantwortungsträger:innen der Bergbahnbetriebe haben die Entwicklung dynamischer Preispolitik, zunächst bei Airlines und Hotels, später in vielen anderen Branchen - insbesondere auch in den benachbarten Schweizer Skigebieten - aufmerksam verfolgt und aktuell haben sich nach anfänglicher Testphase auch mehrere österreichische Skigebiete entschlossen in der kommenden Wintersaison 2022/23 eine Form des Dynamic Pricings einzuführen (der Verbund der Ski-Adamé, dazu gehören die Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarlal, sowie auch das Vorarlberger Skigebiet Silvretta Montafon oder die Bergbahnen Sölden in Tirol). (Vgl. Urwyler 2022, Z. 29–33; Maierhofer 2022, Z. 160-161, 176-180, 360-362; Egger 2022, Z. 68-70, 97-98; König 2022, Z. 44-55, 89-90; Bliem 2022, Z. 33–36).

Als Grundvoraussetzung für die Umstellung auf dynamische Modelle werden die mit der rasant fortschreitenden Digitalisierung einhergehenden Entwicklungen beim Online-Vertriebskanal über die WEB-Shops der Unternehmen, die damit erstmals zur Verfügung stehenden internen und externen Daten sowie die Möglichkeiten der Auswertung über CRM-Systeme und letztlich die Verarbeitung der Parameter in Softwareprogrammen, die ein datengetriebenes automatisches Anpassen von Preisen erst ermöglichen, genannt (Vg. Zegg 2022, Z. 137-150; König 2022, Z. 121-126; Eder 2022, Z. 220-229; Giradoni 2022, Z. 178; Marko 2022, Z. 640-642).

Viele weitere Seilbahnbetriebe bleiben vorerst bei der bisherigen statischen Preispolitik, beobachten aber die Entwicklungen und Erfahrungen der „Pionier:innen“ genau und werden die

dann im nächsten Jahr zur Verfügung stehenden Informationen in den weiteren Entscheidungsprozess einfließen lassen (Vgl. Zegg 2022, Z. 29-33; Maierhofer 2022, Z. 160-161; Eder 2022, Z. 330; Bliem 2022, Z. 256-257).

6.2 In welcher Ausprägung ist zunächst der Einstieg und danach die Weiterentwicklung eines Revenue-Management-Systems geplant?

Erster Schritt ist für die meisten Seilbahnbetriebe die Umstellung vom einfachen Rabattsystem auf ein regelbasiertes Pricing (siehe dazu auch Kapitel 5.3.1). (Vgl. Kogler 2022, Z. 63–79; Maierhofer 2022, Z. 80–81; Eder 2022, Z. 82–85).

Das Hauptmerkmal dabei ist, dass zusätzlich zur Preisdifferenzierung nach Saisonen und Personengruppen auch der Buchungszeitraum in Form eines „Frühbucher:innenbonus“ entscheidend für den gültigen Preis ist. Die Preise werden für definierte Produktgruppen in Bandbreiten angegeben, die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis über einzelne Klassen geordnet, denen wiederum Kontingente zugeordnet sind.

Der nächste Schritt – viele Unternehmungen lassen die Entscheidung, ob der Weg dorthin geht, noch offen – ist dann das datengetriebene Modell, wo noch weitere externe Faktoren, wie die Buchungslage oder auch Wetterinformationen täglich oder auch mehrmals täglich zu Preisadjustierungen führen, die aufgrund eines definierten Algorithmus und der Anwendung spezieller Softwareprodukte zu Preisoptimierungen führen (Vgl. Urwyler 2022, Z. 75-80, 104-107, 123-130; Zegg 2022, Z. 102–111; Falkner 2022, Z. 345).

6.3 Welche Ziele verfolgen österreichische Seilbahnunternehmen, die die Einführung von Revenue Management und Dynamic Pricing prüfen bzw. planen?

- Das übergeordnete Ziel der Einführung eines dynamischen Preissystems ist die Steigerung des Umsatzes, des Durchschnittserlöses je Ersteintritt, der Deckungsbeiträge und letztlich des Unternehmensgewinns (Vgl. Kapitel 5.3.3.1, Urwyler 2022, Z. 511–515; Zegg 2022, Z. 135f, 144-148; Maierhofer 2022, Z. 114–116; König 2022, Z. 271f,274f; Giradoni 2022, Z. 196,199-204; Bliem 2022, Z. 150f; Falkner 2022, Z. 343-344).

- Ein weiteres Ziel ist die optimale Kapazitätsauslastung durch Preisanpassungen mit dem Ziel der Lenkung eines Gästesegments zu nachfrageschwächeren Buchungszeiten. (Vgl. Kapitel 5.3.3.2, Kogler 2022, Z. 159–179; Eder 2022, Z. 188–211; Giradoni 2022, Z. 224–226; Bliem 2022, Z. 451–462; Falkner 2022, Z. 387-392).

Ein wesentliches Ziel stellt die Erhöhung des über den Online-Vertriebskanal gebuchten Ticketanteils dar, einerseits um Einsparungspotentiale durch Entlastung des Kassenpersonals zu nutzen aber andererseits auch um wertvolle Kund:innendaten zu erhalten, aus denen, sofern ein effizientes CRM-System implementiert ist, für gezieltes strategisches Marketing benötigte Informationen gewonnen werden können (Vgl. Kapitel 5.3.3.3 und 5.3.3.4, Urwyler 2022, Z. 194; Maierhofer 2022, Z. 114–124; Egger 2022, Z. 366; König 2022, Z. 118–120; Eder 2022, Z. 91; Giradoni 2022, Z. 181), Zegg 2022, Z. 293f; Maierhofer 2022, Z. 125–129; König 2022, Z. 121–126; Eder 2022, Z. 220–229, König 2022, Z. 121–126; Giradoni 2022, Z. 178; Marko 2022, Z. 640–642; Falkner 2022, Z.517).

6.4 Welche Risiken sehen die Unternehmen bzw. was spricht aus deren Sicht gegen die Implementierung eines Dynamic Pricings?

Der Zeitpunkt einer wesentlichen Änderung des Preismodells muss bedacht werden, die aktuelle Krisensituation, insbesondere durch die Covid-19 Pandemie und den Ukrainekrieg, birgt zusätzliche Unsicherheiten und Risiken (Vgl. Maierhofer 2022, Z338-347).

Fehler beim Preismanagement sind schwer reversibel – es bedarf daher einer eingehenden Analyse aller Kriterien (Vgl. Giradoni 2022, Z. 683). Eine Preisstrategie muss zudem immer nachhaltig und langfristig betrachtet werden und nicht nur kurzfristigen Erfolg im Auge haben. Zudem können Fehler in der Konzeptionsphase oder falsche Grundannahmen in der Konfiguration zu Umsatzverlusten führen (Vgl. Kogler 2022, Z. 465-468; Zegg 2022, Z. 165-166; Eder 2022, Z. 188-211).

Bei einem nachfragebasierten Algorithmus besteht das Risiko, dass es bei Abweichungen zu den getroffenen Annahmen zu negativen Effekten kommt (Vgl. Urwyler 2022, Z. 349-360).

Stamm- und Tagesgäste könnten durch erhöhte Preise – etwa durch Einführung einer „Super-Hochsaison“ verloren gehen. Kund:innen tauschen sich aus und erfahren, dass sie massiv unterschiedliche Preise bezahlt haben. Datengetriebenes Dynamic Pricing ist den Kund:innen zwar bekannt, wird aber grundsätzlich negativ gesehen (Vgl. Kogler 2022, Z240-268).

Wenn es keine entsprechenden Vorkehrungen gibt, kann es zu einer Abschöpfung der niedrigsten Preisstufen durch Reiseveranstalter:innen oder große Hotels kommen (Vgl. König 2022, Z. 451-453).

Dynamic Pricing ist nicht für alle Produkte geeignet (etwa Saison- und Jahreskarten) (Vgl. Eder 2022, Z. 137).

Wenn man mit einem niedrigen Online-Verkaufsanteil startet, der bei vielen Bahnen oft erst um 1% beträgt, muss auch der Kassenpreis dynamisch sein, ansonsten versucht man mit hohem Aufwand 1% des Umsatzes zu optimieren (Vgl. Urwyler 2022, Z. 701-716).

Externe Dienstleister:innen und auch Web-Shops verursachen hohe zusätzliche Kosten (Vgl. Kogler 2022, Z. 404-415; Giradoni 2022, Z. 350-353; Bliem 2022, Z. 404-415).

Eine Beobachtung des Mitbewerbs ist unerlässlich, sollte ggf. ein Skigebiet mit Dynamic Pricing starten und ein nahegelegenes bietet einen niedrigeren Fixpreis an, hat das stark nachteilige Auswirkungen (Vgl. Urwyler 2022, Z. 422-433).

6.5 Welche alternativen Möglichkeiten sehen die Seilbahnunternehmen zur Erlösoptimierung neben der Dynamisierung der Preise?

Die Anwendung des bisherigen einfachen Rabattsystems und auch das regelbasierte dynamische Pricing in Form von Rabattmodellen wird einhellig positiv bewertet und als gute Alternative zum datengetriebenen System gesehen (Vgl. Kogler 2022, Z. 63-79; Eder 2022, Z. 140-153).

Es gibt auch Stimmen, die vorab die Prüfung von datengetriebenen Modellen ohne Einbeziehung externer Dienstleister:innen prüfen möchten (Vgl. Bliem 2022, Z. 271-281).

7 Conclusio und Ausblick

7.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage

Die **Hauptforschungsfrage** lautet:

Welche Potentiale und Chancen bietet ein aktives Revenue Management und die Einführung eines dynamischen Preismodells österreichischen Seilbahnunternehmen?

Die österreichische Seilbahnwirtschaft arbeitete bisher überwiegend mit starren Preismodellen unter Anwendung unterschiedlicher Preisdifferenzierungsstrategien (Vgl. Kapitel 6.1).

Aktuell haben mehrere österreichische Skigebiete nach intensiver Analyse der eigenen Rahmenbedingungen und auch der Erfahrungen in Schweizer Skigebieten die Entscheidung getroffen, dynamische Preismodelle zu implementieren (Vgl. Kapitel 6.2).

Die wesentlichen Potentiale und Chancen werden nachfolgend noch einmal zusammengefasst:

Es können Erlöszuwächse durch zusätzliche Anwendung einer zeitlichen Preisdifferenzierung und damit einer Anpassung des Preisangebots an unterschiedliche Preissensibilität und Zahlungsbereitschaften erzielt werden. Auch wenn es Unschärfen bei der Abgrenzung von Effekten, die auf das dynamische Preismodell zurückzuführen sind und solchen, die davon unabhängig eingetreten sind, kann man Umsatzzuwächse zwischen 3% und 10% die auf die Einführung von Dynamic Pricing zurückzuführen sind, erzielen.

(Vgl. Urwyler 2022, Z. 511–515; Zegg 2022, Z. 135f, 144-148; Maierhofer 2022, Z. 114–116; König 2022, Z. 271f,274f; Giradoni 2022, Z. 196,199-204; Bliem 2022, Z. 150f; Falkner 2022, Z. 739).

Eine im Revenue Management in anderen Branchen mögliche Chance durch dynamische Preisgestaltung auch einen Kapazitätslenkungs- und somit einen Glättungseffekt bei der Nachfrage zu erzielen, ist im Bereich der österreichischen Seilbahnen als gering einzuschätzen. Bei Tagesgästen ist der Effekt etwas stärker als bei Aufenthalts- also Nächtigungsgästen.

(Vgl. Zegg 2022, Z. 183–186; Kogler 2022, Z. 200–208; König 2022, Z. 168–173; Giradoni 2022, Z. 461-434).

Großes Potential liegt in der Steigerung des Anteils der über den Online-Vertriebskanal (WEB-Shops) verkauften Tickets, der sich in den meisten österreichischen Skigebieten auf sehr niedrigem Niveau befindet. Die Erreichung eines Online-Anteils von 20% – 25% ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Dynamic Pricing mit entsprechenden Anreizen für die Online-Buchung erreichbar, es gibt auch Beispiele, die 35% unmittelbar nach der Einführung erreicht haben (Vgl. Urwyler 2022, Z. 521–527; Zegg 2022, Z. 282-284).

Große Chancen und Potentiale liegen in der Möglichkeit aus den Online-Buchungen wertvolle Kund:innendaten zu erhalten, die vorausgesetzt das Unternehmen führt parallel ein leistungsfähiges CRM-System ein, analysiert werden können und in weitere Folge für ein gezieltes und aktives Marketing genutzt werden können.

(Vgl. Zegg 2022, Z. 293f; Maierhofer 2022, Z. 125–129; König 2022, Z. 121–126; Eder 2022, Z. 220–229; Giradoni 2022, Z. 178; Marko 2022, Z. 640–642).

7.2 Diskussion und Ausblick, Limitationen

Ein aktives Preismanagement – in welcher Form auch immer – ist für jedes Unternehmen von elementarer Bedeutung. Die österreichischen Seilbahnbetriebe haben ein bewährtes System der Preisdifferenzierung seit Jahrzehnten im Einsatz.

Besonders durch die rasante Entwicklung der neuen Möglichkeiten, die sich durch die fortschreitende Digitalisierung ergeben, gewinnt einerseits die Möglichkeit des Online-Verkaufs über die WEB-Shops der Unternehmen und auch die damit mögliche Kund:innendatenbeschaffung und -auswertung über CRM-Systeme an Bedeutung und andererseits werden erstmals komplexe IT-Lösungen angeboten, die erst datengetriebene Preismodelle auf Basis diverser Algorithmen ermöglichen.

Zu den wichtigsten Veränderungen im preispolitischen (Makro)Umfeld der letzten Jahre gehören die Möglichkeiten, die das Internet im Hinblick auf das „Digital Pricing“ eröffnet. Etwa der Einsatz elektronisch gespeicherter Informationen und Methoden zur Unterstützung preispolitischer Entscheidungsprozesse. Insbesondere ist Digital Pricing im Zuge der Customer Journey beim Verkauf über den Online-Vertriebskanal relevant, wo es möglich ist unter Umständen sogar real time Informationen für passende Preisangebote zu verarbeiten (Vgl. Diller et al. 2021, S. 79.)

Die Vertreter:innen der österreichischen Bergbahnen stehen untereinander und auch mit den Schweizer Bergbahnen, die im Hinblick auf die Anwendung von Dynamic Pricing einen Schritt voraus sind, in regem Austausch. Im heurigen Jahr haben mehrere österreichische Seilbahnbetriebe ihr Preismanagement auf Dynamic Pricing umgestellt.

Der Autor hat mit den elf Interviewpartner:innen vereinbart, die Erfahrungen der kommenden Wintersaison 2022/23 nach Ablauf erneut zu diskutieren.

Neben den gegebenen Chancen (siehe Kapitel 7.1) gibt es aber auch Risiken im Zusammenhang mit dynamischer Preisgestaltung.

Fehler beim Preismanagement haben weitreichende Auswirkungen und sind zudem schwer reversibel. Der Blick auf kurzfristige Erfolge im ersten Jahr der Einführung genügt nicht, Erfahrungen müssen über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelt werden. Fehler in der Konzeptionsphase oder falsche Grundannahmen in der Konfiguration können auch zu Ergebnisverschlechterungen führen.

Marktforschungsergebnisse zeigen, dass Kund:innen dynamische Preismodelle oft als intransparent oder unfair wahrnehmen – das Risiko Kund:innen zu verlieren, besteht (Vgl. Kapitel 6.4).

Damit ist auch im Rahmen eines Dynamic Pricings die konsequente Kund:innenorientierung, die bei allen preispolitischen Ausgestaltungsfragen die Werthaftigkeit des Produkts für den/die Kund:innen, den „Customer Value“ in den Mittelpunkt stellt, eine essenzielle Voraussetzung für den Unternehmenserfolg (Vgl. Diller et al. 2021, S. 83).

Externe Dienstleister:innen, die jedenfalls für die Umsetzung eines datengetriebenen Dynamic Pricings erforderlich sind und auch Web-Shops verursachen zusätzliche Kosten, die zu den geplanten Erlöszuwächsen in Relation zu setzen sind.

Eine Beobachtung der Reaktionen des Mitbewerbs auf das gewählte Preismodell ist unerlässlich, ein Preiskampf ist zu vermeiden.

Bei der Einführung von Dynamic Pricing in Kartenverbänden ist immer ein Kompromiss der Einzelinteressen der vertretenen Gesellschaften zu suchen. Wenn die Rahmenbedingungen der beteiligten Gebiete heterogen sind – etwa, wenn Gletscherskigebiete beinhaltet sind – ist eine gemeinsame Preisgestaltung über die Saisonen oder alle Produkte hinweg schwer möglich.

Im Rahmen der geführten Expert:inneninterviews gab es Kolleg:innen, die davon überzeugt sind, dass der Weg unaufhaltsam in Richtung datengetriebenes Dynamic Pricing geht und andere, die dies für sich und die vertretenen Skigebiete kategorisch ausschließen.

Wesentlich ist aber, dass sich alle Seilbahnvertreter:innen einig sind, dass ein aktives Preismanagement, eine laufende Analyse der zukünftigen Entwicklungen auf technischer Seite und auch der gewonnenen Erfahrungen in den „Vorreiter:innen-Skigebieten“ wichtig und unverzichtbar sind.

8 Literaturverzeichnis

- Acquisti, Alessandro; Varian, Hal R. (2005): Conditioning Prices on Purchase History. In: *Marketing Science* 24 (3), S. 367–381. DOI: 10.1287/mksc.1040.0103.
- Alba, Joseph; Lynch, John; Weitz, Barton; Janiszewski, Chris; Lutz, Richard; Sawyer, Alan; Wood, Stacy (1997): Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Marketplaces. In: *Journal of Marketing* 61 (3), S. 38–53. DOI: 10.1177/002224299706100303.
- Anderson, Eric T.; Simester, Duncan I. (2008): Research Note —Does Demand Fall When Customers Perceive That Prices Are Unfair? The Case of Premium Pricing for Large Sizes. In: *Marketing Science* 27 (3), S. 492–500. DOI: 10.1287/mksc.1070.0323.
- Anderson, Eric T.; Song, Inseong (2004): Coordinating Price Reductions and Coupon Events. In: *Journal of Marketing Research* 41 (4), S. 411–422. DOI: 10.1509/jmkr.41.4.411.47006.
- Ashworth, Laurence; McShane, Lindsay (2012): Why Do We Care What Others Pay? The Effect of Other Consumers' Prices on Inferences of Seller (Dis)Respect and Perceptions of Deservingness Violation. In: *Journal of Retailing* 88 (1), S. 145–155. DOI: 10.1016/j.jretai.2011.10.004.
- Aydin, Goker; Ziya, Serhan (2009): Technical Note—Personalized Dynamic Pricing of Limited Inventories. In: *Operations Research* 57 (6), S. 1523–1531. DOI: 10.1287/opre.1090.0701.
- Bailey, Joseph P. (1998): Intermediation and Electronic Markets. Aggregation and Pricing in Internet Commerce. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts. Massachusetts Institute of Technology.
- Bapna, Ravi; Jank, Wolfgang; Shmueli, Galit (2008): Consumer Surplus in Online Auctions. In: *Information Systems Research* 19 (4), S. 400–416. DOI: 10.1287/isre.1080.0173.
- Bauer, Josef; Jannach, Dietmar (2018): Optimal pricing in e-commerce based on sparse and noisy data. In: *Decision Support Systems* 106, S. 53–63. DOI: 10.1016/j.dss.2017.12.002.
- Besanko, David; Dubé, Jean-Pierre; Gupta, Sachin (2003): Competitive Price Discrimination Strategies in a Vertical Channel Using Aggregate Retail Data. In: *Management Science* 49 (9), S. 1121–1138. DOI: 10.1287/mnsc.49.9.1121.16565.

Betsch, Tilmann.; Funke, Joachim.; Plessner, Henning. (2011): Allgemeine Psychologie für Bachelor: Denken - Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Lesen, Hören, Lernen im Web. 1st ed. 2011. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; Imprint: Springer (Springer-Lehrbuch). Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1542596>.

Bradlow, Eric T.; Gangwar, Manish; Kopalle, Praveen; Voleti, Sudhir (2017): The Role of Big Data and Predictive Analytics in Retailing. In: *Journal of Retailing* 93 (1), S. 79–95. DOI: 10.1016/j.jretai.2016.12.004.

Bruhn (2016): Marketing: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Bruhn, Manfred (2022): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis. 15., überarbeitete u. erweiterte Auflage 2022. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; Springer Gabler.

Brynjolfsson, Erik; Smith, Michael D. (2000): Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers. In: *Management Science* 46 (4), S. 563–585. DOI: 10.1287/mnsc.46.4.563.12061.

Bundesrecht (2005): Kartellgesetz. KartG, vom 06.11.2022. Online verfügbar unter <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004174>.

Bundeswettbewerbsbehörde (2022): Die BWB. Online verfügbar unter <https://www.bwb.gv.at/die-bwb>, zuletzt geprüft am 06.11.2022.

Cachon, Gérard P.; Swinney, Robert (2009): Purchasing, Pricing, and Quick Response in the Presence of Strategic Consumers. In: *Management Science* 55 (3), S. 497–511. DOI: 10.1287/mnsc.1080.0948.

Chellappa, Ramnath K.; Sin, Raymond G.; Siddarth, S. (2011): Price Formats as a Source of Price Dispersion: A Study of Online and Offline Prices in the Domestic U.S. Airline Markets. In: *Information Systems Research* 22 (1), S. 83–98. DOI: 10.1287/isre.1090.0264.

Chen; Chiang; Storey (2012): Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. In: *MIS quarterly* 36 (4), S. 1165–1188. DOI: 10.2307/41703503.

Chiang, Wen-Chyuan/Chen, Jason/Xu, Xiojing (2007): An overview of research on revenue management: Current issues and future research. In: *International journal of revenue management* 2007 (2), S. 97–128.

- Conrady, Roland (2022): Yield Management - Definition. Springer-Gabler Wirtschaftslexikon. Online verfügbar unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/yield-management-50781/version-273997>, zuletzt geprüft am 21.10.2022.
- Corsten, Hans; Gössinger, Ralf (2007): Dienstleistungsmanagement. 5., vollst. überarb. und wesentlich erw. Aufl. München, Wien: Oldenbourg (Lehrbuch).
- Cross, Robert G. (1998, cop1997): Revenue management. Hard-core tactics for market domination. New York: Broadway Books.
- Dasu, Sriram; Tong, Chunyang (2010): Dynamic pricing when consumers are strategic: Analysis of posted and contingent pricing schemes. In: *European Journal of Operational Research* 204 (3), S. 662–671. DOI: 10.1016/j.ejor.2009.11.018.
- Diller, Hermann (Hg.) (2014): Handbuch Preispolitik. Strategien — Planung — Organisation — Umsetzung. Softcover reprint of the original 1st edition 2003. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler.
- Diller, Hermann; Beinert, Markus; Ivens, Björn Sven; Müller, Steffen (2021): Pricing. Prinzipien und Prozesse der betrieblichen Preispolitik. 5., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer (Kohlhammer Edition Marketing).
- Dolan, Robert und Younge Moon (2000): Pricing and market making on the internet. In: *Journal of Interactive Marketing* (14), S. 56–73.
- Elmaghraby, Wedad; Keskinocak, Pinar (2003): Dynamic Pricing in the Presence of Inventory Considerations: Research Overview, Current Practices, and Future Directions. In: *Management Science* 49 (10), S. 1287–1309. DOI: 10.1287/mnsc.49.10.1287.17315.
- Erevelles, Sunil; Fukawa, Nobuyuki; Swayne, Linda (2016): Big Data consumer analytics and the transformation of marketing. In: *Journal of Business Research* 69 (2), S. 897–904. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.07.001.
- Feinberg, Fred M.; Krishna, Aradhna; Zhang, Z. John (2002): Do we care what others Get? A Behaviorist Approach to Targeted Promotions. In: *Journal of Marketing Research* 39 (3), S. 277–291. DOI: 10.1509/jmkr.39.3.277.19108.
- Festinger, Leon (1957): A Theory of the Social Comparison Processes. In: *Human Relations* 1957 (7), S. 117–140.

Fisher, Marshall; Gallino, Santiago; Li, Jun (2018): Competition-Based Dynamic Pricing in Online Retailing: A Methodology Validated with Field Experiments. In: *Management Science* 64 (6), S. 2496–2514. DOI: 10.1287/mnsc.2017.2753.

Fröhlich, Elisabeth; Lord, Sascha; Steinbiß, Kristina; Weber, Torsten (2018): Marketing. Theorie und Praxis. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft (UTB, 4990). Online verfügbar unter <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838549903>.

Fröhlich, Elisabeth; Lord, Sascha; Steinbiß, Kristina; Weber, Torsten (2022): Marketing. Theorie und Praxis. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. München: UVK Verlag (UTB, 4990).

Frohmann, Frank (2018): DIGITALES PRICING + EREFERENCE. Strategische preisbildung in der digitalen wirtschaft mit ... dem 3-level-modell, Gabler.

Garbarino, Ellen; Lee, Olivia F. (2003): Dynamic pricing in internet retail: Effects on consumer trust. In: *Psychol. Mark.* 20 (6), S. 495–513. DOI: 10.1002/mar.10084.

Garbarino, Ellen; Maxwell, Sarah (2010): Consumer response to norm-breaking pricing events in e-commerce. In: *Journal of Business Research* 63 (9-10), S. 1066–1072. DOI: 10.1016/j.jbusres.2008.12.010.

Gelbrich, Katja (2011): I Have Paid Less Than You! The Emotional and Behavioral Consequences of Advantaged Price Inequality. In: *Journal of Retailing* 87 (2), S. 207–224. DOI: 10.1016/j.jretai.2011.03.003.

Gläser, Jochen; Laudel, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Lehrbuch. Wiesbaden: VS Verlag.

Gönsch, Jochen; Klein, Robert; Neugebauer, Michael; Steinhardt, Claudius (2013): Dynamic pricing with strategic customers. In: *J Bus Econ* 83 (5), S. 505–549. DOI: 10.1007/s11573-013-0663-7.

Grewal, Dhruv; Hardesty, David M.; Iyer, Gopalkrishnan R. (2004): The effects of buyer identification and purchase timing on consumers' perceptions of trust, price fairness, and repurchase intentions. In: *Journal of Interactive Marketing* 18 (4), S. 87–100. DOI: 10.1002/dir.20024.

Grewal, Dhruv; Janakiraman, Ramkumar; Kalyanam, Kirthi; Kannan, P. K.; Ratchford, Brian; Song, Reo; Tolerico, Stephen (2010): Strategic Online and Offline Retail Pricing: A Review

- and Research Agenda. In: *Journal of Interactive Marketing* 24 (2), S. 138–154. DOI: 10.1016/j.intmar.2010.02.007.
- Hall, Joseph M.; Kopalle, Praveen K.; Krishna, Aradhna (2010): Retailer Dynamic Pricing and Ordering Decisions: Category Management versus Brand-by-Brand Approaches. In: *Journal of Retailing* 86 (2), S. 172–183. DOI: 10.1016/j.jretai.2010.02.006.
- Handel, Benjamin R.; Misra, Kanishka (2015): Robust New Product Pricing. In: *Marketing Science* 34 (6), S. 864–881. DOI: 10.1287/mksc.2015.0914.
- Haws, Kelly L.; Bearden, William O. (2006): Dynamic Pricing and Consumer Fairness Perceptions. In: *J Consum Res* 33 (3), S. 304–311. DOI: 10.1086/508435.
- Hinz; Hann; Spann (2011): Price Discrimination in E-Commerce? An Examination of Dynamic Pricing in Name-Your-Own Price Markets. In: *MIS quarterly* 35 (1), 81-98. DOI: 10.2307/23043490.
- Homburg, Christian (2020): Marketingmanagement. Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. Seventh edition. Wiesbaden: Springer Gabler (Springer eBook Collection).
- Homburg, Christian und Nicole Koschate (2005): Behavioral Pricing-Forschung im Überblick. Teil 1: Grundlagen, Preisinformationsaufnahme und Preisinformationsbeurteilung. In: *Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 1* 2005 (4), S. 383–423.
- Huang, Jen-Hung; Chang, Ching-Te; Chen, Cathy Yi-Hsuan (2005): Perceived fairness of pricing on the Internet. In: *Journal of Economic Psychology* 26 (3), S. 343–361. DOI: 10.1016/j.joep.2004.03.002.
- Huang, Yeu-Shiang; Hsu, Chia-Shuo; Ho, Jyh-Wen (2014): Dynamic pricing for fashion goods with partial backlogging. In: *International Journal of Production Research* 52 (14), S. 4299–4314. DOI: 10.1080/00207543.2014.881576.
- Husemann-Kopetzky, Markus (2020): Preispsychologie. In vier Schritten zur optimierten Preisgestaltung. 2., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer Gabler (essentials).
- Jiang, Yuanchun; Shang, Jennifer; Kemerer, Chris F.; Liu, Yezheng (2011): Optimizing E-tailer Profits and Customer Savings: Pricing Multistage Customized Online Bundles. In: *Marketing Science* 30 (4), S. 737–752. DOI: 10.1287/mksc.1100.0631.

- Jing, Bing (2011): Social Learning and Dynamic Pricing of Durable Goods. In: *Marketing Science* 30 (5), S. 851–865. DOI: 10.1287/mksc.1110.0649.
- Kannan, P. K.; Kopalle, K. (2001): Dynamic Pricing on the Internet: Importance and Implications for Consumer Behavior. In: *International Journal of Electronic Commerce* 5 (3), S. 63–83. DOI: 10.1080/10864415.2001.11044211.
- Kannan, P. K.; Li, Hongshuang “Alice” (2017): Digital marketing: A framework, review and research agenda. In: *International Journal of Research in Marketing* 34 (1), S. 22–45. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2016.11.006.
- Khan, Romana J.; Jain, Dipak C. (2005): An Empirical Analysis of Price Discrimination Mechanisms and Retailer Profitability. In: *Journal of Marketing Research* 42 (4), S. 516–524. DOI: 10.1509/jmkr.2005.42.4.516.
- Kimes, Sheryl E. (1989): Yield management: A tool for capacity-considered service firms. In: *Journal of Operations Management* 8 (4), S. 348–363. DOI: 10.1016/0272-6963(89)90035-1.
- Kimes, Sheryl E.; Wirtz, Jochen (2003): Has Revenue Management become Acceptable? In: *Journal of Service Research* 6 (2), S. 125–135. DOI: 10.1177/1094670503257038.
- Kimms/Klein (2005): Revenue management im Branchenvergleich. In: *Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 1* 2005: 1, S. 1–30.
- Klein, Robert; Steinhardt, Claudius (2008): Revenue Management. Grundlagen und Mathematische Methoden. Unter Mitarbeit von Robert Klein und Claudius Steinhardt. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (Springer-Lehrbuch). Online verfügbar unter <http://media.obvsg.at/AC06433531-4001>.
- Kopalle, Praveen; Biswas, Dipayan; Chintagunta, Pradeep K.; Fan, Jia; Pauwels, Koen; Ratchford, Brian T.; Sills, James A. (2009): Retailer Pricing and Competitive Effects. In: *Journal of Retailing* 85 (1), S. 56–70. DOI: 10.1016/j.jretai.2008.11.005.
- Kopalle, Praveen K.; Rao, Ambar G.; Assunção, João L. (1996): Asymmetric Reference Price Effects and Dynamic Pricing Policies. In: *Marketing Science* 15 (1), S. 60–85. DOI: 10.1287/mksc.15.1.60.
- Koschate-Fischer, Nicole; Wüllner, Katharina (2017): New developments in behavioral pricing research. In: *J Bus Econ* 87 (6), S. 809–875. DOI: 10.1007/s11573-016-0839-z.

- Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Harris, Lloyd C.; Piercy, Nigel (2016): Grundlagen des Marketing. 6., aktualisierte Auflage. München: Pearson Deutschland; Pearson Studium (Pearson Studium - Economic BWL).
- Krämer, Andreas und Regine Kalka (2016): Personalisiertes und dynamisches Pricing aus Einzelhandels- und Verbrauchersicht. In: *Marketing Review St. Gallen* 2016 (6), S. 28–37.
- Lauer, Karin (2018): Strategische Preisgestaltung in Offline- und Online-Vertriebskanälen. Determinanten und Auswirkungen auf das Verhalten von Konsumenten. Wiesbaden: Springer Gabler (Schriftenreihe des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU), Universität Mannheim).
- Lee, Fei und Kent Monroe (2008): Dynamic Pricing on the internet. A Price Framing Approach. In: *Advances in Consumer Research* 2008 (35), S. 637–638.
- Levin, Yuri; McGill, Jeff; Nediak, Mikhail (2009): Dynamic Pricing in the Presence of Strategic Consumers and Oligopolistic Competition. In: *Management Science* 55 (1), S. 32–46. DOI: 10.1287/mnsc.1080.0936.
- Levin, Yuri; McGill, Jeff; Nediak, Mikhail (2010): Optimal Dynamic Pricing of Perishable Items by a Monopolist Facing Strategic Consumers. In: *Production and Operations Management* 19 (1), S. 40–60. DOI: 10.1111/j.1937-5956.2009.01046.x.
- Levina, Tatsiana; Levin, Yuri; McGill, Jeff; Nediak, Mikhail (2009): Dynamic Pricing with Online Learning and Strategic Consumers: An Application of the Aggregating Algorithm. In: *Operations Research* 57 (2), S. 327–341. DOI: 10.1287/opre.1080.0577.
- LEVY, M.; GREWAL, D.; KOPALLE, P.; HESS, J. (2004): Emerging trends in retail pricing practice: implications for research. In: *Journal of Retailing* 80 (3), S. 1–14. DOI: 10.1016/j.jretai.2004.08.003.
- Li, Krista J. (2018): Behavior-Based Pricing in Marketing Channels. In: *Marketing Science* 37 (2), S. 310–326. DOI: 10.1287/mksc.2017.1070.
- Lindenmeier, Jörg (2005): Yield-Management und Kundenzufriedenheit. Konzeptionelle Aspekte und empirische Analyse am Beispiel von Fluggesellschaften. 1. Aufl. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. (Wirtschaftswissenschaft).
- Liu, Qian; van Ryzin, Garrett J. (2008): Strategic Capacity Rationing to Induce Early Purchases. In: *Management Science* 54 (6), S. 1115–1131. DOI: 10.1287/mnsc.1070.0832.

Liu, Qian; Zhang, Dan (2013): Dynamic Pricing Competition with Strategic Customers Under Vertical Product Differentiation. In: *Management Science* 59 (1), S. 84–101. DOI: 10.1287/mnsc.1120.1564.

Lütolf, Philipp et. al: Auswirkungen der neuen Preismodelle - Erkenntnisse für die Seilbahnbranche. Hochschule Luzern, SBS Schriften 10. In: Online verfügbar unter seilbahnen.org/SBS-Schriften-Studien, zuletzt geprüft am 16.08.2022.

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Wiesenburg.

Meffert, Heribert (2014): Marketing. Grundlagen marktorientierter unternehmensführung. konzepte - instrumente - ... praxisbeispiele. 12., überarb. u. aktualisierte Aufl. 2014. [Place of publication not identified]: Gabler (Springer eBook Collection).

Meffert, Heribert; Bruhn, Manfred; Hadwich, Karsten (2015): Dienstleistungsmarketing. Grundlagen - Konzepte - Methoden. 8., vollst. überarb. u. erw. Aufl. 2015. Wiesbaden: Springer Gabler (Springer eBook Collection).

Meyer, Anton und Christian Blümelhuber (1998): Dienstleistungs-Design: Zu Fragen des Designs von Leistungen, Leistungserstellungs-Konzepten und Dienstleistungs-Systemen. Handbuch Dienstleistungs-Marketing, Band 1. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Misra, Kanishka; Schwartz, Eric M.; Abernethy, Jacob (2019): Dynamic Online Pricing with Incomplete Information Using Multiarmed Bandit Experiments. In: *Marketing Science* 38 (2), S. 226–252. DOI: 10.1287/mksc.2018.1129.

Monroe, Kent B. (1973): Buyers' Subjective Perceptions of Price. In: *Journal of Marketing Research* 10 (1), S. 70–80. DOI: 10.2307/3149411.

Murthi, B. P. S.; Sarkar, Sumit (2003): The Role of the Management Sciences in Research on Personalization. In: *Management Science* 49 (10), S. 1344–1362. DOI: 10.1287/mnsc.49.10.1344.17313.

Mussweiler, Thomas (2003): Comparison processes in social judgment: mechanisms and consequences. In: *Psychological Review* 110 (3), S. 472–489. DOI: 10.1037/0033-295x.110.3.472.

Natter, Martin; Reutterer, Thomas; Mild, Andreas; Taudes, Alfred (2007): Practice Prize Report —An Assortmentwide Decision-Support System for Dynamic Pricing and Promotion Planning in DIY Retailing. In: *Marketing Science* 26 (4), S. 576–583. DOI: 10.1287/mksc.1060.0217.

- Oh, Wonseok und Henry Lucas (2006): IT and pricing decisions. Price adjustments in online computer markets. In: *MIS quarterly* Sep 2006 (30), S. 755–775.
- Olbrich, Rainer; Battenfeld, Dirk (2014): Preispolitik. Ein einführendes Lehr- und Übungsbuch. 2., überarb. u. erw. Aufl. 2014. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (Springer-Lehrbuch). Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1516752>.
- Papanastasiou, Yiangos; Savva, Nicos (2017): Dynamic Pricing in the Presence of Social Learning and Strategic Consumers. In: *Management Science* 63 (4), S. 919–939. DOI: 10.1287/mnsc.2015.2378.
- Shiller, Benjamin (2014): First-Degree Price Discrimination Using Big Data. In: *Brandeis University, Department of Economics and International Business School* 2014, S. 1–31.
- Simon, Hermann (2016): Preismanagement. Strategie - analyse- entscheidung - umsetzung. Gabler.
- Springer Fachmedien Wiesbaden (2015): 250 Keywords Preis- und Produktpolitik. Grundwissen für Manager. Aufl. 2015. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Springer eBook Collection).
- Talluri, Kalyan; van Ryzin, Garrett (2004a): Revenue Management Under a General Discrete Choice Model of Consumer Behavior. In: *Management Science* 50 (1), S. 15–33. DOI: 10.1287/mnsc.1030.0147.
- Talluri, Kalyan T.; van Ryzin, Garrett J. (2004b): The theory and practice of revenue management. Boston, Mass: Kluwer Academic Publishers (International series in operations research et management science, 68). Online verfügbar unter <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=234392>.
- Transchel, Sandra; Minner, Stefan (2009): The impact of dynamic pricing on the economic order decision. In: *European Journal of Operational Research* 198 (3), S. 773–789. DOI: 10.1016/j.ejor.2008.10.011.
- Tscheulin, Dieter K.; Lindenmeier, Jörg (2002): Yield-Management. Ein state of the art. Freiburg im Breisgau: Betriebswirtschaftliches Seminar der Albert-Ludwigs-Univ (Freiburger betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 41).
- Vogelsang, Mila (2021): DESIGNING SMART PRICES. Kundenwahrnehmung von dynamic und personalized pricing. [S.l.]: Gabler.

- Wadhawan, Julia (2016): Dynamic Pricing: Kein Wert für alle. In: *absatzwirtschaft*, 05.05.2016, zuletzt geprüft am 15.10.2022.
- Wakefield, Kirk L.; Inman, J. Jeffrey (2003): Situational price sensitivity: the role of consumption occasion, social context and income. In: *Journal of Retailing* 79 (4), S. 199–212. DOI: 10.1016/j.jretai.2003.09.004.
- Wedel, Michel; Kannan, P. K. (2016): Marketing Analytics for Data-Rich Environments. In: *Journal of Marketing* 80 (6), S. 97–121. DOI: 10.1509/jm.15.0413.
- Weisstein, Fei L.; Monroe, Kent B.; Kukar-Kinney, Monika (2013): Effects of price framing on consumers' perceptions of online dynamic pricing practices. In: *J. of the Acad. Mark. Sci.* 41 (5), S. 501–514. DOI: 10.1007/s11747-013-0330-0.
- WKO (2022): Zahlen/Daten/Fakten. Online verfügbar unter <https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/seilbahnen/ZahlenDatenFakten.html>, zuletzt aktualisiert am 16.10.2022, zuletzt geprüft am 16.10.2022.
- Wolk, Agnieszka; Ebling, Christine (2010): Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes. In: *International Journal of Research in Marketing* 27 (2), S. 142–150. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2010.01.004.
- Wu, Chi-Cheng; Liu, Yi-Fen; Chen, Ying-Ju; Wang, Chih-Jen (2012): Consumer responses to price discrimination: Discriminating bases, inequality status, and information disclosure timing influences. In: *Journal of Business Research* 65 (1), S. 106–116. DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.02.005.
- Yuan, Hong; Han, Song (2011): The Effects of Consumers' Price Expectations on Sellers' Dynamic Pricing Strategies. In: *Journal of Marketing Research* 48 (1), S. 48–61. DOI: 10.1509/jmkr.48.1.48.
- Zhang, Jonathan Z.; Netzer, Oded; Ansari, Asim (2014): Dynamic Targeted Pricing in B2B Relationships. In: *Marketing Science* 33 (3), S. 317–337. DOI: 10.1287/mksc.2013.0842.
- Zhao, Li; Tian, Peng; Li, Xiangyong (2012): Dynamic pricing in the presence of consumer inertia. In: *Omega* 40 (2), S. 137–148. DOI: 10.1016/j.omega.2011.04.004.

9 Anhang

9.1 Interviewleitfaden

9.1.1 Einleitung – vor Beginn der Gesprächsaufzeichnung

- Begrüßung, danke für die Bereitschaft zum Gespräch
- Vorstellung des Interviewers und dessen beruflicher Funktion in einem Seilbahnunternehmen
- Erläuterung der Gesprächsziele, Darlegung des zweifachen Interesses des Interviewers an der Thematik, einerseits in seiner Rolle als kaufmännischer Prokurist eines Seilbahnunternehmens sowie der Rolle als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ticketing eines Kartenverbundes und andererseits dem Ziel im Rahmen des Empirie Abschnittes einer Masterarbeit relevante Informationen zur Beantwortung der entsprechenden Forschungsfragen zu erhalten.
- Information zur angedachten Verwendung der Daten aus dem Gespräch
- Geplante Dauer und grober Ablauf des Gesprächs (Leitfadeninterview)
- Einholung der Zustimmung zur und anschließend Start der Audioaufnahme

9.1.2 Informationen über den/die Gesprächspartner:in und das vertretene Skigebiet

Ersuchen um kurze persönliche Vorstellung und – soweit es sich um eine/n Vertreter:in eines Seilbahnunternehmens handelt – um Spezifika des vertretenen Unternehmens und Skigebiets, abklären der Zugehörigkeit zu einem Kartenverbund.

9.1.3 Bisherige Preispolitik und Grad der Auseinandersetzung mit der Thematik Dynamic Pricing

- Wie war die bisherige Preispolitik ausgerichtet, was sind die mittelfristigen Pläne und inwieweit hat sich der/die Gesprächspartner:in mit Dynamic Pricing befasst?

9.1.4 Vor- und Nachteile der möglichen Preismodelle und persönliche Einstellung dazu

- Wie ist Ihr persönlicher Zugang zu Dynamic Pricing, welche Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme sehen Sie und welche Aspekte sind wesentlich und zu beachten?

9.1.5 Ziele die mit der möglichen Einführung eines dynamischen Preismodells verfolgt werden

- Welche Ziele eines dynamischen Preismodells sehen Sie?
- Aktive Nachfrage zu den aus der Literatur bekannten Zielen
 - wie Umsatz-, Gewinnsteigerung
 - Kapazitätsmanagement und Lenkungseffekt
 - Erhöhung des Online-Verkaufsanteils
 - Gewinnung und Auswertung von Kund:innendaten

9.1.6 Hinterfragen kritischer Themen zu Dynamic Pricing

- Aktive Nachfrage zu aus dem Literaturstudium bekannten kritische Fragen
 - Kund:innenwahrnehmung
 - Preisfairness
 - Transparenz
- Hinterfragen der Einstellung des/der Gesprächspartner:in zu den Besonderheiten und speziellen Herausforderungen und Problemen, die sich aus der Mitgliedschaft in einem Kartenverbund ergeben.

9.1.7 Ergänzung des bisherigen Wissensstandes

- Gibt es Aspekte des Dynamic Pricing, die Sie als wichtig erachten und die wir bisher noch nicht angesprochen haben?

9.1.8 Gesprächsabschluss

- Dank für den wertvollen Austausch und die aufgewendete Zeit

- Frage, ob es möglich ist, nach Ende der Wintersaison 2022/23 ein Folgegespräch bezüglich der „lessons learned“ abzuhalten (bei Skigebieten, die erstmals ein dynamisches Preismodell anwenden).
- Ersuchen um Zusendung von im Gespräch verwendeten Unterlagen und Präsentationen insoweit der/die Gesprächspartner:in mit der Verwendung im Rahmen der Masterarbeit einverstanden ist.

9.2 Kategorienschema

Kategorie	Beschreibung
K1	1. Dynamic pricing allgemein
K2	2. Modelle der Preisdifferenzierung
K3	3. Dynamic Pricing - Systematik
K4	4. Ziele der Einführung eines dynamischen Preismodells
K4.1	4.1 Ziele: Umsatz steigern
K4.2	4.2 Ziele: Kapazitätssteuerung/Lenkung
K4.3	4.3 Ziele: Online-Anteil erhöhen
K4.4	4.4 Ziele: Kund:innendaten erfassen/auswerten, CRM
K5	5. Dynamic Pricing und Kartenverbünde
K6	6. Dynamic Pricing und Beratungsunternehmen
K7	7. Dynamic Pricing: Kosten
K8	8. Kommunikation
K9	9. Kund:innensegmente
K10	10. Marktforschung
K11	11. Vergleich mit Schweizer Skigebieten
K12	12. Zutrittssystem
K13	13. Information zum/zur Interviewpartner:in

9.3 Übersicht Gesprächspartner:innen

Kürzel	Name	Funktion
IP01	Matthäus Urwyler	GF des Beratungsunternehmens „price-now“
IP02	Roland Zegg	GF des Beratungsunternehmens „grisch consulta“
IP03	Hansjörg Kogler	GF Bergbahnen Westendorf GmbH
IP04	Thomas Maierhofer	Prokurist Gletscherbahnen Kaprun AG
IP05	Wolfgang Egger	Vorstand Gasteiner Bergbahnen AG
IP06	Christina König	Vorständin Snow Space Salzburg BB AG
IP07	Ferdinand Eder	Koordinator der SuperSkiCard (Verbund)
IP08	Fabrice Giradoni	GF Bergbahnen Stuhlegg GmbH, Obmann Fachgruppe Steiermark
IP09	Georg Bliem	GF Planai-Hochwurzen-BB GmbH, Präsident des Verbundes Ski Amadé
IP10	Peter Marko	GF Silvretta Montafon GmbH
IP11	Philipp Falkner	Prokurist Ötztaler Gletscherbahn GmbH & Co KG (Sölden)

9.4 Auswertungsbeispiel (Interview)

9.4.1 Erläuterung der Auswertungsschritte

- Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufzeichnungsgeräts aufgenommen.
- Die Audio-Dateien wurden in weiterer Folge wörtlich transkribiert und das Textdokument um Zeilennummern und die Zeitangabe ergänzt.
- Die anschließende Auswertung und Datenextraktion erfolgten über eine MS-Excel-Datei mit den folgenden Schritten:
 - Erstellung einer Tabelle mit der Quellenangabe
 - (Gesprächspartner:in
 - Zeilennummerierungen
 - Zusammenfassung der Kernaussagen durch Paraphrasierung

- Zuordnung zum Kodierschema
- Beurteilung der Relevanz der Kernaussage zur Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen eins bis fünf
- Flagg für Verwendung der Aussage in der Arbeit

9.4.2 Erläuterung des Aufbaus der verwendeten Excel Datei

Darstellung der Funktionsweise anhand eines Auswertungsbeispiels, gewählt wurde hier die zu Kategorie 4, „Ziele der Einführung von Dynamic Pricing“, und reduziert auf 4.1. Ziel Umsatzsteigerung.

Die erste Spalte enthält eine fortlaufende Nummer, insgesamt wurden 317 Kernaussagen aus den durchgeführten Interviews extrahiert und paraphrasiert. Die Spalte zwei steht für den Interviewpartner, Spalte 3 beinhaltet die Kernaussage, Spalte vier die Zuordnung zur Kodierung. Die nächsten 5 Spalten zeigen, ob die Aussage eine Relevanz für die Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen 1-5 haben und die letzte Spalte zeigt an, ob die Aussage zitiert und in das vorliegende Dokument aufgenommen wurde.

In der folgenden Darstellung wurde zudem die Darstellung durch Setzen eines Filters auf die Beispielskategorie 4.1 Umsatzziele eingeschränkt:

Spalte 1:
Lfd. Nr. Paraphrase

Spalte 2:
Interviewpartner/in

Spalte 3:Referenz zur
Transkription (Zeilennummer)

Lfd-N	IP	Referenz
101	IP01	IP01_511-515
102	IP02	IP02_129-31
103	IP02	IP02_135-136
104	IP02	IP02_135-136
105	IP02	IP02_144-148
106	IP03	IP03_316-340
107	IP04	IP04_114-116
108	IP06	IP06_271-272
109	IP06	IP06_274-275
110	IP08	IP08_196
111	IP08	IP08_199-204
112	IP09	IP09_99-101
113	IP10	IP10_150-151

Abbildung 21, Beispiel Auswertung Empirie 1

Spalte 4: Kernaussage/Paraphrase

Kernaussage/Paraphrase
Preissteigerung je Ticketkategorie von 6,5, 7,4 bis 16 %
Das primäre Ziel von DP ist nicht unbedingt den Umsatz massiv zu erhöhen
Christian Kluge (Anm: smart-pricer) spricht von 5-10%, der Nachweis ist aber schwer
Umsatzschwankungen hängen primär stark von Wetter, Schneelage und Auslastung der Destination ab
Die Umsatzauswirkung kann niemand seriös nachweisen, 10 % ist wohl zu hoch gegriffen
Umsatzsteigerungen durch DP können kurzfristig möglich sein, langfristige Betrachtung zeigt aber oft negative Kundeneffekte
Wesentliches Ziel für DP ist die Steigerung des Durchschnittserlöses
Steigerung des Durchschnittserlöses ist übergeordnetes Ziel
Messung Umsatzsteigerung durch DP sehr schwer, da viele Faktoren Einfluss haben
Ziel von DP ist die Erhöhung des Durchschnittserlöses und der Aufenthaltsdauer und Skierdays
Nachweis dass Erlössteigerung auf DP zurückzuführen ist, ist sehr schwer
Umsatz und Ertragssteigerung ist ein Ziel von DP
Mit DP wollen wir Umsatz und Deckungsbeitrag steigern

Abbildung 22, Beispiel Auswertung Empirie 2

Spalte 5: Kodierung

Im Beispiel ist die Aussage der Kategorie 4. Ziele von Dynamic Pricing, Unterkategorie 4.1 Ziel Umsatzsteigerung zuzuordnen

Spalte 6-10: Relevant für Beantwortung der empirischen Subforschungsfrage 1-5, Mehrfachauswahl möglich

Kodierung						Behande
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x			x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x
4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x	x		x

Spalte 11: Flagg ob die Aussage in der Arbeit zitiert wurde

Abbildung 23, Beispiel Auswertung Empirie 3

Für weitere Details zur empirischen Auswertung siehe Kapitel 5.1.

9.4.3 Auswertungsbeispiel: IP01, Matthäus Urwyler

Lf d- Nr .	IP	Re- fe- ren z	Kernaussage/Paraphrase	Kodierung	1	2	3	4	5
1	IP 01	IP0 1_1 74- 180	Digitalisierung ist Voraussetzung: Konzepte existieren schon lange, aber Daten und Auswertungsmöglichkeiten fehlten	1. DP all- gemein	x	x	x		
2	IP 01	IP0 1_2 9	Preissetzung ist sehr sensitiv	1. DP all- gemein					
3	IP 01	IP0 1_2 9- 33	Man muss sich offen mit neuen Themen beschäftigen	1. DP all- gemein					
40	IP 01	IP0 1_1 04- 107	Zweite Stufe: Regelbasiertes Pricing: Regeln können Kriterien wie Saison, Wochentag oder auch das Wetter abbilden	2. Modelle der Preis- differen- zierung	x	x			x
41	IP 01	IP0 1_1 10- 115	Für die einzelnen Kategorien ("Körbe") gibt es Kontingente, wenn diese verbraucht sind, steigt der Preis in die nächste Kategorie	2. Modelle der Preis- differen- zierung	x	x			x
42	IP 01	IP0 1_1 15	Kontingente müssen fair definiert sein, sonst wird es vom Kunden als negativ beurteilt	2. Modelle der Preis- differen- zierung	x	x			x

43	IP 01	IPO 1_1 18	Die Regeln werden für die gesamte Saison im System festgelegt und bleiben für diesen Zeitraum starr	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
44	IP 01	IPO 1_1 23- 130	Dritte Stufe: Datengetriebenes Pricing	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x	x		
45	IP 01	IPO 1_6 4- 65	Es gibt verschiedene Modelle der Preisdifferenzierung	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
46	IP 01	IPO 1_7 5- 80	Erste Stufe: Einfaches Rabattsystem	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
47	IP 01	IPO 1_8 2- 87	Dies entspricht in AT dem am häufigsten angewandten System	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
48	IP 01	IPO 1_8 7- 100	Basis für den Rabatt können Saisonzeiten, Wochentage oder der Buchungszeitpunkt sein	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
49	IP 01	IPO 1_9 9	Die Rabattstufen können auch in sogenannte Klassen eingeteilt werden	2. Modelle der Preisdifferenzierung	x	x			x
50	IP 01	IPO 1_1	Für die Umsetzung der Stufe 3 ist ein Softwaretool erforderlich	3. DP - Systematik	x	x	x		

		37-150							
51	IP 01	IP0 1_1 37-150	Das System berechnet ca. 50.000 Preispunkte täglich pro Skigebiet, insgesamt berechnet pricenow über 1 Mio. Preispunkte pro Tag	3. DP - Systematik	x	x	x		
52	IP 01	IP0 1_1 37-150	Nicht alle Produkte werden dynamisch bepreist (Halbtages-, Tages- und Mehrtageskarten). Einzelfahrten werden bisher i. R. noch mit fixen Preisen angeboten.	3. DP - Systematik	x	x	x		
53	IP 01	IP0 1_1 60-165	Parameter sind Skigebiets und Kundenabhängig (Genussskifahrer versus Freerider)	3. DP - Systematik	x	x	x		
54	IP 01	IP0 1_1 84-194	Aus dem Zutrittssystem haben wir die Frequenz- und Transaktionsdaten	3. DP - Systematik	x	x	x		
55	IP 01	IP0 1_1 87	Diese Datenbasis erlaubt die Modellierung der täglichen Nachfragefunktion pro Tickettyp, sowohl am Gültigkeitstag wie auch an den Frühbuchungszeitpunkten.	3. DP - Systematik	x	x	x		
56	IP 01	IP0 1_2 46-259	Wenn die Nachfragekurven bekannt sind, kann der optimale Preispunkt bestimmt und somit der Umsatz optimiert werden	3. DP - Systematik	x	x	x		
57	IP 01	IP0 1_2 71-281	Um den Umsatz zu optimieren, werden sowohl die Webshop-Preise, als auch die Kassenpreise dynamisch berechnet, dies machen rund 90 % der Bergbahnen in der Schweiz, welche DP einsetzen.	3. DP - Systematik	x	x	x		

58	IP 01	IPO 1_3 49- 360	Beim datenbasierten Algorithmus bestehen kaum Risiken (sofern er gut modelliert ist), sondern es existieren signifikante Chancen, den Umsatz zu steigern. Ein nachfragebasierter Algorithmus ermöglicht es, basierend auf historischen und aktuellen Daten für jeden Tag, die Nachfrage und den optimalen Preispunkt für jeden Tickettyp zu berechnen.	3. DP - Systematik	x	x	x	x	
59	IP 01	IPO 1_3 71- 379	Wichtig ist ein BI System, das tägliche Auswertungen ermöglicht um ggf. Anpassungen vorzunehmen	3. DP - Systematik	x	x	x		
60	IP 01	IPO 1_5 34- 553	Unterscheidung Anteil Aufenthaltsgäste : Tagesgäste ist wesentlich, und muß im Preismodell abgebildet sein, Tageskarten werden generell kurzfristig gekauft	3. DP - Systematik	x	x	x		
61	IP 01	IPO 1_5 68- 571	Preise so wählen, dass Kunde keine "Stückelung" anwendet	3. DP - Systematik	x	x	x		
62	IP 01	IPO 1_7 01- 716	Wenn man von einem niedrigen Online-Anteil aus startet, ist es wichtig auch die Kassapreise zu dynamisieren, sonst optimiert man nur den Online Umsatz und nicht den Gesamtumsatz	3. DP - Systematik	x	x	x		
11 5	IP 01	IPO 1_5 11- 515	Preissteigerung je Ticketkategorie von 6 - 16 % sind realistisch	4.1 DP - Ziele: Umsatz	x	x	x		
15 0	IP 01	IPO 1_1	Durch die Onlinebuchungen erhalten wir jetzt detaillierte Kundendaten	4.3 DP - Ziele: Online-Anteil	x	x	x		

		84-194							
151	IP01	IP01_521-527	Steigerung des Onlineverkaufs ist ein Ziel das in der CH von vielen Kunden erreicht wurde (oft bis zu +25%)	4.3 DP - Ziele: Online-Anteil	x	x	x		
175	IP01	IP01_396-400	Bei heterogenen Kartenverbänden (etwa Gletscherskigebiet) können die Preise individuell je Skigebiet berechnet werden.	5. DP und Kartenverbände	x	x	x		
176	IP01	IP01_415-418	Auswirkungen auf Poolabrechnung ist bei Kartenverbänden zu berücksichtigen	5. DP und Kartenverbände	x	x	x		
226	IP01	IP01_202-206	Der Markt also die Kundenpreiswahrnehmung definiert die möglichen Grenzen (billig - zu teuer)	10. Marktforschung	x	x	x		
227	IP01	IP01_202-230	Marktforschung ist zusätzlich wichtig und nötig, van Westendorp Methode, Conjoint Analyse	10. Marktforschung	x	x	x		
228	IP01	IP01_283-287	Die Anker-Theorie (Kahnemann/Tversky): beim Kunden gedanklich einen Preispunkt verankern: Umsatzsteigerung	10. Marktforschung	x	x	x		
229	IP01	IP01_243-325	Um den Kunden zu früherem Buchen zu bewegen, bedarf es preislicher Anreize. Hierzu muss man das Frühbucherverhalten pro Ticket- und Personentyp kennen.	10. Marktforschung	x	x	x		

230	IP01	IP01_422-433	Da jeder Tickettyp ein individuelles Nachfragemuster aufweist, ist es entscheidend, für jeden Tickettyp ein individuelles Preismodell zu verwenden – falls dies nicht so gehandhabt wird, besteht die Gefahr „Geld zu verbrennen“	10. Marktforschung	x	x	x		
231	IP01	IP01_573-574	Wenn Kunde einen 6-T-Skipass frühzeitig erworben hat, wird er diesen auch ausnutzen: Mehr Skierdays	10. Marktforschung	x	x	x		
232	IP01	IP01_735-741	Kommunikation zu allen Stakeholdern ist bei der Einführung von DP wichtig: Kunden, Mitarbeiter, Medien, Hotels, TVB	10. Marktforschung	x	x	x		
268	IP01	IP01_32-33	Auch in der Schweiz gab es zunächst Vorbehalte	11. Schweiz					
269	IP01	IP01_33-35	Mittlerweile wenden alle großen Schweizer BB DP an	11. Schweiz					